

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

ANDERSON RAFAEL SIQUEIRA NASCIMENTO

**UMA ANÁLISE DO MODELO PEDAGÓGICO VIRTUAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA: A
QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE PARA ESTUDANTES SURDOS**

Salvador
2020

ANDERSON RAFAEL SIQUEIRA NASCIMENTO

**UMA ANÁLISE DO MODELO PEDAGÓGICO VIRTUAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA: A
QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE PARA ESTUDANTES SURDOS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Educação.

Orientador: Prof. Dr. Miguel Angel Garcia Bordas
Coorientador: Prof. Dr. Eniel do Espírito Santo

Salvador
2020

SIBI/UFBA/Faculdade de Educação – Biblioteca Anísio Teixeira

Nascimento, Anderson Rafael Siqueira.

Uma análise do modelo pedagógico virtual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia : a questão da acessibilidade para estudantes surdos / Anderson Rafael Siqueira Nascimento. - 2020.

163 f. : il.

Orientador: Prof. Dr. Miguel Angel Garcia Bordas.

Coorientador: Prof. Dr. Eniel do Espírito Santo.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação, Salvador, 2020.

1. Estudantes surdos - Educação. 2. Ambiente virtual de aprendizagem. 3. Acessibilidade. 4. Educação inclusiva. I. Bordas, Miguel Angel Garcia. II. Espírito Santo, Eniel do. III. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação. IV. Título.

CDD 371.912 - 23. ed.

ANDERSON RAFAEL SIQUEIRA NASCIMENTO

**UMA ANÁLISE DO MODELO PEDAGÓGICO VIRTUAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA: A
QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE PARA ESTUDANTES SURDOS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Educação.

Aprovada em 28 de Agosto de 2020.

Banca examinadora

Miguel Angel García Bordas
Doutor em Filosofia, Universidad Complutense de Madrid
Universidade Federal da Bahia

Eniel do Espírito Santo
Doutor em Educação, Universidad de La Empresa - Uruguai
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Alessandra Santana Soares e Barros
Doutora em Antropologia, Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal da Bahia

Regiane da Silva Barbosa
Doutora em Educação Especial, Universidade Federal de São Carlos
Universidade Federal da Bahia

Patrícia Carla da Hora Correia
Doutora em Educação, Universidade Federal da Bahia
Universidade Estadual da Bahia

As nossas paixões são verdadeiras **fênix**. Quando a mais antiga arde, renasce uma nova das cinzas da primeira. Quando me dei por perdido não encontrei ninguém, me fiz de **fênix** e renasci, assim vou continuar renascendo mil vezes se necessário; mesmo que ainda seja sem vocês. ...

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é o resultado de muito esforço, suor e lágrimas, mas, sobretudo de compreensão, atenção, empatia e amor de muitos que contribuíram para meu crescimento acadêmico, profissional e pessoal.

Agradeço aos meus pais e às minhas irmãs pelas boas coisas que juntos vivemos, mesmo que atualmente estejamos afastados, sou grato pelas boas lembranças. Eu os amo profundamente e espero tê-los um dia de novo.

Ao meu Orientador Prof. Dr. Miguel Angel Garcia Bordas que me auxiliou com sua sabedoria, empatia, dicas, compreensão e incentivos. Como dizia: “Anderson! Vamos ou Vamos!” A ele dedico todo o meu carinho, respeito e admiração!

Ao meu Coorientador Prof. Dr. Eniel do Espirito Santo que com muita maestria, rigidez técnica, visão apurada, me pegou pela mão e me mostrou o caminho. A ele, que já tinha meu respeito e admiração enquanto profissional tem agora minha eterna gratidão por toda a atenção e ensinamentos.

À Professora Dra. Alessandra Santana Soares e Barros, por ter me aceitado como aluno especial e ter me ensinado tanto, por ter me oportunizado caminhar e trabalhar com professores, que assim como ela, são referências no campo da educação inclusiva no Brasil e por também participar da minha banca de defesa de dissertação. Suas sugestões sempre abrilhantam as discussões e fez o mesmo com este trabalho.

À Professora Dra. Patrícia Carla da Hora Correia pelo olhar minucioso, criterioso na leitura do meu projeto, além das sugestões valiosas e oportunas por ocasião da banca de qualificação e à Professora Dra. Regiane da Silva Barbosa, que gentilmente aceitaram compor minha banca de defesa de dissertação. É uma honra receber suas contribuições cuidadosas que abrilhantaram a versão final do meu texto.

Às minhas queridas amigas, Álon, João Neto, Kelly Barros, Raquel (Quel), Rodrigo, Rômulo, Sátilla, e Yurika, uns pelo apoio, outros pelas cobranças, e ainda outros pelo incentivo. À minha amiga Camila, que me apresentou a UFRB e a Bahia, este lugar que me acolheu tão bem e que mudou minha vida para sempre. Mas preciso a destacar a presença de um amigo e irmão, Huille (Uil) aquele que é pra toda hora, aquele que me conforta, que só com um olhar consegue me dar forças. Obrigado meu amigo, por todo o cuidado, carinho e amor que me dá. Você foi um presente incrível que ganhei da vida. Te amo!

Agradeço em especial ao meu namorado, amigo, parceiro e companheiro Luan, pelo amor, motivação, compreensão. Por estar lado a lado, por me acompanhar nas madrugadas adentro, pelo cafezinho, por me lembrar de tomar água. Simplesmente por tudo de bom que representa. Te amo e admiro sua generosidade!

Enfim, a todas e a todos que de algum modo contribuíram com esse resultado.

Nascimento, A. R.S. **Uma análise do modelo pedagógico virtual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia:** a questão da acessibilidade para estudantes surdos. 163 f.: il. 2020. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020.

RESUMO

O problema apresentado nesta investigação está focado em como o modelo pedagógico virtual da UFRB direciona os docentes no sentido de ofertar um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) acessível para estudantes surdos, de modo a torná-los autônomos. Nesse sentido traz como objetivo geral deste estudo, analisar de que modo o modelo pedagógico virtual da UFRB norteia os professores, no sentido de oferecerem um AVA acessível para pessoas surdas usuárias de Libras. Como objetivos específicos buscamos a) discutir os pressupostos históricos, teóricos e legais na educação de surdos e sua relação com a EaD; b) identificar no modelo pedagógico virtual da UFRB estratégias didáticas, pedagógicas, avaliativas e tecnológicas para a acessibilidade e autonomia dos estudantes surdos usuários de Libras nos cursos a distância da UFRB; e c) apresentar como o modelo pedagógico virtual UFRB foi implementado em um componente curricular, considerando as questões de acessibilidade do AVA para pessoas surdas usuárias de Libras. Discutiui-se os pressupostos históricos, teóricos e legais na educação de surdos e sua relação com a EaD. A escolha metodológica, de natureza qualitativa, caracterizada como pesquisa exploratória e descritiva utilizou o estudo de caso, a observação participante no componente curricular de Libras do curso EaD de Licenciatura em Matemática na UFRB e pesquisa documental. O embasamento que subsidiou a análise dos dados levantados fundamentou-se nos normativos legais brasileiros e institucionais da UFRB, e em autores tais como Vygotsky, Carlos Skliar, Ronice Quadros, Jerome S. Bruner, Lorenzo Garcia Aretio, Greg Kearsley, Daniel Mill, Michael Moore, Oreste Preti, dentre outros. Os resultados demonstraram que embora o modelo pedagógico virtual UFRB seja fundamentado em cinco princípios basilares, e que reconhecidamente este modelo contribui para a prática docente, ele é omissivo quanto às necessidades dos estudantes surdos usuários de Libras. O documento cita a palavra “acessibilidade” apenas duas vezes, entretanto apresenta como o seu quinto princípio a inclusão digital, aspecto que cita a falta de acessibilidade como um fator gerador de exclusão. Ainda assim não há nenhuma menção nem de como fazer, nem a quem recorrer em busca de auxílio. No que tange a observação participante, analisou-se o guia de produção de material didático em que também se constatou omissão no que tange a acessibilidade de pessoas surdas. Os docentes têm à sua disposição vários recursos visuais a serem utilizados na formatação do AVA da sua disciplina. Neste sentido observou-se que na construção do ambiente virtual de aprendizagem de Libras, foram disponibilizados ícones para fácil identificação visual da atividade, vídeos em língua de sinais, filmes indicados em Língua Portuguesa com o recurso de legendas e atividades semanais separados por cores. Entretanto, a partir das reflexões provocadas nesta investigação, ponderamos quinze sugestões e recomendações para a elaboração de um ambiente virtual de aprendizagem. Diante disso, indicamos que seja reformulado um modelo pedagógico virtual da UFRB e que se ampliem as discussões sobre acessibilidade, desta vez incluindo as pessoas surdas usuárias de Libras.

Palavras-chave: Estudantes surdos - Educação; Ambiente virtual de aprendizagem; Acessibilidade; Educação inclusiva.

Nascimento, A. R.S. **An analysis of the virtual pedagogical model of the Federal University of Recôncavo da Bahia: the question of accessibility for deaf students.** 163 f.: il. 2020. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020.

ABSTRACT

This investigation main issue is focused on how UFRB's virtual pedagogical model guide teachers in a way that they can offer an accessible virtual environment (VLE/AVA) to promote deaf students' autonomy. In this sense, the general objective of this study is to analyze how UFRB's virtual pedagogical model guides teachers to offer an accessible VLE for LIBRAS deaf users. As specific objectives we seek to a) discuss the historical, theoretical and legal assumptions in the education of deaf students and their relationship with distance education; b) identify pedagogical, evaluative and technological strategies for the accessibility and autonomy of deaf students who use Libras in UFRB distance courses based on the UFRB virtual pedagogical model didactic; and c) to present how the UFRB virtual pedagogical model was implemented in a curricular subject, considering the accessibility issues of VLE/AVA for LIBRAS users. The historical, theoretical, and legal assumptions in the education of the deaf and their relationship with Distance Education were discussed. The qualitative methodological choice, characterized as an exploratory and descriptive research used the case study strategy as a data collection procedure, with participant observation and documentary research. The study was carried out considering the assumption in the virtual pedagogical model of UFRB and the participant observation in the curricular component of Brazilian Sign Language (Libras) of the Mathematics Degree course, in the distance modality at UFRB. The basis that supported the analysis of the data collected was based on the Brazilian and institutional legal norms of UFRB, and on authors such as Vygotsky, Carlos Skliar, Ronice Quadros, Jerome S. Bruner, Lorenzo Garcia Aretio, Greg Kearsley, Daniel Mill, Michael Moore, Oreste Preti, among others. . The results showed that although the UFRB virtual pedagogical model is based on five basic principles, and that this model admittedly contributes to teaching practice, it is silent on the needs of deaf students. The document mentions the word "accessibility" only twice; however it presents digital inclusion as its fifth principle, an aspect that cites the lack of accessibility as a factor that generates exclusion. Yet there is no mention of either how to do it or who to turn to for help. Regarding the participant observation, the didactic material production guide was analyzed, in which there was also an omission regarding the accessibility of deaf people. Teachers have at their disposal several visual resources to be used to format the virtual learning environment of their discipline. In this sense, it was observed that in the construction of the Libras virtual learning environment, icons were made available for easy visual identification of the activity, videos in sign language, films indicated in Portuguese with the use of subtitles and weekly activities separated by colors. However, based on the reflections provoked in this investigation, we considered fifteen suggestions and recommendations for the elaboration of a virtual learning environment, applied even to the component analyzed here, that is, Libras. Therefore, we recommend that a virtual pedagogical model from UFRB be reformulated and that discussions about accessibility be expanded, this time including deaf people.

Keywords: Deaf students - Education; Virtual learning environment; Accessibility; Inclusive education.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: CIDADES ONDE ESTÃO OS POLOS DE EAD EM QUE A UFRB OFERTA CURSOS.....	73
FIGURA 2: COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO.....	79
FIGURA 3: NÍVEIS DE INTERAÇÃO	82
FIGURA 4: VIDEOPROVA EM LIBRAS - ENEM 2019	83
FIGURA 5: INTERFACE DO FÓRUM BILÍNGUE DE DISCUSSÃO DA PLATAFORMA NEOINES	85
FIGURA 6: PÁGINA COM ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS EM LIBRAS NA PLATAFORMA NEOINES	86
FIGURA 7: FATORES DE EXCLUSÃO.....	88
FIGURA 8: 1ª VIDEOAULA	93
FIGURA 9: AVA DO COMPONENTE CURRICULAR LIBRAS	94
FIGURA 10: GUIA DE ESTILO (NAVEGAÇÃO).....	98
FIGURA 11: PROPORÇÃO DA IMAGEM DA INTÉRPRETE FORA DO PADRÃO DA NBR 12590/2005.....	100
FIGURA 12: PROPORÇÃO DA IMAGEM DA INTÉRPRETE APLICADA A NBR 12590/2005	100
FIGURA 13: SUGESTÃO PARA APLICAÇÃO DA NBR 12590/2005 COM JANELA DE INTÉRPRETE DE LIBRAS.....	102

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1: POLOS DO SISTEMA UAB EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO	58
GRÁFICO 2: POLOS DO SISTEMA UAB EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO EM 2019	58
GRÁFICO 3: DADOS COMPARATIVOS NOS NÚMEROS DE POLOS DO SISTEMA UAB(2013) E ÚLTIMO ANO(2019).....	59

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - CAP.2: NÚMERO DE MATRÍCULAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SURDEZ NA GRADUAÇÃO DE 2015-2018.....	39
QUADRO 1 - CAP.3: PRINCÍPIOS PARA A ACESSIBILIDADE.....	61
QUADRO1-CAP.4: EVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NA UFRB	73
QUADRO 1 - CAP. 5: TEMAS DISCUTIDOS NAS SESSÕES DO “MODELO PEDAGÓGICO VIRTUAL DA UFRB”.....	76
QUADRO 2- CAP. 5: SUGESTÕES PARA TORNAR UM AVA ACESSÍVEL PARA PESSOAS SURDAS	91
QUADRO 3- CAP. 5 : SISTEMATIZAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS NO AVA DE LIBRAS.....	95
QUADRO 4- CAP. 5: RECOMENDAÇÕES PARA PROMOVER A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS SURDAS USUÁRIAS DE LIBRAS	103

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AEE - Atendimento Educacional Especializado

ASL - Língua de Sinais Americana

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem

CAHL - Centro de Artes, Humanidades e Letras

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

CCAAB - Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas

CCS - Centro de Ciências da Saúde

CECULT - Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas

CEFET/GO - Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás

CETEC - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas

CETENS - Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade

CFP - Centro de Formação de Professores

CONAC - Conselho Acadêmico

CONEP - Conselho Nacional de Ética em Pesquisa

EAD - Educação a Distância

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente

ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio

EUA - Estados Unidos da América

FENEIS - Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

INES - Instituto Nacional de Educação de Surdos

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais

LSF - Língua de Sinais Francesas

MEC - Ministério da Educação

MOOCS - Curso *Online* Aberto e Massivo

NUVEM - Núcleo de Estudos Interdisciplinares e Formação Geral

ONU - Organização das Nações Unidas

PACC - Plano Anual de Capacitação Continuada
PAD - Polos de Apoio Presencial
PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional
PNE - Pessoa com Necessidades Educacionais
PNE - Plano Nacional de Educação
PNEDH - Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
PPC - Projeto Pedagógico do Curso
PPP - Projeto Político Pedagógico
PROPAAE - Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis
REUNI - Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
SEAD - Superintendência de Educação a Distância
SEMTEC - Secretaria de Educação Média e Tecnológica
SISU - Sistema de Seleção Unificada do MEC
TDIC - Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
TILSP - Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais/Português
UAB - Universidade Aberta do Brasil
UFAM - Universidade Federal de Amazonas
UFBA - Universidade Federal da Bahia
UFC - Universidade Federal de Ceará
UFPE - Universidade Federal do Pernambuco
UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
UNB - Universidade Nacional de Brasília
UNEB - Universidade Estadual da Bahia
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
USP - Universidade de São Paulo
ZDP - Zona de Desenvolvimento Proximal

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO	15
CAPÍTULO 2 - PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS HISTÓRICAS: A EDUCAÇÃO DE SURDOS	21
2.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA.....	21
2.2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL.....	23
2.3 O MARCO LEGAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CENÁRIO EDUCACIONAL BRASILEIRO.....	25
2.4 UM POUCO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS.....	30
2.5 A FORMAÇÃO DE SURDOS NO ENSINO SUPERIOR	39
CAPÍTULO 3 - A INCLUSÃO DE PESSOAS SURDAS USUÁRIAS DE LIBRAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	43
3.1 PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	43
3.1.1 Teoria Piagetiana.....	44
3.1.2 Teoria Vygotskyana	46
3.1.3 Teoria da Distância Transacional de Moore	50
3.2 MARCO LEGAL PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL	51
3.3 SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.....	59
3.4 ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM.....	60
3.5 RELEXOES PRELIMINARES.....	63
CAPÍTULO 4 - PERCURSO METODOLÓGICO.....	65
4.1 PARADIGMA DA PESQUISA	65
4.2 ABORDAGENS DA INVESTIGAÇÃO.....	66
4.3 <i>LOCUS</i> DA PESQUISA.....	67
4.3.1 EAD NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA	71
4.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA	74
CAPÍTULO 5 - PERCURSO ANALÍTICO DO PROCESSO E REFLEXÕES PRELIMINARES DO MODELO	75
5.1 ANÁLISE DO MODELO PEDAGÓGICO VIRTUAL DA UFRB	75
5.2 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: UM PONTO DE PARTIDA	91
5.3 GUIA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	96
5.4 RECOMENDAÇÕES E REFLEXÕES PRELIMINARES	101
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	104
ANEXOS	118

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Este trabalho é fruto de inquietações do próprio autor acerca da necessidade de analisar as condições ofertadas para os estudantes surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no ensino superior na modalidade de Educação a Distância (EaD), tendo em vista que práticas e estratégias pedagógicas inclusivas precisam ser aplicadas a partir das especificidades desse público.

A inclusão é um tema recorrente e amplamente discutido especialmente nos últimos tempos. Todavia, buscar estratégias didáticas, pedagógicas, metodológicas, tecnológicas e avaliativas tem-se apresentado como grande desafio para os pesquisadores contemporâneos. Além disso, historicamente, o ensino superior foi elitista, e a recente emergência da educação à distância (EaD) surge como uma possibilidade de acesso às pessoas colocadas à margem do processo educacional. As políticas públicas nas últimas décadas trouxeram grandes avanços às pessoas surdas, destacando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), por meio da Lei Federal nº 9.394/1996 que estabelece a oferta de “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (art. 3º, inciso I), cabendo ao Estado garantir o “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência na rede regular de ensino” (art. 4º, inciso III), de modo que favoreça a inclusão na Educação Superior, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais (BRASIL, 1996).

No contexto da inclusão, a Lei nº 10.436/2002, conhecida como Lei da Libras, reconheceu a “Língua de sinais como meio legal de comunicação e expressão da comunidade de surdos brasileiros [...] com natureza visual-espacial-motora e estrutura gramatical própria”. (BRASIL, 2002) Finalmente, o Decreto Lei 5.626/2005 regulamentou a Lei da Libras e estabeleceu metas e prazos para a formação de surdos, professores de surdos e Tradutores e Intérpretes de Libras/Língua Portuguesa (TILSP). Além disso o decreto definiu a quem se destina as terminologias “pessoas surdas” e “pessoas com deficiência auditiva. O Artigo segundo do Decreto define “pessoas surdas” como “aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente *pele uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras*” e no parágrafo único do mesmo artigo define-se “deficiência auditiva” como “a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.” (BRASIL, 2005, o grifo é nosso) Neste sentido é consenso

entre a comunidade surda utilizar a Libras como fator determinante em se estabelecer quem é a pessoa surda e quem é a pessoa com deficiência auditiva. Portanto, sempre que utilizarmos as palavras “pessoas surdas” estamos nos referindo às pessoas surdas usuárias de Libras como L1, enquanto que “pessoas com deficiência auditiva” são àquelas que não utilizam ou não necessitam usar a Libras, e faz uso da Língua Portuguesa como L1.

Outro resultado importante obtido através do Decreto 5626/2005 foi o incentivo a criação de cursos de graduação com formação específica a fim de atender às demandas na educação de surdos. Uma das ações adotadas pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) em 2015 foi a elaboração do curso de Pedagogia – Licenciatura, na modalidade a distância, ofertado por meio de 12 (doze) Polos de EaD, cada um com 30 estudantes, localizados nas cinco regiões do país (INES 2015, p.7).

Outro marco importante na educação de surdos no Brasil foi a oferta do curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue, modalidade a distância, também de responsabilidade do INES desde 2018. Trata-se de um curso desenvolvido para estudantes surdos e ouvintes. Destacamos que o Projeto Político Pedagógico do curso, de antemão, indicava a necessidade do desenvolvimento de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) com uma interface que atendesse às demandas específicas de surdos e de ouvintes. Foi daí que se materializou a Plataforma NeoInes,

Ressaltamos que a maioria das instituições públicas que ofertam a EaD utilizam a plataforma Moodle visto se tratar de um software gratuito e aberto, com uma comunidade de desenvolvimento engajada, em contraponto com as plataformas que utilizam softwares privados de elevados custos. Na plataforma Moodle as principais funções e ferramentas oportunizadas são os fóruns de discussões, a janela de intérpretes nas videoaulas, vídeos de apresentação do conteúdo pelo professor conteudista com intérprete, *quiz* ou questionários *online* bem como ferramentas para interação estudante e professor mediador.

Encontramos a pesquisa de Amorim, Souza e Gomes (2016, p.21) que ao analisarem o uso das plataformas Moodle e Amadeus, concluíram que esses “ambientes virtuais de aprendizagem têm apresentado pouco suporte e apoio às pessoas com necessidade educacionais (PNE), mais especificamente às pessoas surdas”. Ao referenciar sua análise, os autores citam Freire (2003) que relacionou o sucesso nessa modalidade de ensino a estudantes surdos que dominam, ainda que parcialmente a Língua Portuguesa escrita, visto que as interfaces oferecidas não contribuem para o uso autônomo, independente e produtivo e, portanto, sua interação parece limitada.

Essa afirmação é feita considerando que os surdos usuários de Libras a fazem como

sua L1 e utilizam a Língua Portuguesa na modalidade escrita como L2. Ocorre que muitos surdos não dominam a Língua Portuguesa ou sua compreensão dela é mínima, o que dificulta, no contexto acadêmico, acesso ao conhecimento científico.

Nesse sentido PEREIRA, (2014, p. 144) considera que embora alguns surdos conseguissem adquirir a Língua Portuguesa, a maioria adquiria apenas fragmentos dela. A autora acrescenta que “as dificuldades de acesso à língua falada e a, pouca familiaridade com a Língua Portuguesa resultaram em alunos que não entendiam o que liam e que apresentavam dificuldades acentuadas na escrita”.

Nessa perspectiva, esta investigação apresenta a seguinte questão problematizadora: como o modelo pedagógico virtual da UFRB direciona os docentes no sentido de ofertar um ambiente virtual de aprendizagem acessível para estudantes surdos, de modo a torná-los autônomos?

Assim, o objetivo geral deste estudo é analisar como o modelo pedagógico virtual da UFRB norteia os professores, no sentido de oferecerem um ambiente virtual de aprendizagem acessível para pessoas surdas. Como objetivos específicos essa pesquisa buscou: a) discutir os pressupostos históricos, teóricos e legais na educação de surdos e sua relação com a EaD; b) Identificar no modelo pedagógico virtual da UFRB estratégias didáticas, pedagógicas, avaliativas e tecnológicas para a acessibilidade e autonomia dos estudantes surdos usuários de Libras nos cursos a distância da UFRB; c) apresentar como o modelo pedagógico virtual UFRB foi implementado em um componente curricular, considerando as questões de acessibilidade do AVA para pessoas surdas usuárias de Libras.

Portanto, esta pesquisa se propõe a analisar dois temas importantes para o campo da educação, isto é, a inclusão de surdos e o ensino superior na modalidade de EaD, sendo que é na intersecção destes temas que há um desafio aos pesquisadores, professores e para toda a comunidade acadêmica.

Nesta perspectiva, esta pesquisa tem sua relevância quando observado as conquistas e inserção que os surdos têm conseguido no processo histórico. Isso se dá principalmente pela presença, cada vez maior, de estudantes surdos no ensino superior. Segundo dados do Ministério da Educação, o Censo de Educação Superior (BRASIL, 2014; BRASIL, 2018) registrou um aumento geral de 13,42 % no número de matrículas, saltando de 7.305.977 em 2013 para 8.286.663 em 2017. Seguindo a mesma tendência, o aumento no número de matrículas de estudantes surdos superou a média e atingiu 16,8%, isto é, em 2013 havia 1488 surdos matriculados e em 2017 esse número se elevou para 1738 estudantes surdos.

Quando analisamos os dados levantados relativos à educação a distância, percebemos

um crescimento no número de matrículas que a EaD vem obtendo. Em 2013 as matrículas representavam 15% das matrículas na educação superior, e em 2017 passou a representar 21,2% (INEP, 2018).

Para além das justificativas legais e históricas, há nessa pesquisa minha própria motivação, resultado das experiências profissionais que tive enquanto TILSP e depois como docente.

Neste sentido, segundo o que vivenciei como TILSP na modalidade presencial, de 2007 até final de 2015, a interação do estudante surdo comigo enquanto intérprete foi sempre intensa. Para exemplificar, nas situações em que o professor formador empregava em Língua Portuguesa um termo, ou um conceito novo em que não havia um léxico correspondente em Libras, convencionava-se um signo para se referir àquele novo termo, tratando-se de um sinal restrito àquele contexto. Entretanto, em outra experiência profissional, desta vez na modalidade de EaD, o nível de interação com os estudantes era praticamente nulo. Enquanto TILSP, especificamente ao atuar na modalidade de EaD, percebia que em comparação com a modalidade presencial, parecia não haver interação entre os sujeitos no processo. Essa motivação tomou mais força quando atuei como docente na EaD.

Nesta experiência, ainda que não tivéssemos estudantes surdos matriculados, tive a oportunidade de formatar um ambiente virtual de aprendizagem, pensando na acessibilidade para estudantes surdos. Nesse ínterim, foi lançado o *e-book* “Modelo pedagógico virtual UFRB: por uma educação aberta e digital” de Cardoso et al (2018), com reflexões acerca de práticas pedagógicas para a EaD que podem nortear docentes da UFRB.

Como metodologia, este estudo configura-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa em uma perspectiva sócio interacionista. Utilizamos para coleta de dados deste estudo de caso, a análise documental do *e-book* “Modelo pedagógico virtual UFRB: por uma educação aberta e digital” de Cardoso et al (2018), e será considerada as experiências docentes do pesquisador no momento para expor as situações observadas na prática (observação participante) e uso do modelo enquanto lecionou no curso de Licenciatura em Matemática, modalidade a distância, UFRB. Neste contexto de pesquisa, os estudantes surdos usuários de Libras são apresentados como minoria linguística, bilíngues (usuários da Libras como primeira língua e da Língua Portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita).

Visando conhecer estudos já realizados sobre a temática, procedeu-se um levantamento de revisão de literatura, realizada em três bases de dados de abrangência nacional, ou seja, Scielo, Capes e Portal Domínio Público, a fim de coletar, filtrar, e analisar

as publicações referentes ao tema no período subsequente aos dez anos estipulado pelo Decreto 5.626/2005 para a sua efetivação, a saber, entre 2015 a 2019. Considerando os seguintes transcritores que interseccionam educação de surdos com educação a distância, isto é, inclusão; surdos; acessibilidade; educação a distância; ambiente virtual de aprendizagem.

Ressaltamos que encontramos apenas uma pesquisa desenvolvida em nível de mestrado por Silva (2011), intitulada: “Educação a distância e estudos surdos: experiências de acadêmicos surdos com as tecnologias”, da Universidade Federal do Paraná. A pesquisa indica que, na visão dos estudantes surdos, os problemas identificados no curso de Letras Libras (bacharelado e licenciatura) oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina estavam na falta de interação entre estudante, monitor, professor e tutor visto que a ferramenta disponibilizada naquele momento era os fóruns, mas que não havia resposta em tempo hábil, dessa forma os estudantes recorriam a outras formas de comunicação não institucionais, como envio de mensagens de texto pelo celular. A autora ressalta que o curso foi ofertado apenas em 2006 e 2008, não sendo possível analisar o avanço nas tecnologias naquela instituição.

Assim, entendemos que esta pesquisa contribuirá para o avanço das discussões neste campo, visto que ainda existem lacunas na discussão do uso das tecnologias digitais, capazes de proporcionar autonomia aos estudantes surdos usuários de Libras na educação a distância. Ademais, a implementação do modelo pedagógico virtual da UFRB ainda é recente, sem pesquisas que analisem sua contribuição para a acessibilidade de pessoas surdas.

Diante desta contextualização, apresentamos os demais capítulos estruturantes deste trabalho. Inicialmente, no segundo capítulo intitulado “Perspectivas Educacionais Históricas: A Educação de Surdos” apresentamos uma revisão bibliográfica com o intuito de discutir os estudos sobre a educação inclusiva, a educação de surdos e a formação de surdos no ensino superior. Apresentam-se os conceitos, discussões teóricas e as concepções contemporâneas (Estado da Arte) sobre a problemática da pesquisa a fim de trazer luz sobre a temática, contextualizando a discussão na perspectiva da educação de surdos.

O terceiro capítulo com título, “A inclusão de pessoas surdas usuárias de Libras na educação a distância” inicia-se apresentando uma revisão bibliográfica com o intuito de analisar os pressupostos teóricos da educação a distância (EaD). Apresenta um breve histórico desta modalidade de ensino no mundo e Brasil, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a legislação e resoluções sobre a tema e o crescimento desta modalidade de ensino e, por fim, como essa modalidade de ensino tem se tornado uma opção para pessoas com deficiência.

No quarto capítulo, intitulado “Percurso metodológico”, apresentamos as estratégias metodológicas empregadas na investigação enfatizando o seu paradigma que ela se enquadra,

a abordagem da investigação, a tipologia de pesquisa, o *locus* da pesquisa e seu percurso histórico, a implantação da EaD na instituição e abrangência que alcança no estado da Bahia, os procedimentos e instrumentos de coleta de dados, e por fim os aspectos éticos da pesquisa.

No quinto capítulo cinco é trazido o percurso analítico do processo e reflexões preliminares do modelo, isto é, apresenta, analisa e discute o modelo pedagógico virtual da UFRB à luz dos cinco pilares fundantes deste documento, refletindo sobre como a aplicação ou não aplicação dele contribui para um AVA acessível para pessoas surdas. Na sequência traz a observação participante do pesquisador enquanto docente do curso de Licenciatura em Matemática na modalidade de ensino a distância ponderando sobre sua própria atuação neste lugar. Finaliza com recomendações para a construção de uma AVA que contemple as necessidades dos estudantes surdos.

Por fim nas “Considerações Finais”, retomamos os objetivos propostos para esta pesquisa, a fim de responder as questões de investigação. Esperamos que este estudo contribua com o desenvolvimento de um modelo pedagógico virtual para a UFRB que auxilie os docentes na elaboração de um AVA acessível para estudantes surdos usuários de Libras, contribuindo em oferecermos uma formação de qualidade e efetivamente inclusiva.

CAPÍTULO 2

PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS HISTÓRICAS: A EDUCAÇÃO DE SURDOS

Neste capítulo apresentamos uma revisão bibliográfica com o intuito de discutir os estudos sobre a educação inclusiva, a educação de surdos e a formação de surdos no ensino superior. Apresentam-se os conceitos e discussões teóricas sobre a problemática da pesquisa a fim de trazer luz sobre a temática.

2.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Por mais que alguns professores se mostrem espantados ao receber um estudante com deficiência, a educação inclusiva não é um assunto novo. Tem sido o tema de debates no Brasil e no mundo, o que tem contribuído para muita produção científica na área. Embora tenhamos cada vez mais tecnologias digitais, o que pode contribuir com a educação inclusiva, esta continua sendo um desafio para as instituições de ensino.

Segundo Machado (2010, p.69) a educação inclusiva “leva em consideração a pluralidade das culturas, a complexidade das redes de interação humanas”. Assim sendo, a educação inclusiva permite o acesso e a permanência dos estudantes com deficiência, nos ambientes acadêmicos, além de respeitar as diferenças e promover a construção da aprendizagem explorando e estimulando suas potencialidades. Nesse contexto, a educação inclusiva nos apresenta ainda mudanças na nossa própria percepção de ensino e aprendizagem, uma vez que o estudante com deficiência é capaz de produzir e de aprender no seu tempo.

Embora a inclusão seja um tema recorrente na educação ainda há uma confusão na sua abrangência. Neste sentido, Sanches e Teodoro (2006, p.69) afirmam que este tema não se limita apenas a estudantes com deficiência, é mais amplo e contempla estudantes com quaisquer necessidades educacionais específicas, entre eles, pessoas com dificuldade de aprendizagens, com transtornos, grupos linguísticos minoritários, em especial para essa pesquisa, destacam-se os estudantes surdos usuários de Libras. Assim, o conceito de inclusão atualmente parece estar alinhado com os conceitos de direitos humanos, dignidade humana e equidade.

O Brasil tem acompanhado as diretrizes internacionais para a inclusão educacional. A exemplo disso temos na Carta Magna, a Constituição Federal Brasileira respaldando no artigo

205 que a educação é direito de todas as pessoas (BRASIL, 1988). Já a Lei nº 9394 de 1996, conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) (BRASIL, 1996) confirma a inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular tendo como complemento o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Ainda que esses direitos sejam assegurados em lei, o processo educacional das pessoas com deficiência precisa contar com o trabalho em conjunto entre os profissionais da escola regular, dos centros especializados e do apoio da família. As tecnologias digitais aplicadas à educação podem ser recursos importantes nesse processo.

Enquanto professores, nos deparamos com salas de aulas superlotadas, cada uma com sua especificidade, sua particularidade, seja nos costumes, na cultura, ou na religião. É necessário que essa pluralidade seja compreendida e entendida como um campo rico de saberes. Neste sentido, Sanches e Teodoro (2006, p. 72) argumentam que numa “escola inclusiva só pode existir uma educação inclusiva, se a heterogeneidade do grupo não é mais um problema”. Em outra perspectiva, a heterogeneidade precisa ser encarada com um desafio à criatividade e ao profissionalismo dos profissionais da educação, que devem estar dispostos a ressignificar e gerir essas mudanças. Para tanto, no processo de aprendizagem, o professor enquanto mediador do conhecimento precisa valorizar as experiências trazidas pelo estudante.

Para Sanches (2005, p.128)

a mudança geradora de uma educação inclusiva é um dos grandes desafios da educação de hoje porque imputa à escola a responsabilidade de deixar de excluir para incluir e de educar a diversidade dos seus públicos, numa perspectiva de sucesso de todos e de cada um, independentemente da sua cor, raça, cultura, religião, deficiência mental, psicológica ou física.

Ainscow (2009, p.20) afirma que “inclusão e exclusão estão vinculadas, de maneira que a inclusão envolve o combate ativo à exclusão; a inclusão é vista como um processo sem fim”. Assim sendo, a escola inclusiva precisa estar em constante mudança, fazendo as adequações necessárias, sejam elas didáticas, metodológicas ou avaliativas e fazendo uso das tecnologias digitais disponíveis, a fim de responder à pluralidade encontrada na sala de aula, contribuindo em promover a participação e autonomia dos estudantes, reduzir a exclusão, não só no âmbito escolar ou acadêmico, mas que as práticas inclusivas sejam replicadas fora das fronteiras institucionais.

2.2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL

As instituições de ensino, qualquer que seja nível ou modalidade - da educação infantil ao ensino superior, nas modalidades presencial ou a distância - tem recebido cada vez mais estudantes com deficiência e isso traz para essas instituições a responsabilidade, não apenas de dar acesso, mas também de oferecer as condições necessárias para a permanência com qualidade desse público. Oferecer tais condições levanta outras temáticas como a formação inicial de professores, bem como a formação continuada que foque na preparação do professor para atender esses estudantes.

Essa formação tende a preparar os professores a desenvolverem as habilidades necessárias a fim de respeitar às particularidades individuais, características essas que nos tornam sujeitos únicos, seres humanos que gozam de direitos e de dignidade. Neste cenário, a educação inclusiva vem trazendo a concepção de que a educação é possível para todas as pessoas, como um “direito humano fundamental”, nas palavras de Fávero (2011, p.18). Isso não pode ser diferente no que diz respeito às pessoas com deficiência, que no contexto da educação inclusiva tem direito ao acesso e às condições de permanência com qualidade garantida. Segundo Padilha (2011, p.173),

Como Freire, acreditamos que “mudar é possível” e que a tradução dos direitos humanos em conquistas concretas e efetivas, de grande alcance social, é um desafio de toda a sociedade que, certamente, passa também pela educação em todos os seus níveis, modalidades e dimensões.

Na concepção da educação como espaço em que se respeita e valoriza o indivíduo, os direitos humanos confere dignidade a todas as pessoas, portanto a instituição de ensino é repensada em outra perspectiva, aquela que busca sempre atender as especificidades dos estudantes.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU) pretendia romper com o desrespeito aos direitos da pessoa humana, ampliando o respeito aos direitos e liberdades fundamentais. Desde então, a educação vem sendo apresentada como um direito fundamental. O artigo 1º diz que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade” (ONU, 1948).

Nessa ótica todas as pessoas, dentro de suas particularidades, possuem direito, que devem ser considerados. O respeito às diferenças e o espírito de fraternidade precisam ser

praticados.

Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ressalta que:

Título II – Dos princípios e Fins da Educação Nacional. Art. 2º A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV– respeito à liberdade e apreço à tolerância; X – valorização da experiência extraescolar. (BRASIL, 1996).

O inciso IV traz a “valorização da experiência extracurricular” como um elemento importante a ser considerado, uma vez que o estudante passa a ser olhado como um todo, incluindo suas especificidades. Isso implica em buscar estratégias que contemplem as diferenças ou necessidades educacionais específicas. Isso é respeito pela pessoa humana.

Embora a Declaração dos Direitos Humanos atinja vários aspectos das relações humanas, ela nem sempre é cumprida. Mas é dever dos Estados que se tornaram signatários dessa declaração, buscar estratégias, resoluções ou legislações que assegurem a promoção dos direitos humanos. É de se esperar, que os aspectos definidos como direitos humanos são desenvolvidos a partir dos anseios e conjunturas estabelecidas em diferentes contextos sociais, assim Boto (2005, p.779) nos apresenta a tese de que o direito a educação foi construído em três fases:

a) O ensino torna-se paulatinamente direito público quando todos adquirem a possibilidade de acesso à escola pública; b) A educação como direito dá um salto quando historicamente passa a contemplar, pouco a pouco, o atendimento a padrões de exigência voltados para a busca de maior qualidade do ensino oferecido e para o reconhecimento de ideais democráticos internos à vida escolar; c) O direito da educação será consagrado quando a escola adquirir padrões curriculares e orientações políticas que assegurem algum patamar de inversão de prioridades, mediante atendimento que contemple – a guisa de justiça distributiva - grupos sociais reconhecidamente com maior dificuldade para participar desse direito subjetivo universal – que é a escola pública, gratuita, obrigatória e laica.

Segundo o que Boto (2005) apresentou, a primeira fase, propunha a educação como um direito universal e público. Na segunda fase há uma orientação para o que se espera do ensino público. Sendo assim, Boto (2005, p.788) afirma que “existe um subterrâneo procedimento excludente interno à escolarização; advindo este de fatores que estão fora da escola: em nome do talento e do dom, é possível desqualificar a criança que se supõe não

possuir a mesma capacidade dos outros”.

Nesta perspectiva há de um lado a inclusão de crianças que estão em um nível de letramento e do outro lado estão os excluídos, por não possuírem conhecimentos prévios. Era necessário, portanto, que o professor possuísse uma didática, com uma metodologia de ensino que fosse flexível a fim de contemplar as diferenças.

A terceira fase, nos leva a refletir sobre a necessidade de construir uma escola que respeite a pluralidade presente nela. Pensar na diferença existente na escola e respeitá-la é fruto das relações coletivas e individuais de diferentes grupos. A inclusão é uma ideia que precisa ser naturalizada e tornada comum.

A proposta da educação inclusiva, na ótica do direito humano, abre as instituições de ensino para todas as pessoas, a partir desta perspectiva, independente das condições físicas, psíquicas ou sensoriais do estudante, lhes será garantido atendimentos educacionais que lhes dê apoio pedagógico desde o ingresso até a conclusão dos estudos. Neste contexto, a inclusão só se efetivará através de um esforço conjunto, o que envolve as ações pedagógicas na escola respaldadas por políticas públicas educacionais direcionadas às pessoas com deficiência.

Diante disso, a educação inclusiva requer um planejamento a partir do respeito às diferenças, isso é o professor deverá propor atividades com estratégias, previamente estabelecidas considerando espaço heterogêneo que atuará. Nessa ótica, o professor considera o conhecimento trazido pelo estudante estimulando suas potencialidades e auxiliando em seu desenvolvimento. Para Padilha (2011, p.175), o professor que busca desenvolver essa prática é um educador da Utopia, para ele

O mundo não prescinde da guerra para ser mundo. O homem não é o ser da guerra, mas do amor, da afetividade, da esperança e da utopia. Falta-lhe a abertura para aprender com a diversidade e buscar uma sociedade que consiga alcançar uma ética fundada no respeito às diferenças, isso significando conviver com elas, e não se isolar nos guetos multiculturais que não enfrentam os desafios de uma radicalidade democrática para a convivência plena de direitos e de deveres.

Neste sentido, os professores que olham para a educação inclusiva como um direito humano fundamental, respeita cada indivíduo com sua singularidade, como uma pessoa completa, integral e, portanto, dotado de direito à dignidade humana.

2.3 O MARCO LEGAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CENÁRIO EDUCACIONAL BRASILEIRO

O Brasil, nos últimos anos têm implementado políticas públicas que norteiam a

inclusão nas escolas e no ensino superior. Há alguns documentos que foram criados a partir da discussão de especialistas e da sociedade civil a fim de direcionar esforços que garantam a educação inclusiva.

Neste contexto a inclusão é fruto de ações conjuntas entre todos os sujeitos envolvidos, a instituição de ensino, o estudante, comunidade escolar ou acadêmica. As práticas inclusivas na escola ou na universidade, na sala de aula presencial ou num ambiente virtual de aprendizagem, devem ter os documentos que regem a temática como encaminhamentos norteadores. O primeiro documento norteador é a Carta Magna, isto é, a Constituição Federal de 1988 surge com o objetivo de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º inciso IV). Estabelece ainda no artigo 205 que a educação é direito de todas as pessoas, garantindo o desenvolvimento pleno de cada pessoa, a cidadania bem como a qualificação para o trabalho. Com isso, o acesso a educação como um direito de todos é demarcado (BRASIL, 1988).

Ainda na Constituição Federal no artigo 206, inciso I, destaca a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” e no artigo 208 estabelece “como um dos princípios para o ensino e, garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988).

Logo em seguida, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como Lei nº 8.069/90 fica evidente a responsabilidade da matrícula das crianças e adolescentes na instituição escolar, afirmando que os “pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990). Portanto, esta lei reforça o que a Carta Magna brasileira já trazia, que toda criança independente de deficiência tem direito a educação e os pais e o Estado têm responsabilidades de oferecê-la.

Outro importante marco legal é a LDB de 1996, no artigo 59 que deixa claro que os sistemas de ensino precisam assegurar currículo, métodos, recursos e organização específicas no atendimento às pessoas com deficiência, bem como orientar sobre a terminalidade no âmbito do ensino, de forma específica, para aqueles estudantes que não alcançaram o nível de conclusão no ensino fundamental, além de estimular a aceleração para a conclusão dos estudos em menor tempo no caso dos estudantes com altas habilidades ou superdotação e professores capacitados para trabalhar com a inclusão. Segundo a lei,

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013): I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e

organização específicos, para atender às suas necessidades; II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns (BRASIL, 1996).

Nesta direção, a educação brasileira tem o constante desafio de dar o suporte para o acesso e a permanência dos estudantes com deficiência na instituição escolar, assim em 2001, o Brasil foi signatário da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência - Convenção da Guatemala, e através do Decreto nº 3.956/2001 (BRASIL, 2001), e estabeleceu que as pessoas com deficiência possuem direitos humanos e liberdades iguais às demais pessoas apresentando como discriminação todo ato de diferenciação que impeça o exercício dos direitos humanos.

Outro marco importante, desta vez direcionada especificamente para as pessoas surdas, foi a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, Lei da Libras, que reconheceu a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e suas expressões como meio legal de comunicação das comunidades surdas brasileiras (BRASIL, 2002).

A regulamentação da Lei da Libras veio através do Decreto 5.626/2005, de 22 de dezembro de 2005 que apresentou desde o conceito legal para pessoa surda, como os direitos básicos de educação, inserção da Libras como disciplina curricular nas licenciaturas e no curso de fonoaudiologia, formação do professor de Libras e do intérprete de Libras (BRASIL, 2005).

Assim sendo, o artigo 4º estabelece que:

A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua (BRASIL, 2005).

Em 2006, o Brasil foi signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, organizada pela ONU, evento em que os Estados membros se comprometeram a oferecer educação inclusiva em todos os níveis de ensino. Diante disso, o Ministério da Educação, da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos e a UNESCO lançaram em 2007 o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Segundo este documento cabe ao Estado

garantir a educação de pessoas com necessidades especiais, a profissionalização de jovens e adultos, a erradicação do analfabetismo e a valorização dos (as) educadores (as) da educação, da qualidade da formação inicial e continuada, tendo como eixos estruturantes o conhecimento e a consolidação dos direitos humanos (BRASIL, 2007, p.11)

Ainda em 2007 é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que apresentava como principais tópicos a acessibilidade arquitetônica, a criação das Salas de Recursos Multifuncionais e da formação docente para atuar nesses espaços.

O Decreto nº 6.094/2007 de 24 de abril de 2007, traçou o plano de metas do “Todos pela Educação” que garantia o acesso e a permanência no ensino comum e o atendimento às especificidades das pessoas com deficiência e a inclusão nas escolas públicas (BRASIL, 2007).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2007) foi criada com a finalidade de contribuir para que todos os estudantes possam aprender em condições de igualdade, seu objetivo, portanto, é garantir:

o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2007).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva propõe ações conjuntas entre a Escola Regular e a Sala de Recursos Multifuncionais. Na Sala de Recursos, o professor especialista desenvolve atividades pedagógicas direcionadas ao estudante com deficiência. Além disso, esse professor atua com o professor da sala regular para dar suporte à aprendizagem dos estudantes com deficiência, seja no direcionamento das metodologias, nas atividades de fixação de conteúdo ou nas avaliativas.

A Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009 implementou o Decreto nº 6.571/2008 e instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Este documento discorreu sobre os objetivos deste tipo de serviço. Os AEEs não tem como finalidade substituir o ensino comum nas instituições de ensino em salas de recursos multifuncionais, antes disso é um serviço complementar. O artigo 5º reforça esta ideia quando afirma que:

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios (BRASIL, 2009).

A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 estabeleceu o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento destaca que é necessária a construção de uma escola inclusiva que atenda a diversidade que há ali. Neste contexto o PNE tem como uma das metas:

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL/PNE, 2014).

Observamos que ao definir objetivos e metas para cada decênio, deu-se destaque à educação inclusiva e trouxe um alerta referente à oferta das matrículas para os estudantes com deficiência nas classes comuns, o acesso ao AEE, bem como a importância da formação docente.

Outra lei que impactou diretamente no processo educacional das pessoas com deficiência foi a Lei nº 13.409 de 28 de dezembro de 2016 que alterou a Lei nº 12.711 e que instituiu federais de ensino sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência em seus cursos. Essa medida tem aumentado consideravelmente o número de estudantes com deficiência nas Universidades (BRASIL, 2016).

A Lei 13.146 de 6 de julho de 2015 no Artigo 27º assegura que o direito à educação inclusiva às pessoas com deficiência se dá em todas as modalidades e níveis de ensino, o que inclui o ensino superior, a lei diz:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015).

Diante do exposto, quando consideramos o ordenamento jurídico e os documentos apresentados, percebemos que houve mudanças e avanços em favor da inclusão de estudantes com deficiência. Nessa perspectiva a educação inclusiva começa na sala de aula regular e se estende às salas de recursos multifuncionais com atendimento educacional especializado como complemento no processo educacional.

2.4 UM POUCO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS

Para Strobel (2008, p.109) “a história dos surdos foi e ainda é produzida, com especial atenção, para as tradições inerentes aos demais autores”. Ela acrescenta que o reconhecimento aos ouvintes se dá “pela iniciativa de trabalho com os surdos, pela evolução da “cura” da surdez, pelas diversas metodologias criadas pelos ouvintes na educação dos sujeitos surdos”. E propõe um novo estilo de narrativas que ela denomina História Cultural dos Surdos em que se dá voz aos surdos.

Ribeiro (2017, p. 27) divide a história da educação de surdos em três fases: a primeira do início do século XVI quando se encontra os primeiros registros sobre educação de surdos. A segunda fase se inicia em 1760 com o Abade Charles de L’Epée. A terceira fase se inicia pós Congresso de Milão (1880). Essas fases serão apresentadas a seguir.

No início do século XVI, correspondente a primeira fase da História da Educação dos surdos, momento que encontramos os primeiros relatos acerca da instrução para surdos. O médico pesquisador italiano Gerolamo Cardano “concluiu que a surdez não prejudicava a aprendizagem, uma vez que os surdos poderiam aprender a escrever e assim expressar seus sentimentos” (JANUZZI, 2004, p.31).

Lacerda (1998) fala sobre a trajetória histórica dos surdos a partir da idade média, quando se pensava que “os surdos não fossem educáveis, ou fossem imbecis”. Ainda segundo a autora a partir do séc.XVI há uma mudança no olhar da sociedade para a pessoa surda, diante disso percebe-se que “os surdos podem aprender através de procedimentos pedagógicos sem que haja interferências sobrenaturais”.

O monge beneditino Pedro Ponce de León é reconhecido como sendo o primeiro professor das pessoas surdas. Seu trabalho era de ensinar surdos filhos de nobres e de famílias ricas. Ensinava-os a ler, escrever, falar, orar e educava-os na fé católica. Sua metodologia envolvia alfabeto manual e palavras escritas associando as pronúncias das mesmas.

No início do século XVII, Juan Pablo Bonet e Manuel Ramirez de Carrión realizaram trabalhos com as pessoas surdas. Carrión, estudioso das questões gramaticais e do valor fonético representado pelas letras, criou o método de soletração fonética (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁZIO, 2010, p. 8). A partir daí aos poucos a habilidade de ‘falar’ tornou-se um requisito para a pessoa surda ser reconhecida como cidadão. Juan Pablo Bonet utilizava o alfabeto manual para ensinar a gramática, a língua de sinais e a leitura. Mesmo sendo utilizado a oralidade como método, ele não descartou o uso da língua de sinais no processo de ensino e aprendizagem.

Em 1745, temos em Portugal o reconhecido Professor Jacob Rodrigues Pereira, que basicamente usava como método de ensino a articulação orofacial, o alfabeto manual espanhol adaptado para a língua gestual, bem como o ensino da ortografia usando os sentidos da visão e tato. (MARTINS, 2019, p.504).

Na Inglaterra, John Wallis deu sua contribuição para a educação de surdos. Foi escritor do primeiro livro em inglês sobre educação dos surdos. Esse autor é considerado o pai do método escrito e do oralismo na Inglaterra. Para ele, o ensino da fala ao surdo não era uma tarefa difícil (CAMPOS, 2013, p.22).

Na Alemanha predominava o método oral. Um dos representantes dessa abordagem foi o Professor Samuel Heinicke (1727-1790), importante pedagogo alemão, considerado o pai do método alemão, mas que não registrou as metodologias utilizadas por ele. Apenas seu filho teve acesso ao que foi desenvolvido por seu pai (DUARTE et al, 2013, p. 1721).

Em 1760, o abade francês Charles Michel de L'epée começou a dar instrução formal a duas crianças surdas. Era o início do que chamamos de a segunda fase da história da educação de surdos. Ele obteve sucesso ao utilizar a língua de sinais e a língua oral como método. Seu objetivo era fazer uma aproximação do surdo com a língua francesa. De acordo com Silva (2006, p.23)

Para o abade, os sons articulados não eram o essencial na educação de surdos, mas sim a possibilidade que tinham de aprender a ler e a escrever através da língua de sinais, pois essa era a forma natural que possuíam para expressar suas ideias. A língua utilizada no processo educativo era a de sinais.

Silva (2006, p.23) acrescenta que o abade L'Epée percebeu que os surdos desenvolviam uma forma de comunicação que utilizava a visão e os gestos, se apropriou dos sinais e aproximou-a da estrutura da língua francesa criando sinais metódicos, uma versão sinalizada da língua francesa. O objetivo da educação de surdos era torná-los aptos para a leitura.

Silva (2006, p.23) ressalta que na Escola Pública para Surdos em Paris, após cinco ou seis anos de formação, os surdos dominavam a língua de sinais francesa, o francês escrito, o latim e outra língua estrangeira também na forma escrita. Além da leitura e da escrita em três línguas distintas, os estudantes surdos tinham acesso aos conhecimentos de geografia, astronomia, álgebra, bem como artes de ofício e atividades físicas. A escola também

Tinha como eixo orientador a formação profissional, cujo resultado era traduzido na formação de professores surdos para as comunidades surdas e a formação de

profissionais em escultura, pintura, teatro e artes de ofício, como litografia, jardinagem, marcenaria e artes gráficas. (SILVA, 2006, p. 24).

L'Épée contribuiu com a educação dos surdos trazendo uma proposta educacional que deu abertura para o desenvolvimento sistemático da Língua de Sinais, porém há registros de que este estudioso recebeu críticas por ter utilizado em seu método a língua de sinais, pois estudiosos contemporâneos consideravam que a linguagem oral era a que deveria predominar. Um dos defensores da língua oral foi Heinicke, ele “acreditava que era somente aprendendo a fala articulada que a pessoa surda conseguiria uma posição na sociedade ouvinte” (PEREIRA, 2011, p.9).

Em 1790, o médico francês Jean Marc Itard incentivou a compreensão da surdez pela perspectiva clínica médica, ele buscava a cura para tornar os surdos em ouvintes. Para Alvez, Ferreira e Damázio (2010, p.11) “nessa visão a pessoa com surdez passou a ser um doente que precisava ser curado, por meio de inúmeros procedimentos que visavam à recuperação da normalidade”. Neste cenário, a língua de sinais era negada.

Nos Estados Unidos a educação dos surdos recebeu grande influência europeia. A língua de sinais americana têm sua origem na língua de sinais francesa, mas que aos pouco vai ganhando características próprias. Isso se iniciou quando os surdos norte americanos passaram a utilizar o inglês na modalidade escrita e o alfabeto manual.

O professor Thomas Gallaudet, que ocupou um protagonismo importante na educação de surdos nos EUA, chegou a conclusão de que o método ideal para a educação dos surdos seria a combinação da língua oral com a língua de sinais. Assim, Gallaudet acreditava que era necessário:

Criar escolas elementares, oferecer treinamento aos professores, usar livros com textos graduados, usar pouco os sinais e mais a língua escrita inglesa para os anos finais da escolaridade básica, bem como promover leitura orofacial para os alunos com melhor aproveitamento do residual auditivo (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁZIO, 2010, p.14).

Esses encaminhamentos foram aceitos, porém, o foco principal tornou-se o treinamento da fala, diferente do que Gallaudet indicara. Outro nome importante na história foi o do professor Alexander Graham Bell, para ele a língua oral era superior à língua de sinais. Por isso, o encaminhamento dado aos professores era o de ensinar os surdos a oralizar, através de fonemas e grafemas (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁZIO, 2010, p.14).

Em 1878 foi organizado em Paris o I Congresso Internacional sobre a Instrução de Surdos, houve discussões acaloradas sobre as técnicas utilizadas na educação de surdos, e

havia os que defendiam a oralização como meio mais importante para a comunicação. A conquista mais importante nesse congresso foi que os surdos passaram a receber o direito de assinar documentos.

Dois anos depois aconteceu em 1880, na cidade de Milão, o II Congresso Internacional sobre a Instrução de Surdos, organizado pela maioria oralista. Esse evento marcou e mudou significativamente a história da educação de surdos no mundo todo. Ali apresentaram surdos que oralizavam bem, o método alemão vinha ganhando espaço na Europa, especialmente na Alemanha. Com isso, o oralismo foi eleito o melhor e único método a ser utilizado (LACERDA, 1998).

Nas palavras de Pereira (2011, p.10) “com a aprovação do método oral, os professores surdos foram destituídos de seu papel de educadores e a língua de sinais foi proibida de ser usada pelos professores na educação e na comunicação com seus alunos surdos”.

Diante disso, o Congresso de Milão marca o início da terceira fase. Ribeiro (2018) destaca que foi somente a partir dos anos 1960 que, gradativamente, a língua de sinais retorna ao cenário da educação. Isso se deu porque estudos linguísticos das línguas de sinais começaram com Stokoe (1920-2000) naquela década. Stokoe inovou quando apresentou um estudo descritivo da língua de sinais americana, visto que se tratava de uma pesquisa inédita. “Pela primeira vez, um linguista estava apresentando os elementos linguísticos de uma língua de sinais” (QUADROS; PIZZIO; REZENDE, 2009. p. 18).

Essas pesquisas dariam outro rumo para a educação de surdos. Ribeiro (2018 p.33) explica o porquê desse impacto

A partir de então as línguas de sinais passaram a ser vistas como língua. Esse estudo de Stokoe com a Língua de Sinais Americana (ASL), mostrou que a ASL também apresenta uma das características fundamentais das línguas humanas, a dupla articulação, existindo um nível de significado constituído de morfemas, palavras e frases que nas línguas de sinais correspondem às configurações de mãos, às locações e aos movimentos com a mesma função das línguas faladas

Após os estudos de Stokoe e com o sabido fracasso do oralismo, surge uma nova filosofia educacional que aceita o uso de sinais para a integração do sujeito surdo. Neste sentido, Goldfeld (2001, p.41) destaca a comunicação total, em oposição ao oralismo, acreditava que somente o aprendizado da língua oral não assegurava pleno desenvolvimento da criança surda. Sabe-se que hoje essa visão está equivocada, no entanto, foi um passo importante para o que viria a seguir. Ao analisar a diferença desta filosofia educacional para as demais abordagens, a autora acrescenta que a grande diferença é que a Comunicação Total

defende a utilização de qualquer recurso linguístico, seja a língua de sinais, a linguagem oral ou códigos manuais, para facilitar a comunicação com as pessoas surdas.

No entanto essa abordagem também apresentava seus problemas. Entre eles alistam-se não explorar toda a potencialidade que a língua de sinais oferece, não privilegiar a transmissão da cultura surda no uso da língua natural, tornar-se um recurso artificial como facilitador para comunicação e educação de surdos e ainda causar dificuldade e interação com surdos que dominam a língua de sinais na sua estrutura gramatical natural (GOLDFELD, 2001, p.42)

Com o evidente fracasso dessa metodologia educacional surge o bilinguismo para surdos, como a mais recente abordagem filosófica. No bilinguismo, os surdos têm respeitado a aquisição da língua de sinais como sua língua natural (L1) e a língua majoritária do país como língua dois (L2), na modalidade escrita. Essa abordagem tem implicações importantes.

Lacerda (1998) destaca que o objetivo da educação bilíngue, para ela, é que a abordagem possibilita que a criança surda possa ter um desenvolvimento cognitivo-linguístico equivalente ao verificado na criança ouvinte, e que possa desenvolver uma relação harmoniosa também com ouvintes, tendo acesso às duas línguas: a língua de sinais e a língua majoritária. Neste sentido, Quadros (1997, p.27) corrobora com Lacerda (1998) quando explica que o bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que se propõem a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Afirma ainda que os estudos têm apontado para a proposta bilíngue como a mais adequada para o ensino de crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como língua natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita.

O reconhecimento da língua de sinais como primeira língua da pessoa surda possibilita o desenvolvimento em diversos aspectos, desta forma muitas instituições nos últimos anos adotaram o modelo bilíngue na educação de surdos.

Antes de abordarmos especificamente sobre como está a aplicabilidade do bilinguismo no Brasil, torna-se imprescindível remontarmos ao início da educação de surdos no Brasil e como os movimentos internacionais refletiram nos encaminhamentos adotados aqui.

A educação da pessoa surda no Brasil se inicia em 1857 com a criação do Instituto Imperial de Educação de Surdos-Mudos, hoje chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), através do educador surdo Ernest Huet, francês que a convite e apoio do imperador D. Pedro II veio ao Brasil. Na ocasião o utilizado era o método combinado entre o método oral e da língua de sinais (RIBEIRO, 2018 p. 33).

Em 1875 surgiu o primeiro dicionário produzido no Brasil de Língua de Sinais,

Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos do surdo Flauzino José da Gama. Tratava-se de uma reprodução de um dicionário da LSF com o objetivo de facilitar a comunicação entre alunos surdos e professores ouvintes do INES (DINIZ, 2011).

O Instituto de Surdos Mudos de Paris adotou a partir de 1880 o método oral puro, como indicação do Congresso de Milão. A substituição na metodologia ocorreu durante sete anos, já que a cada ano, que se adentrava uma nova turma o novo método era implementado. Essas informações foram registradas pelo Professor A.J de Moura e Silva em sua visita ao Instituto de Surdos Mudos de Paris em 1896. Ele apresenta um relatório após uma estadia de capacitação no instituto. Nesse documento ele apresenta que o método oral estava sendo adotado em vários países da Europa, como instrumento capaz de dar aos surdos maiores possibilidades para adquirir a instrução que era transmitida na escola (SOARES, 2005 p.42).

O Professor Dr. Menezes Vieira, que trabalhou por quatorze anos no INES, escreveu no parecer na 26ª Questão da Actas e Pareceres do Congresso de Instrução do Rio de Janeiro, 1884 seus argumentos em favor do método oral. Diferente das razões apresentadas no mundo para justificar o método, o professor diz:

“Restituir a uma sociedade de analfabetos alguns surdos-mudos sabendo lêr e escrever de que vale e para que serve”?

Unicamente produzir nos pais o desgosto por verem perdido precioso capital de tempo e ao educando dar uma linguagem que poucos compreendem.

Dos alumnos educados no instituto do Rio de Janeiro quantos ainda conservam a linguagem escripta?

Tres ou quatro.

Porque os outros abandonaram-na?

Porque, na sociedade em que vivem, raros sabem lêr e escrever.

“Claro está, portanto, que o único meio de restituir o surdo-mudo á sociedade é dar-lhe uma linguagem que todos compreendam dar-lhes a linguagem articulada, suprema venerando L’epée.” (SOARES, 2005 apud Menezes Vieira, 1884:4).

Observa-se nesse comentário que o que estava em pauta não era a capacidade intelectual, ou o melhor método para educar os surdos. Antes, fica evidente que queriam devolver os surdos às suas famílias com um meio comum de comunicação, e por se tratar de um país de analfabetos, parecia óbvio que enviar os filhos surdos para as suas casas com habilidade de leitura escrita pouco teria de valor, visto que as famílias eram compostas por pessoas analfabetas.

Quando adotado o oralismo como método de ensino, a língua de sinais passa a ser desvalorizada pela sociedade e pela educação. No entanto, conforme argumenta Diniz (2011)

isso “não significou a morte da Libras”. Ao contrário, com a proibição, os surdos passaram a utilizar a língua de sinais nos refeitórios e dormitórios. Percebeu-se ainda que em anos posteriores essa língua estaria com um sistema linguístico formado. Considerando que o INES congregava surdos de várias regiões do Brasil, quando esses voltavam para suas casas, levavam consigo a língua de sinais e naturalmente a disseminavam.

A partir da década de 1980, como resultado das pesquisas linguísticas e pedagógicas a língua de sinais volta a receber sua importância. Em 1987 um grupo de amigos surdos cria a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), instituição que protagonizou muitas das conquistas dos surdos brasileiros. Entre suas conquistas estão a valorização da Libras com a Lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002), a regulamentação dessa lei por meio do Decreto 5.626/2005 (BRASIL, 2005) e mais recentemente, a luta pela continuidade do INES e a garantia da proposta de educação bilíngue que durou de 2011 a 2014 (DINIZ, 2011 p.28; CAMPELLO; REZENDE, 2014 p.71)

Na concepção de surdez a qual se baseia o bilinguismo, mudanças ideológicas são necessárias, as que rompem, tanto com a concepção oralista, quanto, em grande parte, com os sistemas da comunicação total (GESUELI, 2006, p. 278).

O Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005) considera pessoa surda àquela que compreende o mundo através de experiências visuais, manifestando sua cultura por meio da língua de sinais, no Brasil, a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Sendo assim, conforme afirma Bisol e Valentini (2011) os surdos são pessoas que não se consideram deficientes, utilizam uma língua de sinais, valorizam sua história, arte e literatura e propõem uma pedagogia própria para a educação dos surdos.

Um aspecto curioso é que os surdos não utilizam a datilologia¹ para se referir a outro, apenas o faz como empréstimo linguístico da língua oral. Tanto é, que assim que alguém novo se aproxima do povo surdo, ele receberá um sinal, uma espécie de batismo, que o identificará com uma marca, um símbolo visual. Isso fortalece sua visão como grupo cultural.

De acordo com Sá (2006, p.2)

Podemos definir uma pessoa surda como àquela que vivencia um déficit de audição que a impede de adquirir, de maneira natural, a língua oral/auditiva usada pela comunidade majoritária e que constrói sua identidade calcada principalmente nesta diferença, utilizando-se de estratégias cognitivas e de manifestações comportamentais e culturais diferentes da maioria das pessoas que ouvem.

¹ Quando não existe um sinal para determinado conceito, a datilologia é utilizada para soletrar palavras da língua oral. Nesse caso, diz-se que essas soletrações são empréstimos da língua portuguesa. O alfabeto manual é a mera transposição para o espaço, por meio das mãos, dos grafemas da palavra da língua oral. (Rosa, 2005, p.40)

Diferentemente dos ouvintes que exploram a audição como habilidade sensorial, os surdos utilizam a visão e manifestam essa percepção na estrutura e no potencial que a língua de sinais confere. Nesse sentido, Skliar (2013, p.28) afirma que a “surdez é uma experiência visual, e isso significa que todos os mecanismos de processamento da informação, e de todas as formas de compreender o universo em seu entorno, se constroem como experiência visual”.

Os estudos que utilizam a referência “surdo” têm buscado ampliar o espaço social e educacional para essas pessoas, respeitando assim suas particularidades e forma de comunicação, ou seja, a língua que lhe é própria, a língua de sinais. Assim sendo, as pessoas surdas não podem ser reduzidas ao chamado mundo surdo, com uma identidade e uma cultura surda. É no descentramento identitário que podemos conceber cada pessoa com surdez como um ser biopsicossocial, cognitivo, cultural, não somente na constituição de sua subjetividade, mas também na forma de aquisição e produção de conhecimentos, capazes de adquirirem e desenvolverem não somente os processos visuais - gestuais, mas também de leitura e escrita, e de fala se desejarem (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁZIO, 2010, p. 8).

A pessoa surda tem a sua identidade na comunicação sendo percebida nos ambientes, pois utiliza as mãos para se expressar podendo se utilizar da mediação de um intérprete de língua de sinais, a leitura, a escrita e possibilidades de fala se desejar. A concepção de surdez com base na antropologia e na cultura “é uma das mais importantes balizas do movimento dos surdos, que busca seu reconhecimento como um grupo linguístico minoritário que compartilha tanto uma língua em comum quanto uma cultura a que chamam de cultura surda” (BRASIL, 2014, p. 32 – 33). Sendo assim, a perspectiva linguística acentua a ação pedagógica, o trabalho do professor com a diferença linguística e com a cultura surda.

Nesta seção abordamos de forma sucinta aspectos que impactaram no rumo que a educação de surdos tomaram no Brasil e no mundo. Foi possível perceber que em alguns momentos os ouvintes protagonizaram decisões que nortearam os métodos, escolhendo o que seria melhor e o mais adequado para os surdos. Claro que isso evidencia um olhar de uma sociedade e por isso suas decisões pareciam justificadas para aquele momento histórico, já que consideravam os surdos incapazes de tomar suas decisões e indicarem por si os caminhos para uma educação de qualidade.

Segundo Bauman (2008) o modelo cultural surgiu com a organização das minorias que lutavam por direitos civis na década de 1960, preconizado por mulheres, afro-americanos, povos indígenas, gays e lésbicas, e pessoas com deficiências. Nesse contexto, a partir da década de 1970 começava a ganhar força o modelo cultural da surdez, ou modelo

socioantropológico. (BISOL E SPERB, 2010)

Por ocasião do V Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1999, reuniu pesquisadores, profissionais, familiares e lideranças da comunidade surda de vários países. Esse evento impulsionou a mobilização política dos surdos no Brasil. Naquele contexto, e que antecedeu ao congresso, houve em um espaço auto-organizado de discussão de temáticas de interesse da comunidade surda com relação às identidades, à cultura e à educação de surdos, que resultou na elaboração de um documento intitulado “A Educação que nós, surdos, queremos” (FENEIS, 1999), documento que mais tarde serviria como referência para a elaboração do decreto 5.626/2005. (FERNANDES, S.; MOREIRA, L. C. 2014)

Perlin e Strobel (2014, p.21) ao discutirem sobre o papel das pessoas surdas nas lutas e conquistas surdas, ressaltam que na abordagem histórico cultural apresensenta-se

uma nova interpretação de caminhos percorridos, para a deferência do povo surdo, dando lugar à sua cultura, valores, hábitos, leis, língua de sinais, bem como à política que movimenta tais questões, e não mais a excessiva valorização da história registrada sob as visões do colonizador, uma história que dá lugar ao sujeito. Ela não interpreta o sujeito como algo fora de contexto, inventado, mas o sujeito como instrumento histórico no sentido e no significado.

É nesse contexto que as pessoas surdas assumem o protagonismo nos encaminhamentos na busca de anseios. Ao falar sobre essas lutas as autoras citadas elencam “a busca por educação bilíngue, por políticas para a língua de sinais no Brasil, pela abertura das portas das universidades, por posições de igualdade, por ter intérpretes de língua de sinais, as lutas do povo surdo e de seus e por serem válidos os nossos direitos” (Perlin e Strobel, 2014 p.20). Essas conquistas foram sendo garantidas nas últimas décadas, além da própria visibilidade que essas discussões ganharam na academia.

Nesse sentido, há que se pontuar que o estado brasileiro passou a reconhecer a Libras como meio legal de comunicação dos surdos brasileiros (BRASIL, 10.436/2002), que os surdos conquistam a manutenção pela educação bilíngue, formação de professores de Libras, professores de surdos e de tradutores intérpretes de Libras, bem como da implementação da videoprova em Libras do ENEM.

Considerando os desdobramentos que a legislação teve sobre a formação de surdos, o próximo tópico abordará aspectos importantes contemporâneos sobre a inclusão de surdos no ensino superior.

2.5 A FORMAÇÃO DE SURDOS NO ENSINO SUPERIOR

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) indicam que o número de pessoas surdas ou com deficiência auditiva que acessam o ensino superior tem aumentado, conforme observados nos dados apresentados no Quadro 1:

QUADRO CAP.1-I: NÚMERO DE MATRÍCULAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SURDEZ NA GRADUAÇÃO DE 2015-2018

Ano	Deficiência Auditiva	Surdez	Total
2015	5354	1649	7003
2016	5051	1738	6789
2017	5504	2138	7642
2018	5.978	2.235	8213

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do Censo da Educação Superior, 2015-2018.

Com base nos dados divulgado no Censo 2018, registrou-se 45.966 matrículas na graduação de pessoas declaradas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. Do total dos ingressantes, de 8.213, 2.235 são surdos e 5.978 são pessoas com deficiência auditiva. Em relação a 2015 houve um crescimento de 1.210 matrículas, o que corresponde a cerca de 17% (BRASIL, 2018).

O Art. 2º do Decreto 5.626/2005 define “pessoa surda” como aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras (BRASIL, 2005). Entretanto, o INEP utiliza, para fins de registro de dados, o termo deficiência auditiva quando se refere a um indivíduo que tem perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz” e surdez como “em perda auditiva acima de 71 dB, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz”. Assim não é possível determinar quantos desses estudantes usam a Libras como meio de comunicação.

O decreto que regulamentou a Lei de Libras (10.436/2002) entre vários aspectos trata da formação de surdos. Interessa-nos o capítulo II que trata da inclusão da Libras como disciplina curricular, o capítulo III que trata da formação do professor de Libras e do instrutor de Libras, e o capítulo VI que fala da garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

No tocante à formação do professor de Libras, o decreto mencionado exigia nível

superior nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. Com essa formação, o docente estaria habilitado para lecionar nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior (BRASIL, 2005). Além disso, foi mencionado no decreto o curso de Letras Libras, até então inexistente no País.

Nesse ínterim, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), foi a primeira instituição a oferecer o Curso de Graduação em Letras Libras (Língua Brasileira de Sinais), tornando-se uma referência nacional na área de Libras. O Curso de Graduação em Letras Libras, na modalidade a distância, foi uma ação desenvolvida para atender às demandas decorrentes da inclusão dos surdos na educação, conforme previsto no Art. 4º bem como para garantir sua acessibilidade, conforme previsto no Decreto Lei de Acessibilidade 5.296/2004 e em outras determinações legais (BRASIL, 2004).

A página oficial da Universidade Federal de Santa Catarina traz um breve histórico sobre sua criação:

Como projeto especial com aporte financeiro da Secretaria de Educação a Distância (SEAD/MEC) e da CAPES, o Curso de Graduação em Letras Libras, Licenciatura, teve seu início em 2006 e o Curso de Graduação em Letras Libras, Bacharelado, em 2008. No ano de 2010, 389 alunos, surdos e ouvintes, finalizaram a licenciatura. E em 2012, 690 alunos, surdos e ouvintes, concluíram a licenciatura (378 alunos) e o bacharelado (312 alunos). Portanto, o curso de Letras Libras EaD da UFSC, licenciatura e bacharelado, em parceria com diversas instituições de todo o Brasil, já formou mais de 1.000 profissionais em todo território nacional, tanto professores de Libras quanto tradutores e intérpretes de Libras-Português. (UFSC, sd)

Inicialmente, 9 (nove) instituições se tornaram Polos de EaD dos cursos de Letras Libras da UFSC, Licenciatura e Bacharelado, isto é, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade de São Paulo (USP), Instituto Nacional de Surdos, RJ (INES), Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET/GO), Universidade Nacional de Brasília (UNB), Universidade Federal de Bahia (UFBA), Universidade Federal de Ceará (UFC) e Universidade Federal de Amazonas (UFAM).

A oferta de cursos na modalidade EaD, infelizmente deixaram de acontecer e com a sua interrupção a formação de profissionais em Letras Libras Licenciatura e Bacharelado nas áreas mencionada nas regiões mais remotas foi prejudicada. Os cursos de Graduação mencionados passaram a ser ofertados exclusivamente na modalidade presencial em Florianópolis, Santa Catarina e tornaram-se cursos regulares após a adesão ao Programa Viver sem Limite do Governo Federal.

Destaca-se também o Art. 5º do Decreto 5.626/2005, que estabelece:

A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue (BRASIL, 2005).

Como resultado, o Decreto incentivou a criação de cursos de graduação com formação específica a fim de atender as demandas na educação de surdos. Uma das ações adotadas pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) em 2015 foi a elaboração do curso de Pedagogia – Licenciatura, que em seu projeto político pedagógico (PPP) apresenta uma breve contextualização de sua implementação e suas perspectivas. O documento relata que o INES: “assumiu, a convite do MEC, a responsabilidade de implementar, de acordo com o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite (Decreto nº 7.612/11), o Curso de Pedagogia - Licenciatura, na modalidade a distância” (BRASIL, 2011).

Com relação ao Curso de Pedagogia - Licenciatura, na modalidade a distância, este seria oferecido através de 12 (doze) Polos de EaD, cada um com 30 estudantes, localizados nas 5 (cinco) regiões do país, distribuídos, seguindo as orientações do MEC, que foram, 2 (dois) Polos por região, salvo os 3 (três) Polos designados a atender a Região Nordeste. Além disso, o INES, em sua sede, abrigaria uma turma, perfazendo, assim, o total de 360 estudantes contemplados/as no Brasil (INES, 2015, p.7).

Diante da proposta estendida ao INES, a partir de 2018, a instituição passou a oferecer o curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue, modalidade a distância. Trata-se de um curso pensado para estudantes surdos e ouvintes, o projeto político pedagógico do curso (PPC) projetava como seria o desenvolvimento de uma interface para um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que atendesse às demandas específicas de surdos e ouvinte. Era a descrição do que mais tarde seria o NeoInes, conforme indica os documentos do INES que apresenta esse ambiente:

O AVA será construído considerando as demandas do público-alvo atendido pelo Curso; ou seja, estudantes surdos/as e não-surdos/as. Haverá suporte para animações, infográficos, vídeos, jogos, salas síncronas de construção coletiva, fóruns, avatares, mapa mental, dentre outros tipos de recursos que permitam aos/às docentes um leque de atividades e materiais que atendam tanto aos/às usuários/os de Língua Portuguesa quanto aos/às de Libras como primeira língua (L1) (INES, 2015 p.128).

Esta plataforma tem recebido reconhecimento internacional, como por exemplo, o

Prêmio *Reimagine Education* 2018, em dezembro de 2017, entre os primeiros lugares na categoria “Educação Híbrida” para cursos que misturam as duas modalidades, *online* e presencial, e na categoria geral, com a proposta mais inovadora nas áreas de tecnologia e educação do mundo (MEC, 2017).

Mundialmente conhecida, e por ser um software livre, a plataforma Moodle é amplamente utilizada. As pesquisas de Amorim, Souza e Gomes (2016, p. 21) analisaram o uso das plataformas Moodle, e concluíram que esses “ambientes virtuais de aprendizagem tem apresentado pouco suporte e apoio as pessoas com necessidade educacionais (PNE), mais especificamente as pessoas surdas”.

Num contexto em que pessoas surdas estão adentrando às instituições de ensino superior, e que muitos optam pela modalidade a distância, apresentam-se outras questões que interseccionam entre si e que precisamos discuti-las a fim de garantir um processo formativo de qualidade a estes estudantes. Este ponto esta justamente no encontro entre a educação inclusiva e educação de surdos, abordada neste capítulo e a Educação a Distância.

O próximo capítulo apresentará um breve histórico da educação a distância no Brasil e no mundo, o Sistema Universidade aberta do Brasil, legislação e resoluções sobre a tema e o crescimento que essa modalidade de ensino vem conquistando no Brasil.

CAPÍTULO 3

A INCLUSÃO DE PESSOAS SURDAS USUÁRIAS DE LIBRAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O tema desta pesquisa está na intersecção de dois aspectos relevantes no campo da educação, isto é, a inclusão das pessoas surdas usuárias da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a educação na EaD. Neste cenário temos os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) disponibilizadas pelas instituições, pelo tutor, o docente, os softwares automáticos de tradução de Língua Portuguesa (LP) para Libras, que utilizam avatares, como é o caso do VLIBRAS, definido em sua página oficial como sendo “um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, que traduz conteúdos digitais” (BRASIL, sd) que juntos ofereceriam no contexto da mediação pedagógica uma interação suficiente para o aprendizado de estudantes surdos usuários de Libras.

Neste capítulo apresentamos uma revisão bibliográfica com o intuito de analisar os pressupostos teóricos da educação a distância (EaD), apresentar um breve histórico desta modalidade de ensino no Brasil e no mundo, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a legislação e resoluções sobre a tema e o crescimento desta modalidade de ensino e, por fim, como essa modalidade de ensino tem se tornado uma opção para pessoas com deficiência.

Trata-se de uma discussão pertinente, tendo em vista que poderá contribuir na disseminação das potencialidades e fragilidades das tecnologias digitais, a fim de formatar um AVA efetivamente acessível para pessoas surdas.

Neste sentido, consultamos teóricos da educação, tais como Jean Piaget, Lev S. Vygotsky, além de autores contemporâneos como e Jerome S. Bruner, Lorenzo Garcia Aretio, Greg Kearsley, Daniel Mill, Michael Moore e Oreste Preti.

3.1 PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

As teorias da aprendizagem buscam reconhecer a dinâmica envolvida no processo de ensinar e aprender. Nesse subtópico apresentaremos os principais pressupostos teóricos que fornecem embasamento para a modalidade de educação a distância.

Reconhecidamente a EaD é um campo teórico em efervescente construção, por exemplo, já na década de 1990 o renomado pesquisador espanhol García Aretio propunha 20 (vinte) definições para a educação a distância. Entretanto, nos anos 2010 o pesquisador brasileiro Orestes Preti, concluiu que as definições para EaD enfatizam, em demasia, ou a estrutura organizacional do sistema e de seus subsistemas ou os meios tecnológicos, deixando os processos de ensino e de aprendizagem em segundo plano (ARETIO, 1994; PRETI, 2011).

Nesta perspectiva, compreendemos a educação a distância como um "processo planejado e não acidental de aprendizado e ensino que ocorre, normalmente, em um lugar e momento distinto para estudantes em relação aos educadores, tendo como forma de interação as diversas tecnologias digitais de informação e comunicação", no dizer de Mill (2018, p. 202). Adicionalmente, o Decreto 9057 de 25 maio de 2017, complementa que a modalidade a distância deve contemplar pessoal qualificado, políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis (BRASIL, 2017).

Tendo como referência a educação a distância na perspectiva das suas interações no processo de ensino e aprendizagem, com intensa utilização das tecnologias digitais em lugares e tempos diversos, discutiremos a seguir as principais abordagens teóricas que fundamentam a sua concepção epistêmica na contemporaneidade.

3.1.1 Teoria Piagetiana

Jean Piaget nasceu na Suíça em 1896, e faleceu em Genebra, aos 84 anos de idade. Contribuiu muito com suas produções científicas. Escreveu mais de 400 artigos e seus estudos encontram-se registrados em mais de 70 livros. Embora sua formação inicial tenha sido como biólogo, foi como epistemologista que alcançou renome mundial (ANGELI, 2009).

Jean Piaget se interessava pelo desenvolvimento humano e propôs o que ficou conhecida como a epistemologia genética. Para Pádua (2009 p. 22) esta abordagem teórica é essencialmente baseada na inteligência e na construção do conhecimento, visando responder quais os processos e etapas, individualmente ou coletivamente isto ocorre. Inteligência aqui é para Pádua (2009) uma “condição para que os seres humanos construam conhecimento sobre o meio”.

Segundo Pádua (2009) a inteligência é definida como função e estrutura. Função no que tange a adaptação, ou seja, os processos da inteligência tem o objetivo de garantir a sobrevivência do sujeito no contexto em que está inserido, modificando o meio ou modificando-se para melhor se adaptar. Em se tratando de estrutura, a inteligência é uma

organização de processos que está associada a níveis de conhecimento. Quanto maior a complexidade da organização, maior será a exigência no nível do conhecimento. Diante da ideia de que a inteligência é uma organização, o desenvolvimento da inteligência se dá justamente na reorganização do que se sabe, na troca de inteligências. Ele conclui que “crescer é uma forma de reorganizar a própria inteligência de forma a ter maiores possibilidades de assimilação” (PÁDUA 2009, p. 23).

Embora os estudos piagetianos envolvessem crianças e adolescentes, estudando mais profundamente seus próprios filhos, o autor se interessava pela aprendizagem como resultado do processo de construção do conhecimento. Além disso, propunha que o desenvolvimento cognitivo de uma criança se dá por meio da interação dela com o mundo ao seu redor, ou seja, não é algo hereditário, mas adquirido graças à troca e a interação com o meio, considerando-se as fases de desenvolvimento biológico apontadas por ele (PÁDUA, 1999; PALANGANA, 2015).

Embora as contribuições de Jean Piaget sejam amplamente utilizadas na Pedagogia, em especial no campo da Educação Infantil, a educação a distância abarca tal abordagem construtivista, ou seja, a apropriação do conhecimento se dá por meio da interação entre sujeito e objeto.

Dúran (2014, p.178) contribui acerca do conceito de construtivismo. Para ele

El constructivismo tiene que ver entonces con la comprensión de la inherente complejidad del sistema cognitivo y de la realidad, con el reconocimiento del papel activo e intencional del sujeto en su proceso de aprendizaje, con el conocimiento como un proceso constructivo-creativo y con una cosmovisión en permanente reestructuración, construida en el análisis de la realidad como entramado complejo. A su vez, el constructivismo no viene de la nada sino que emerge como una corriente epistemológica y pedagógica dentro del decurso de una transformación social educativa.

Observamos que para Dúran (2014), no construtivismo, o estudante é sujeito ativo e infere sobre e no seu processo de aprendizagem. É nesse sentido que renomados autores da contemporaneidade norteiam as práticas pedagógicas para a educação a distância. Ao discorrer sobre o construtivismo, Oliveira e Santos (2020 p.8) destacam

que um dos aspectos essenciais do construtivismo está no fato de que a realidade pode ser abordada sob diversas ópticas para favorecer ao discente a apropriação de tal realidade, de acordo com as várias perspectivas sob as quais ela pode ser considerada. Desse modo, os processos e os resultados de uma prática construtivista são diferentes de um aprendiz e de um contexto a outro, haja vista que a aprendizagem ocorre pela interação que o discente estabelece entre os diversos elementos do ambiente em que está inserido.

Fagundes et al (2006, p. 29) afirmam que “a aprendizagem segundo a epistemologia genética depende de um processo construtivo que ocorre através de construções e reconstruções dos sistemas de significação e dos sistemas lógicos de cada indivíduo”. Ademais, para que “o indivíduo faça suas (re)construções é fundamental que ele possa interagir com os objetos, com outros sujeitos e agora com as tecnologias”, apontam os autores.

Neste sentido, a maior parte dos projetos pedagógicos da educação à distância contemplam os aportes da abordagem construtivista, utilizando amplamente as tecnologias digitais como meios para a promoção das interações e trocas de experiências multidirecionais, visando à construção do conhecimento.

3.1.2 Teoria Vygotskyana

Lev S. Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896 na Bielo Rússia. Por ser de família de origem judia, teve a oportunidade de avançar em seus estudos, além disso, a estabilidade econômica e cultural da família favoreceu seus interesses pela educação. Vygotski casou-se aos 28 anos e teve duas filhas. Por quatorze anos conviveu com tuberculose o que o levou a morte em 1934, na cidade de Moscou (JANETTE, 2012). Embora tivesse uma morte prematura, produziu muito em sua vida. Foi professor e pesquisador nas áreas de Psicologia, Pedagogia, Filosofia, Literatura, Deficiência Física e Mental. A experiência adquirida nesses anos foi resumida e analisada pelo autor em sua primeira grande obra “A psicologia pedagógica”, que surge em 1926.

Vygotski trabalhou no Instituto de Psicologia de Moscou visando reorganizar e elaborar uma nova psicologia, orientada por princípios marxistas. Ali, trabalhou ao lado de Alexandre R. Luria (1902-1977) e Alexis N. Léontiev (1903- 1979), juntos buscaram desacomodar as perspectivas da Psicologia existentes na época. Ao traduzirem a obra “*Zeitschrift für Psychologie*” de Vygotsky, Luria e Leontiev afirmaram que a “primeira e a mais importante tarefa (no final da década de 1920 até 1930) consistia em libertar-se, por um lado do behaviorismo e por outro lado da abordagem subjetiva dos fenômenos mentais enquanto condições subjetivas exclusivamente internas (Vygotsky, 2008, p.VIII).

Vygotsky (1982) rejeita o inatismo, abordagem teórica que defende a reprodução automática de comportamentos universais em determinadas faixas etárias atrelado às determinações de sua estrutura biológica e de sua conjuntura histórica. Discorda também da

visão ambientalista, pois, para ele, o indivíduo não é resultado de um determinismo cultural, um receptáculo vazio, um ser passivo, que só reage frente às pressões do meio, antes, é um sujeito que realiza uma atividade organizadora na sua interação com o mundo, capaz, inclusive, de renovar a própria cultura.

Na abordagem vygotskyana, o sujeito transforma e é transformado pelas relações em que está inserido. Há, portanto uma relação dialética desse sujeito, desde o seu nascimento com o meio social e cultural a que está inserido. Diante disso, para o autor o desenvolvimento humano é compreendido não como a decorrência de fatores isolados que amadurecem, nem tampouco de fatores ambientais que agem sobre o organismo controlando seu comportamento, mas sim como resultado das trocas recíprocas, que se estabelecem durante toda a vida, entre o sujeito e meio, recebendo e influenciando o outro (REGO, 1995 p.94).

Essa teoria apresentava outra perspectiva de compreensão em contraposição às abordagens vigentes na época. Para Vygotsky (2008), o processo de aprendizagem não se resumia a uma mera aquisição de informações, tampouco se dava a partir de uma simples associação de ideias armazenadas na memória, antes, se tratava de um processo interno, ativo e interpessoal.

Vygotsky (2008) apresentou uma nova maneira de perceber o desenvolvimento e a partir de seus estudos emergiu a teoria histórico-cultural. Ele divide as funções psicológicas em dois tipos, isto é, as funções psicológicas naturais e as funções psicológicas superiores. A primeira refere-se aos aspectos biológicos que temos e garantem nossa sobrevivência, que nascemos com ela, tais como, a atenção, a consciência, a memória, além das demais funções psicológicas, observadas nos animais, nas crianças pequenas e no homem primitivo.

Já as funções psicológicas superiores são resultado do desenvolvimento cultural e não se relacionam com os aspectos biológicos. Nesse aspecto há estímulos externos, que podem potencializar ou não o desenvolvimento do indivíduo, por exemplo, a memória é provocada a partir do interesse do sujeito, portanto é uma ação intencional e não biológica. Segundo Nunes (2007), três são as características das funções psicológicas superiores que:

1. permitem superar o condicionamento do meio e possibilitam a reversibilidade de estímulos e respostas de maneira indefinida; 2. supõem o uso de intermediários externos – que ele denominará instrumentos psicológicos, entre eles, o signo; 3. implicam um processo de mediação, utilizando certas estratégias, ou por meio de determinados instrumentos psicológicos que, em lugar de ter como objetivo a modificação do meio físico, como os utensílios eficientes – o machado, a enxada ou a roda -, tratam de modificar a nós mesmos, alterando diretamente nossa mente e nosso funcionamento psíquico (NUNES, 2007, p.76, grifo é nosso).

Nessa perspectiva, o sujeito pode controlar o estímulo que recebe para provocar uma mudança de comportamento. Imaginemos que um indivíduo esteja acostumado a sair de casa todos os dias seguindo uma determinada rotina, mas em certa manhã há uma nova ação a ser introduzida nessa rotina, isto é, na saída do trabalho precisará passar na escola para buscar seu filho. Para lembrar-se disso, o sujeito amarra um barbante no retrovisor interno do carro, em outras palavras, ele criou uma estratégia de reversibilidade de estímulo. Trata-se, portanto de um signo ou algo que ficou estabelecido com um significado específico.

Outro aspecto relacionado com as funções psicológicas superiores envolve os instrumentos psicológicos, que são os elementos externos utilizados a fim de mediar um estímulo. Trata-se da habilidade de reorganizar e recolocar externamente as informações para que possa utilizá-las sempre que quiser e não só quando o ambiente oferecer uma oportunidade (NUNES, 2007, p.76).

Na terceira característica das Funções Psicológicas Superiores, Vygotsky nos mostra que, por meio da utilização de instrumentos psicológicos, ocorre uma mediação entre as informações do meio externo com o interno, provocando mudanças na forma de ver e atuar no mundo, acontecendo aí uma interiorização. Quando essa mudança interna ocorre, mudamos nossa atuação no mundo, isso indica que aprendemos. Esse processo, por meio de instrumentos psicológicos que promovem a interação do meio externo com o interno foi chamado por Vygotsky de “Mediação” (NUNES, 2007, p.76).

As funções psíquicas humanas estão intimamente ligadas ao aprendizado, à apropriação (por meio da linguagem) da herança cultural de seu grupo, aqui a mediação exerce um papel fundamental. Essa herança, material e simbólica, construída pela humanidade ao longo da história, são repassados por meio de adultos mais experientes, o que é denominado mediação. Mas para que a criança se aproprie dessa herança é necessário que haja internalização, o que implica na transformação dos processos externos (concretizado nas atividades entre as pessoas) em um processo intrapsicológico (onde a atividade é reconstruída internamente). Diante disso, o desenvolvimento humano segue, portanto, a direção do social para o individual.

Uma das principais contribuições de Vygotsky para a educação, em especial a educação à distância, é o conceito conhecido como zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que pode ser aplicado a qualquer relação de ensino, seja com crianças ou com adultos. Ao executar uma tarefa é necessário perceber o nível de desenvolvimento real, isto é, aquilo que o sujeito realiza sem a ajuda de outros e o nível de desenvolvimento potencial, aquilo que o sujeito consegue realizar com o auxílio de alguém. Faria, Camargo e Venâncio (2020, p. 32)

resume zona de desenvolvimento proximal como “a diferença entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial”.

Neste sentido, a interação social é um fator preponderante no desenvolvimento cognitivo do estudante, visto que é nesse espaço que o professor atuará. Faria, Camargo e Venâncio (2020, p. 33) reafirmam a importância da interação social no processo de aprendizagem ao dizer que o “processo de construção do conhecimento psicológico se dá de forma individual em um ambiente social onde a interação com o outro é determinante para o desenvolvimento cognitivo”. Afirmamos, portanto, que professor tem um importante papel, visto que este atua diretamente na zona de desenvolvimento proximal dos estudantes. Nesta lógica, temos os estudantes surdos que não dominam a Língua Portuguesa (LP) na modalidade escrita, o professor poderá atuar no sentido de estimulá-lo a desenvolver-se nesta habilidade. Esta inferência se daria na ZDP. Neste sentido, a EaD dispõe de muitas tecnologias digitais que podem ser usadas pelo professor a fim de desafiar e estimular o estudante surdo em seu processo de ensino aprendizagem.

As pesquisas em Educação a Distância têm destacado a importância em se criar contextos interacionais em que estudantes e professores colaborem na construção do conhecimento. Assim como no sócio interacionismo de Vygotsky, para o construtivismo, o conhecimento é construído e reconstruído nas interações que o indivíduo tem com o ambiente externo. Embora na condição de aprendiz, o estudante é ativo, visto que por ele perpassam estímulos, como dúvidas, curiosidades, interesses que potencializam seu desejo em aprender. Ao professor cabe a função de incentivar e estimular seus alunos a buscarem respostas.

Jerome S. Bruner desenvolve um conceito, denominado conceito de andaime – scaffolding – o objetivo foi explicar os meios pelos quais o par mais capaz auxilia e até conduz aquele que é menos capaz; contribuindo assim com o processo de ensino e aprendizagem. Este modelo estabelece que utilize uma abordagem voltada para a solução de problemas ao ensinar novos conceitos (TAVARES, 2007);

Este conceito de andaime é uma metáfora, e remete aos andaimes de metal ou madeira utilizados na construção civil para permitir que o operário se apoie à medida que a parede vai construída. De modo similar, andaimes pedagógicos configuram instrumentos para que o estudante ‘edifique’ seus conhecimentos (SILVA, 2003). Esse processo ocorre no espaço que Vygotsky chamou de ZDP.

3.1.3 Teoria da Distância Transacional de Moore

Em 1983, Michael Grahan Moore desenvolveu a Teoria da Distância Transacional e, segundo ele, há uma distância ainda mais importante do que a geográfica e temporal (síncrona ou assíncrona) entre professor e estudante. Para o autor, “com a separação, surge um espaço psicológico e comunicacional a ser transposto, um espaço de potenciais mal-entendidos entre as intervenções do instrutor e as do aluno. Este espaço psicológico e comunicacional é a distância transacional” (MOORE, 2002, p. 2).

A distância transacional a que denominamos educação a distância possui característica especial de separação entre estudantes e professores, o que conduz a padrões peculiares de comportamento entre eles. Para o autor, a distância transacional é uma variável contínua e não discreta, um termo relativo e não absoluto. Essa “variável”, que chamaremos de “aspectos”, podem ampliar ou diminuir a distância transacional, e são elas: o diálogo, a estrutura e a autonomia. Diálogo e estrutura são considerados aspectos de ensino. O primeiro aspecto refere-se à interação positiva entre professores e alunos. O segundo aspecto diz respeito à organização do programa educacional. Já a autonomia é definida como um aspecto da aprendizagem.

A primeira variável pode ser maior ou menor dependendo do meio de comunicação utilizado no ensino e aprendizagem. Um curso que utiliza muitos vídeos ou recursos assíncronos unidirecionais oferece menos diálogo que aqueles que utilizam os *chats*. Além do recurso tem as características e personalidade dos envolvidos. Quanto maior o diálogo, menor é a distância transacional, afirma Moore (2002).

A segunda variável, mencionada pelo autor, refere-se a estrutura do curso que é configurado à partir de sua filosofia e diretamente influenciada pelos meios de comunicação utilizados. Ele acredita que quanto mais estruturado é um programa de EaD, maior é a distância transacional:

[...] Em programas mais distantes, onde menos ou pouco diálogo é possível ou permitido, os materiais didáticos são fortemente estruturados de modo a fornecer toda a orientação, as instruções e o aconselhamento que os responsáveis pelo curso possam prever, mas sem a possibilidade de um aluno modificar este plano em diálogo com o instrutor (MOORE, 2002, p. 05).

Neste sentido, Moore (2002) concluiu que quanto maior o diálogo e a estrutura do curso, menor é o grau de autonomia do estudante. Significa dizer que quando a instituição estrutura melhor seu curso de modo a ofertar mais atividades assíncronas, como materiais

didáticos e gravações em áudio e vídeo, maior será a autonomia do estudante. E no início, o autor entendia que maior autonomia provocava maior distância transacional.

O advento das teleconferências em cursos a distância influenciou no modo de se entender essa relação, pois para o autor:

[...] Há maior potencial para que os **instrutores** se comuniquem **com o grupo de alunos** por meio de áudio e vídeo, **e com o aluno** individualmente por computador. Há maior potencial para implementação independente e mais auto avaliação. Acima de tudo, há **grande potencial para apoio e geração de conhecimento entre os colegas**. Portanto, pode-se levantar a hipótese de que, nas mãos de professores progressistas, a teleconferência crie a oportunidade não apenas **para a redução da distância, mas também para o aumento da autonomia dos alunos** (MOORE, 2002, p. 13 - o grifo é nosso).

Moore (2002) constatou que as teleconferências possuíam um grande potencial de comunicação entre professor - grupo de estudantes, professor – estudante, estudante - estudante. E que, portanto, esse recurso oportunizava uma aproximação maior e diálogos entre todos os sujeitos, mencionados anteriormente, envolvidos no processo, o que significa uma menor distância transacional.

No tocante a terceira variável mencionada por Moore (2002), isto é a autonomia, as teleconferências permitem uma maior aproximação estudante – estudante, o induz a uma maior autonomia deste grupo.

Desse modo, todos os cursos na EaD necessitam de uma estruturação, que segundo Moore (2002) deve incluir, apresentação; apoio à motivação do estudante ulo à análise e à crítica; aconselhamento e assistência; organização de prática, aplicação, testagem e avaliação; organização para a construção do conhecimento por parte do estudante.

Destarte, na organização pedagógica do curso, cabe ao professor pensar uma estrutura que proporcione mais diálogos, e conseqüentemente, menor distância transacional, estimulando a autonomia por parte do estudante. A extensão da distância transacional, portanto, é definida como uma função dos três aspectos mencionados, podendo ser essa distância considerada como de maior ou menor grau.

3.2 MARCO LEGAL PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL

Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 não tenha apresentado de forma explícita a EaD, o Art. 104 trazia algo de novo. Ela definia a “organização de cursos e escolas experimentais com currículos, métodos e períodos próprios”

(BRASIL, 1961).

Já em 1967, com a alteração do Código Brasileiro de Telecomunicações (Decreto-Lei nº 236 (BRASIL, 1967) tornou-se possível a transmissão de aulas por meio da televisão educativa, o que deu a base inicial para as discussões da EaD no Brasil.

Em 1971, inseriu-se um capítulo específico na LDB que tratava do ensino supletivo, afirmando que ele poderia ser usado em classes ou mediante a utilização de rádio, televisão, correspondência e outros meios. Essa foi uma importante mudança na legislação brasileira para a EaD.

Ainda que de forma iniciante, a Constituição de 1988 no inciso II do Art.206 pode ser marcada como a primeira sinalização de políticas públicas para a EaD no Brasil, visto que nela é garantido o livre direito de ensinar e de aprender. Ou seja, “em sentido amplo, fundamenta-se aí o princípio da educação nacional e, por consequência, o da EaD” (ALVES, 2009, p. 11).

Em 1995 foi criada no Brasil a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) que atuou até 2010. Essa secretaria elevou o status da área no âmbito do MEC e das políticas públicas em substituição à Coordenadoria Nacional de Educação a Distância, de 1992. A SEED tinha como objetivo o desenvolvimento de programas que oferecessem às escolas de ensino fundamental e médio infraestrutura, diretrizes e programas que respeitam a autonomia dos sistemas, realçando o projeto pedagógico das instituições, e colocam a tecnologia a serviço da educação. A SEED passou, então, a desenvolver diversos projetos.

A LDB de 1996 tornou possível a EaD em todos os níveis, permitindo o funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação, assim como na educação básica, desde o ensino fundamental ao médio, tanto na modalidade regular como na de jovens e adultos e na educação especial. As barreiras para implantação da EaD nesse período foram os atos normativos inferiores, como decretos, portarias, resoluções e pareceres. “O emaranhado de atos normativos”, a falta de um sistema de informação aberto a toda a sociedade e a ausência de regulamentação complementar para implantação dos programas de mestrado e doutorado impediram a expansão dos cursos de educação básica e superior (ALVES, 2009, p. 11).

No Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998a) e na Portaria Ministerial nº 301, de 7 de abril do mesmo ano (BRASIL, 1998b), a EaD foi definida como “uma forma de ensino auxiliar na autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos organizados de forma sistemática, apresentando diferentes suportes de informação, utilizados separadamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação”.

Em 2001, o MEC regulamentou, através da Portaria nº 2.253 a “oferta de disciplinas não presenciais em cursos presenciais reconhecidos de instituições de ensino superior”. Segundo essa portaria, as “Instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em seu todo ou em parte, utilizem método não presencial” determinando, também, que elas “não poderão exceder vinte por cento do tempo previsto para a integralização do respectivo currículo” (BRASIL, 2001a).

A EaD passa, então, a ser uma modalidade garantida em todas as legislações organizadas e aprovadas para o campo educacional. A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2001b). O capítulo 6 do PNE trata da EaD e das tecnologias educacionais, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas para a implementação dessa modalidade de educação. Nesse contexto a EaD é apresentada como meio de democratização do acesso ao ensino e utilizada para a ampliação da oferta de vagas.

No processo de universalização e democratização do ensino, especialmente no Brasil, onde os podem ter, na Educação a Distância, um meio auxiliar de indiscutível eficácia. Além do mais, os programas educativos podem desempenhar um papel inestimável no desenvolvimento cultural da população em geral (BRASIL, 2001).

Com o objetivo de alterar as normas que regulamentavam a oferta de EaD no ensino superior, em fevereiro de 2002, por meio da Portaria nº 335, a Comissão Assessora apresentava o plano da regulamentação efetiva da EaD no Brasil. O documento apresentava ainda os procedimentos de supervisão e avaliação em EaD, em conjunto com representantes da Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do INEP.

Em agosto daquele mesmo ano, a Comissão Assessora apresentou um relatório pormenorizado da EaD no Brasil com propostas para impulsionar seu desenvolvimento. O documento contextualiza os problemas, traz de forma resumida um panorama daquele momento em que, inclusive, havia uma preocupação com tecnologias para a EaD e a necessidade de implantar essa modalidade no ensino superior.

Em 2004 foi editada a Portaria nº 4.059, admitindo que as instituições de ensino superior pudessem introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial, com base no Art. 81 da LDB de 1996 (BRASIL, MEC, 2004).

No período de 2005 a 2007 foram emitidos decretos, portarias, e documentos que

marcam as políticas públicas em EaD. O Decreto nº 5.622, de 20 de dezembro de 2005; o Decreto nº 5.773, de junho de 2006, e as Portarias Ministeriais Normativas nº 1 e 2, de 11 de janeiro de 2007, estabeleceram a necessidade de que as instituições credenciassem Polos de EaD para a oferta de cursos a distância. Nesses documentos legais ficou inclusive estabelecida, em termos gerais, a infraestrutura física e de pessoal para um Polo, bem como a discriminação das funcionalidades. Ficaram definidas a relevância e a necessidade do Polo de EaD para estudante. Essas portarias foram revogadas em 2017.

Outro marco importante na EaD no Brasil é o Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006 que criou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Trataremos especificamente desse programa mais a frente.

Em 13 de outubro de 2009, a Lei nº 12.056 acrescentou três parágrafos ao Art. 62 da LDB, determinando a ação da União, estados, Distrito Federal e municípios, em regime de colaboração, na formação inicial, continuada e na capacitação docente (§ 1º), a possibilidade do uso da Educação a Distância na formação continuada e na capacitação (§2º) e a preferência pelo ensino presencial na formação inicial, fazendo uso subsidiariamente da Educação a Distância (§ 3º).

Em 2015, o Parecer CNE/CEB nº 12/12, que definia Diretrizes Operacionais Nacionais para a oferta de Educação a Distância, no âmbito da Educação Básica, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino foi reexaminado.

Em 2016 foi aprovada a Resolução CNE/CEB nº 1, de 2 de fevereiro, que define diretrizes operacionais nacionais para o credenciamento institucional e a oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação a Distância, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino.

Por fim o Decreto nº 9.057 de maio de 2017, traz uma nova regulamentação para EaD, com isso as instituições de ensino superior passam a ampliar a oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação à distância, sendo permitido que elas façam o credenciamento da modalidade EaD sem exigir o credenciamento prévio para a oferta presencial. Assim, as instituições poderão oferecer exclusivamente cursos a distância, sem a oferta simultânea de cursos presenciais.

A Meta nº 12 do Plano Nacional de Educação (PNE) “exige elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida em 33% da população de 18 e 24 anos” e afirma a EaD como ferramenta eficiente para isso (BRASIL, 2014). Nesse sentido, a legitimação da EaD por instrumentos oficiais, e posteriormente via mudança na legislação

apontava a expansão da oferta de ensino de EaD no país.

A Portaria nº 1.428, publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro (BRASIL, 2018) estabelece que no ensino superior, os cursos de graduação presenciais poderiam ampliar os 20% para até 40% das aulas à distância.

O programa Universidade Aberta do Brasil foi uma importante ação que impulsionou a EaD no país. O próximo tópico fará um recorte histórico e desenvolvimento deste programa.

3.3 SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Antes de apresentarmos especificamente a implantação, legislação, objetivos e abrangência do Sistema Universidade aberta do Brasil (UAB) é relevante entendermos o conceito de “universidade aberta” utilizada no Brasil e “*open learning*” utilizada em inglês. Santos (2018, p. 72) elenca alguns itens que para ela estão relacionadas com a educação aberta:

- a liberdade de o estudante decidir onde estudar, podendo ser de sua casa, do seu trabalho ou até mesmo da própria instituição de ensino e/ou Polos de aprendizagem;
- a possibilidade de se estudar por módulos, acúmulo de créditos ou qualquer outra forma que permita ao estudante aprender de forma compatível com o ritmo necessário para seu estilo de vida;
- a utilização da autoinstrução, com reconhecimento formal ou informal da aprendizagem por meio de certificação opcional;
- a isenção de taxas de matrícula, mensalidades e outros custos que seriam considerados uma barreira ao acesso à educação formal;
- a isenção de vestibulares e da necessidade de apresentar qualificações prévias, que poderiam constituir uma barreira de acesso à educação formal;
- a acessibilidade dos cursos para alunos portadores de alguma deficiência física², bem como dos que têm alguma desvantagem social;
- a provisão de recursos educacionais abertos, utilizados tanto na educação formal quanto na informal.

A autora acrescenta as práticas pedagógicas centradas no aluno, a utilização de materiais educacionais criados por estudantes, o acesso aberto a repositórios de pesquisas científicas e a utilização de software de código aberto para fins educacionais.

Nesse sentido Branco e Peixoto (2018) corroboram com a ideia e explicam que se trata de sistemas flexíveis de ensino superior, que por ser flexível atende as necessidades para o

² O autor decidiu manter a expressão “portadores de alguma deficiência física” utilizada por Santos (2012). No entanto, este termo caiu em desuso e foi substituído por “pessoas com deficiência” desde a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) ”

estudante aprender, sejam elas: horário oportuno, local e ritmo. Portanto essa metodologia de organização de trabalho normalmente está associada a educação a distância (EaD). Segundo as autoras:

A educação aberta também é considerada uma educação centrada no aluno, em que o ato de ensinar está distribuído entre o material do curso, o professor e os colegas. Por isso, esse material e os meios de aprendizagem precisam ser pensados para atender às necessidades dos alunos, que geralmente se colocam em uma atividade autônoma, de modo individual ou não. A interação com o professor e os colegas ocorre por meio de tecnologias de informação e comunicação (TICs) com particular destaque para os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). (BRANCO; PEIXOTO, 2018, p.668).

Santos (2012) apresenta que as duas das principais características da educação aberta no ensino superior são a flexibilidade na admissão de estudantes e o acesso à educação formal sem custo para o estudante. Ela cita a Universidade Aberta Britânica (The Open University - UK), fundada em 1969, que se tornou o principal modelo de educação aberta do mundo. Essa Universidade tem como prática flexibilizar a admissão do estudante, no entanto a fim de manter a qualidade do curso, mantém um rigoroso processo de aprendizagem e de exigências para o estudante concluir o curso. (SANTOS, 2012, p.77). O modelo ofertado pela OU-UK serviu de base para muitos outros países.

No Brasil, o Sistema UAB, foi criado em 2005, e representa assim a convergência de esforços das instituições participantes do Fórum das Estatais pela Educação para a criação das bases da primeira Universidade Aberta do País. No entanto foi através do Decreto 5.800 de 8 de junho de 2006 que foi oficialmente instituída com a finalidade de ampliar e interiorizar a oferta de cursos de graduação no país, sobretudo nos cursos de licenciatura e formação inicial de professores da educação básica, de capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica a oferta de cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento e a constituição de um “amplo sistema nacional de educação superior a distância”. Mota (2009) ao falar sobre a implementação da UAB salienta:

Trata-se de um marco histórico para a educação brasileira e que será amalgamado na produção coletiva de iniciativas compatíveis com a necessidade de revigoramento do modelo de formação superior no Brasil — tradicionalmente baseado em formação acadêmica inicial, não continuada — e no repensar a educação ao longo da vida, considerando-se as progressivas e profundas reestruturações das relações profissionais, bem como a emergência de novas competências para o trabalho, provocadas pelos constantes avanços tecnológicos em nossos dias. (MOTA, 2009, p.300)

É importante destacar que não se tratava de uma nova instituição universitária, antes, o Sistema UAB propiciava a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas que estimulavam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) com as instituições públicas de ensino superior. Os cursos seriam oferecidos seguindo as demandas locais. Nesse sentido, a UAB possibilitou que pessoas em regiões remotas, ou as que não tivessem a possibilidade de acessar o ensino superior presencial, ingressassem na Universidade. Isso contribuiu para o desenvolvimento de municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Desse modo, a UAB funciona como um eficaz instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior, minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades. Portanto o modelo brasileiro é aberto por duas características: acesso gratuito ao ensino superior por meio da rede pública e por ser ofertada a distância, o que possibilita a eliminação de barreiras geográficas com a interiorização da oferta. (MOTA; CHAVES FILHO; CASSIANO, 2006).

O projeto piloto no âmbito da UAB foi a criação de um curso de graduação a distância na área de Administração. A gestão do projeto ficou sob os cuidados do Banco do Brasil que estabeleceu parcerias com instituições públicas de ensino superior de 18 estados da Federação (Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) que já contavam com infraestrutura para a pronta implantação do curso. A parceria envolveu 25 (vinte e cinco) instituições públicas, 7 (sete) estaduais e 18 (dezoito) federais, com previsão de atendimento a 11 (onze) mil estudantes em todo território nacional.

A implantação do Sistema UAB tinha como finalidade também a formação de professores. Considerando que a interiorização era um de seus objetivos, a implantação de Polos de Apoio Presencial (PADs³) seria imprescindível. Essa estrutura comportaria as funções administrativas acadêmicas e pedagógicas, o que significa oferecer recursos didáticos com a disponibilização de mídias oferecidas. Nessa perspectiva, Mota (2009, p.301) define um PAD como “uma estrutura para a execução descentralizada de algumas das funções didático-administrativas de curso, consórcio, rede ou sistema de EAD”. Nesta direção, para Kipnis (2009) um PAD inclui os laboratórios de informática, biologia, química e física, além

³ O Decreto 9057/2017 alterou o uso da terminologia Polos de Apoio Presencial (PADs) para Polo de EaD.

de uma biblioteca e apoio tutorial, suporte indispensável para que o estudante encontre apoio ao seu aprendizado na EaD. (KIPNIS, 2009 p.21 3). O Gráfico 1 nos dá uma visão de como estavam distribuídas em percentual os 555 Polos da UAB no país no final da primeira fase de implantação em 2008.

GRÁFICO 1: POLOS DO SISTEMA UAB EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO

Gráfico 1: Elaborado pelo autor com dados obtidos no documento “Distribuição nacional dos 555 Polos da Universidade Aberta do Brasil em 2008” disponível no portal do MEC.

Conforme observado, em 2008 havia no nordeste 176 Polos, representando 32% do total, seguido pelo sudeste com 152 Polos (27%), sul com 97 Polos (18%), norte com 85 Polos (15%), e centro-oeste com 45 Polos (8%). Nem o documento citado, nem o site do MEC datam esses dados. Apenas citam, que dos 555 Polos mencionados, 288 estavam em atividade e 267 em implantação.

GRÁFICO 2: POLOS DO SISTEMA UAB EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO EM 2019

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Ministério da Educação, BRASIL, 2019.

De acordo com o Gráfico 2, observamos uma mudança no percentual de Polos do Sistema UAB nas regiões do país. O sudeste passou a contar com 402 Polos, o que representa 50% dos Polos no Brasil, seguido pelo nordeste com 170 Polos (23%), o sul com 100 Polos (12%), centro-oeste com 86 Polos (11%) e norte com 47 Polos (6%). Esses dados referem-se aos Polos em funcionamento desde 2013. No total são 805 Polos mencionados, desses 14 estão inativos e 3 desligados. Há crescimento no número de Polos nas regiões: sul, sudeste e centro-oeste. No total são 250 Polos a mais. Os números são indicadores do alcance que a UAB promoveu com a interiorização da oferta. Ao concluir sobre o conceito de universidade aberta, Santos (2012) salienta que talvez a inclusão educacional seja seu aspecto mais importante, visto que em qualquer contexto a democratização do acesso ao conhecimento é sempre a palavra de ordem.

O Gráfico 3 traz um quadro comparativo no número de Polos entre 2013 e 2019⁴. Este gráfico nos ajudará a perceber como o país evoluiu na interiorização de acesso ao ensino superior através da modalidade de EaD.

GRÁFICO 3: DADOS COMPARATIVOS NOS NÚMEROS DE POLOS DO SISTEMA UAB(2013) E ÚLTIMO ANO(2019)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Ministério da Educação, BRASIL, 2019.

⁴ Embora o nome do link seja “Dados UAB 2013-2016” a informações disponíveis no mesmo endereço levam a 2019.

Diante desses números, percebemos que houve aumento expressivo na região sudeste de 164%, seguido pela região centro-oeste com aumento de 91%. Já na região sul registrou um aumento tímido de 3% no número de Polos. As regiões nordeste e norte sofreram um decréscimo 3,4% e 44,7% respectivamente. Constatamos com isso que de 2013 a 2019 houve um aumento de 45% no número de Polos de EaD no Brasil.

Refletindo o aumento no número de Polos de EaD do Sistema UAB, a interiorização do ensino superior ofereceu possibilidade de acesso a muitos novos estudantes. Assim, abordaremos no próximo tópico quais as perspectivas atuais para a Educação a Distância no Brasil.

3.4 ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

No tópico anterior apresentamos como a modalidade EaD tem ganhado espaço em relação a educação presencial no Brasil. Ao mesmo tempo ela tem sido uma opção buscada por pessoas com deficiência. O foco dessa pesquisa está em como os estudantes surdos usuários de Libras utilizam das ferramentas disponibilizadas para eles nos AVA que o tornem acessíveis. Faz-se necessário apresentarmos aqui o conceito de acessibilidade. Segundo Malheiro e Schlünzen Junior (2018, p.25).

acessibilidade na educação a distância engloba a equiparação de sujeitos envolvidos (docentes e estudantes) no processo comunicacional e educacional, de forma que ele seja assegurado a eles realizar com autonomia a comunicação e as atividades organizadas pedagogicamente seguindo os princípios do desenho universal e que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, sendo este compatível com o uso de tecnologia assistiva e permitindo maior acesso aos conteúdos dos materiais didáticos, com recursos de acessibilidade (close caption, janela Libras, audiodescrição, web acessível etc.).

Ressalta-se que nessa definição a autonomia, tanto do estudante como do docente, é algo que deve ser garantido em todas as atividades pedagógicas. Os autores acrescentam nessa definição o princípio de desenho universal. Que para eles, deve ser empregado em produtos e ambientes que podem ser utilizados com segurança e autonomia por todos, independentemente de suas capacidades físicas, cognitivas e sensoriais. Adotam-se sete princípios, organizados no Quadro 1, para que algo seja determinadamente considerado com acessibilidade plena.

Percebemos no Quadro 1, que uma AVA é considerável acessível, e nesse caso, para

peças surdas, se contemplar os princípios 1, 2, 3, 4, 5,7. No entanto para que a instituição disponibilize um AVA com essas características, é indispensável que se compreenda os aspectos culturais e linguísticos, considerando a interação do estudante surdo nas plataformas de educação à distância a fim de favorecer seu processo educacional assegurando sua proximidade com a instituição e com o professor.

QUADRO 1: PRINCÍPIOS PARA A ACESSIBILIDADE

PRINCÍPIO		DEFINIÇÃO
01	Igualitário	Uso equiparável: espaços, objetos e produtos que podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes iguais para todos;
02	Adaptável	Uso flexível: <i>design</i> de produtos ou espaços que atendem pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, adaptáveis para qualquer uso;
03	Óbvio	Uso simples e intuitivo: de fácil entendimento para que uma pessoa possa compreender, independentemente de sua experiência, conhecimento, habilidades de linguagem, ou nível de concentração;
04	Conhecido	Informação de fácil percepção: quando a informação necessária é transmitida de forma que atenda às necessidades do receptor, seja ele uma pessoa estrangeira, com dificuldade de visão ou audição;
05	Seguro	Tolerante ao erro: previsto para minimizar os riscos e as possíveis consequências de ações acidentais ou não intencionais;
06	Sem esforço	Baixo esforço físico: para ser usado eficientemente, com conforto e com o mínimo de fadiga; e
07	Abrangente	Dimensão e espaço para aproximação e uso: estabelece dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independentemente do tamanho do corpo, da postura ou mobilidade do usuário.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Malheiro e Schlünzen Junior (2018, p.26).

É fato que a educação a distância carrega consigo seus desafios e peculiaridades. A simples dimensão territorial do Brasil e as realidades distantes de cada região aumentam os desafios da instituição que se propõe em ofertar cursos. Ainda que determinada instituição ofereça cursos numa área territorial menor, ela apresentará seus próprios desafios. Isso é ainda mais recorrente no caso das pessoas surdas usuárias de Libras. Há que se pontuar que existe uma variação linguística regional, o que é comum a qualquer língua humana. Essa variação linguística está inserida em cada lugar, sendo que cada estado tem suas próprias variações (OLIVEIRA; MARQUES, 2014). Por exemplo, a comunidade surda no Rio Grande do Sul utiliza um léxico para dizer “mamãe” que na Bahia significava “biscoito”. Esse é apenas um dos inúmeros exemplos que podem gerar ruídos de comunicação numa aula na educação à distância. Essas variações linguísticas ocorrem também dentro do próprio estado da Bahia.

Incluir uma legenda em português nos vídeos não resolveria o problema. Isso porque o português na modalidade escrita é a segunda língua para os surdos. E muitos desses surdos

adolescentes ou na fase adulta foram escolarizados num processo anterior a filosofia educacional bilíngue, conforme já apresentado essa filosofia foi regulamentada com o Decreto nº 5.626/2005, e, segundo dados do sistema de tradução automática denominado Rybená, cerca de 30% dos surdos brasileiros não sabem ler Português e os outros 70% sabem ler, mas não têm entendimento claro desta língua. Nesse sentido, os ruídos de comunicação podem interferir no processo de aproximação ou distanciamento do estudante surdo com o professor (AMORIM; SOUZA; GOMES, 2016).

Vygotsky (2008, p. 62) propõe que “o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural da criança. [...] o crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem”.

A linguagem é um meio de transmitir conceitos e sentimentos, além de propiciar elementos para ampliar conhecimentos. Nesse sentido, é importante retomarmos Vygotsky (2018, p.63) que afirma ainda que “o pensamento verbal é determinado por um processo histórico-cultural e tem propriedades e leis específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais de pensamento e fala”. Os surdos tiveram o desenvolvimento da língua portuguesa prejudicado por falta de metodologias adequadas de ensino, o que esbarra nos espaços em que a língua portuguesa é o meio para interação. Nessa relação próxima entre intérprete e estudantes surdos usuários de Libras, a de zona de desenvolvimento proximal, também defendida por Vygotsky é explorada, já que nessa relação há desenvolvimento linguístico importante para o estudante surdo, portanto, na relação com o outro o seu desenvolvimento pode ser potencializado.

O conceito de apropriação abordado por Leontiev nos auxilia nessas discussões. Para ele a apropriação é o “processo que tem por resultado a reprodução pelo indivíduo de caracteres, faculdades e modos de comportamentos formados historicamente” (LEONTIEV, 2004 p.180). Portanto, não há como separar as propriedades naturais resultantes do desenvolvimento biológico atrelado ao desenvolvimento sócio histórico. Dessa forma, duas condições são necessárias para que haja a apropriação: as propriedades biológicas herdadas e a comunicação, por meio da linguagem.

Para Gontijo (2001) a linguagem não é apenas um meio de comunicação entre os homens. Ao longo do desenvolvimento histórico, ela passa a refletir a realidade na forma de significações, pois sintetiza e ou cristaliza as práticas sociais, sendo, portanto, simultaneamente, objeto de conhecimento mediadora do processo de apropriação das produções humanas. Neste contexto, para que o estudante surdo usuário de Libras tenha todas

as suas especificidades atendidas é imprescindível que se sinta inserido e que tenha condições de se apropriar das discussões ao mesmo tempo em que contribui com elas. A Libras é o meio para tornar isso possível.

3.5 RELEXOES PRELIMINARES

Neste capítulo apresentamos referenciais teóricos da educação a distância (EaD), além de um breve histórico desta modalidade de ensino no Brasil e no mundo, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a legislação e resoluções sobre a tema e o como seu crescimento tem ocorrido e, por fim, como essa modalidade de ensino se tornou uma importante opção para pessoas às pessoas surdas.

Os referenciais teóricos indicam que a educação a distância na perspectiva das suas interações no processo de ensino e aprendizagem, utiliza maciçamente das tecnologias digitais em lugares e tempos diversos. Esses recursos proporcionam uma maior interação dialógica e próxima entre os sujeitos envolvidos no processo, isto é, estudante e estudante, estudante e docente, estudante e instituição, meio pelo qual o processo de ensino e aprendizagem ocorre, sendo que a linguagem é um meio de interação indispensável nessa relação. Nesse sentido, as TDIC, quando bem utilizadas pelas instituições podem aproximar ainda mais todos os sujeitos envolvidos.

Consideramos pressupostos teóricos que subsidiam e fundamentam as discussões no campo da educação, tais como Piaget, Vygostky, Bruner e Moore. O campo epistêmico que tais teóricos discutem é o sociointeracionismo, abordagem que defende que o sujeito transforma e é transformado nas relações com o outro, e que a mediação ocorre nessa interação entre quem ensina e quem aprende. Na relação em que professor estimula o estudante ao aprendizado para além do que ele avançou sozinho, Vygostky chama isso de Zona de Desenvolvimento Proximal. É nesse contexto que as pesquisas em EaD apontam, ou seja, criar contextos interacionais para a construção do conhecimento.

Contextos interacionais são fundamentais para a aproximação entre professor e estudante, ou estudante e instituição. Essa aproximação vem no sentido de diminuir a distância transacional, teoria defendida por Moore. Quanto menor a distância transacional, maior será o envolvimento do estudante no seu percurso formativo, e isso se potencializa a partir do acesso às novas tecnologias digitais, portanto esses recursos tecnológicos são instrumentos úteis e necessários nesse processo.

Com o objetivo de interiorizar o ensino superior, foi criado o Sistema Universidade

Aberta do Brasil. Com isso o crescimento na procura pela EaD foi sendo ampliado. Assim foi possível a inclusão de pessoas que geograficamente estão em regiões remotas, e que de outro modo não teriam acesso a curso em nível superior. Com isso, pessoas surdas também buscaram essa opção. Diante disso, as questões relativas a um ambiente virtual de aprendizagem acessível passou a ser necessária. Novamente os recursos tecnológicos podem ser utilizados.

Os estudantes surdos são usuários de Libras como L1 e, portanto, a Língua Portuguesa em sua modalidade escrita como L2. Deve-se garantir a esse estudante que sua necessidade específica seja pensada e contemplada, e isso envolve desde o planejamento pedagógico, que perpassa pelo docente, pelo tutor, pelo AVA, pelo profissional intérprete de Libras e pelo próprio estudante surdo.

O próximo capítulo apresentará como se deu o percurso metodológico a fim de atingirmos os objetivos propostos para esta pesquisa.

CAPÍTULO 4

PERCURSO METODOLÓGICO

Este capítulo apresenta o percurso metodológico da pesquisa, enfatizando sucessivamente o paradigma que ela se enquadra, a abordagem da investigação, a tipologia de pesquisa, o *locus* da pesquisa e seu percurso histórico, a implantação da EaD na instituição e abrangência que alcança no estado da Bahia, as técnicas e instrumentos de coleta de dados, a análise dos dados coletados, os procedimentos de coleta de dados e por fim os aspectos éticos da pesquisa.

4.1 PARADIGMA DA PESQUISA

Dando sustentação às reflexões, utilizamos autores cujas ideias refletem pressupostos da abordagem sociointeracionista, a exemplo de L. S. Vygotsky, Jean Piaget, Bruner e Michael Moore, além de outros cujo pensamento apresenta contribuições significativas.

Para Denzin e Lincoln (2005), um paradigma é um sistema de crenças básicas que orienta a escolha do método da pesquisa, suas bases ontológicas e epistemológicas. Em tal paradigma as relações, interações e a construção de sentidos e significados partem do eu internalizado. Para Haguette (1995), o interacionismo simbólico aloca uma importância fundamental ao sentido que as coisas têm para o comportamento humano e sentido como emergindo do processo de interação entre as pessoas. Portanto, esses aparecem primeiramente no social e depois são individualizados. Haguette cita Blumer que explicita que o “sentido dessas coisas é derivado, ou surge, da interação social que alguém estabelece com seus companheiros”. (HAGUETTE, 1995 p.32)

Neste sentido, as pessoas surdas se organizam enquanto grupo que compartilha interesses comuns, se posicionam, e resistem à imposição de usar a Língua Portuguesa em detrimento de sua língua natural.

Nesse sentido, Wertsch (1998, p.63) contribui ao apresentar a ação mediada. Em seu texto “*A necessidade da ação na pesquisa sociocultural*”, ele traz uma ilustração para explicar o conceito de ação mediada. Contextualiza historicamente o que se tornou o esporte olímpico salto com vara. No seu início, os saltadores usavam varas pesadas e rígidas de nogueira-americana. A partir de 1900, os jogos olímpicos adotaram as varas de bambus, mais leves e flexíveis. Após a segunda guerra mundial os saltadores passaram a utilizar varas de

ligas de alumínio, mas a grande mudança ocorreu a partir de 1960 com a utilização da vara de fibra de vidro. Os recordes superados e o desempenho dos saltadores eram potencializados conforme a mudança da vara.

Portanto, a ação é definida como o saltar com varas, enquanto que os meios mediacionais são as varas ou o saltador isoladamente. Para o autor: “a vara por si só não impulsiona por mágica os saltadores sobre uma barra estendida; ela deve ser usada habilidosamente pelo saltador, que sem vara ou com uma vara imprópria é incapaz de participar da competição”.

Ressaltamos que a partir da década de 1960 os saltadores passaram a utilizar a vara de fibra de vidro, o que mudou de sobremaneira qualitativa a capacidade do salto. Neste sentido, Wertsch (1998, p.64) comentou:

a controvérsia refletida, (...) é se a introdução de um novo meio mediacional transformou qualitativamente uma forma de ação mediada em outra. A introdução da vara de fibra de vidro representou uma extensão de uma forma existente de ação mediada, ou criou uma outra qualitativamente nova?

Ao explicitar sobre a transformação ou introdução de um novo meio mediacional, Wertsch (1998, p.65) conclui: “Um indivíduo usando o novo meio mediacional também teve de mudar, uma vez que exigia novas técnicas e habilidades”. As tecnologias digitais disponibilizadas nos AVA tem potencial de, como ‘varas de fibra de vidro’ impulsionar os estudantes a avançar ainda mais no seu processo formativo. Observamos, no entanto, que o ‘saltador’, nesta analogia representada pelo ‘estudante’, precisa desenvolver habilidades compatíveis para fazer bom uso de toda a potencialidade que o meio mediacional lhe dá.

4.2 ABORDAGENS DA INVESTIGAÇÃO

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que será realizada por meio de um estudo de caso, que segundo Triviños (1987), esta abordagem investigativa talvez esteja entre as mais relevantes dessa categoria.

Triviños (1987 p.132) define estudo de caso como uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa mais aprofundadamente. E que por sua vez, suas características se dão principalmente por duas circunstâncias: a natureza e a abrangência da unidade. O sujeito enquanto unidade era o meio, ou o seu entorno contribui para uma resposta positiva ou negativa.

Ao definir o estudo de caso, Yin(2001, p.32) explica que tal método de pesquisa empírica

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. A investigação de um estudo de caso baseia-se em várias fontes de evidências e beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados

A escolha do estudo de caso como método investigativo se deu especialmente por considerar os objetivos específicos desta pesquisa, uma vez que investigaremos a realidade única e específica de um curso EaD da UFRB.

Segundo Yin (2010, p. 41), as aplicações dos estudos de caso são divididas em quatro: explicar, descrever, ilustrar e explorar. Interessa-nos a segunda aplicação que será a de “descrever uma intervenção e o contexto da vida real” e a quarta aplicação que é a de “explorar as situações em que a intervenção sendo avaliada não possui um único e claro conjunto de resultados”.

Pretende-se “descrever”, quando buscará como um de seus objetivos específicos, discutir os pressupostos históricos, teóricos e legais da formação de surdos e sua relação com a EaD. No que tange a “explorar”, essa pesquisa registrou tanto a experiência do autor, como uma análise do *e-book* intitulado “Modelo Pedagógico Virtual UFRB: por uma educação aberta e digital” de Ariston Cardoso et. al.(2018).

Este estudo de caso consistiu numa pesquisa exploratória descritiva (ALVES-MAZZOTI, 1998; DENZIN; LINCOLN, 2005), com a triangulação de dados que se desenvolveu de três momentos distintos: 1) revisão bibliográfica em torno do problema em estudo; 2) pesquisa documental com a análise do documento, “Modelo Pedagógico Virtual UFRB: por uma educação aberta e digital (2018)”, organizado por Ariston Cardoso e disponível para download no site da Superintendência de Educação a Distância (SEAD), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e 3) e coleta de dados a partir da observação participante do autor enquanto docente do curso de Licenciatura em Matemática ofertado pela SEAD/UFRB, juntamente com os documentos orientativos para a prática docente na modalidade a distância da SEAD/UFRB.

4.3 LOCUS DA PESQUISA

A pesquisa se deu na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), com foco

no curso de Licenciatura em Matemática, modalidade a distância ofertada desde o semestre 2014.2, e vinculado ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC), em Cruz das Almas, Bahia.

A UFRB nasce como fruto das reivindicações da comunidade que almejava a democratização do acesso ao ensino superior na Bahia. Essa reivindicação surge no momento em que havia no país o Projeto Expansão das Universidades Federais. Naquele momento, o município de Cruz das Almas contava com a Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) até que em 29 de julho de 2005, foi sancionada a Lei nº. 11.151, que criou a UFRB, sendo inaugurada em 2006, pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, no lugar da tradicional Escola de Agronomia.

A UFRB surge no Recôncavo baiano, uma região de vasta significação histórica e cultural, com uma grande diversidade de atividades religiosas, artesanais e artísticas, terreno fértil para invenção e reinvenção. Marcada pela pluralidade que resulta do encontro de diversos povos africanos, indígenas e portugueses, carrega consigo o legado de luta contra toda e qualquer forma de intolerância e contra as manifestações dos povos que formaram a sociedade do Recôncavo. A Universidade se reconhece como parte dessa história, pois é fruto das aspirações e da mobilização das comunidades locais, sendo, portanto, herdeira das tradições culturais de luta do seu povo (FRAGA, 2010).

A Universidade é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, com administração central localizada no município de Cruz das Almas, a 146 quilômetros da capital do estado. Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2030), a UFRB apresenta-se como uma instituição que

surgiu com o compromisso de ofertar ensino superior de qualidade, desenvolver pesquisa nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária, além de exercer sua responsabilidade social no sentido de democratizar a educação, repartir socialmente seus benefícios, de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável, cultural, artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do país. Associa-se a estes propósitos seu papel de promotora da paz, defensora dos direitos humanos e da preservação do meio ambiente. (PDI, 2019, p.15)

Criada no modelo multicampi, a Universidade, em sua etapa inicial, esteve organizada em cinco centros de ensino, quatro destes localizados em municípios do Território de Identidade do Recôncavo, ou seja, Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB) e Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC), situados em Cruz das Almas; Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), situado em Cachoeira; Centro de

Ciências da Saúde (CCS), situado em Santo Antônio de Jesus. E, ainda, o Centro de Formação de Professores (CFP), situado na cidade de Amargosa, pertencente ao Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá.

Em 2006, a Universidade implantou a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE), uma iniciativa pioneira no âmbito das universidades federais que insere no contexto institucional questões relativas aos assuntos estudantis e à implementação de ações afirmativas que contribuíssem com políticas e implementação de práticas focadas na permanência e pós-permanência dos estudantes na graduação.

Em 2007, a UFRB aderiu ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) que oportunizou sua consolidação, proporcionando, além de ampliação quantitativa e organizacional, maior solidez acadêmica. Por ser ainda bem recente, o Programa potencializou a utilização da estrutura técnica e científica já instalada, oriunda da fase de implantação. Nesse viés, o REUNI representou uma expansão programada, na busca por melhores padrões de ensino e desenvolvimento das competências pedagógicas e viabilizando o ideário e a missão institucional.

No primeiro semestre de 2010, a UFRB tornou-se a primeira instituição baiana a adotar integralmente o Sistema de Seleção Unificada do MEC (SISU) como única forma de ingresso, em substituição ao vestibular. Desde então, somente os candidatos que participem do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) podem disputar as vagas oferecidas para os cursos de graduação, podendo, inclusive, optar por concorrer a mais de um curso dentro da própria instituição, revelando o propósito da Universidade na busca da democratização do acesso e oportunizando o ingresso de estudantes oriundos do interior do estado e das classes sociais menos favorecidas.

No escopo de ser uma Universidade inclusiva, a partir do primeiro semestre letivo de 2013, a UFRB despontou como primeira universidade brasileira a aplicar integralmente a porcentagem de 50% das vagas ofertadas para o ingresso de alunos oriundos da rede pública de ensino e que se autodeclararem negros, pardos, índios-descendentes ou de outros grupos étnicos, conforme estabelecido na Lei de Cotas nº. 12.711/2012 (BRASIL, 2012). A Universidade, que já utilizava o sistema de cotas, passou a ser ainda mais inclusiva, defendendo, sobretudo, a ideia de que a política de democratização de acesso deve ser seguida de uma política de acolhimento e assistência estudantil que possibilite aos alunos igualdade de oportunidades, com foco no sucesso acadêmico desejado.

Em setembro de 2013, a UFRB inaugurou dois novos centros. O Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS), localizado no município de Feira de

Santana, com a missão de contribuir com o desafio da questão energética e do semiárido, com matrizes sustentáveis e o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT), em Santo Amaro, com foco em estudos interdisciplinares nos campos da cultura, das tecnologias, das linguagens artísticas, da engenharia do espetáculo e da economia criativa. A criação desses centros impactou diretamente na dinâmica social e econômica da região e do estado da Bahia.

Com o objetivo de suprir a demanda por professores de Libras no Estado da Bahia, a UFRB tornou-se a primeira e única instituição pública no estado da Bahia a ofertar o curso de Licenciatura em Letras/Libras/Língua/Estrangeira, no Centro de Formação de Professores em Amargosa. Em seu viés inclusivo, garantiu através da Resolução CONAC 17/2014 de 29 de setembro de 2014, em caráter progressivo garantiu a reserva de até 50% das vagas para pessoas surdas no curso (UFRB, 2014).

Outra conquista pioneira e inclusiva da UFRB foi garantida através da Resolução CONAC 033/2018 de 02 de outubro de 2018, que estabeleceu o sistema de cotas raciais para o acesso e outras políticas de ações afirmativas para a Permanência de estudantes Negras (os), Quilombolas, Indígenas, Pessoas Trans (Transgêneros, Transexuais e Travestis) e Pessoas com Deficiência em todos os Cursos de Pós-Graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB, 2018). Ressalta-se que Lei no. 13409 de 28 de dezembro de 2016 alterou o quantitativo da reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino (BRASIL, 2016). Entretanto, quando aplicado o cálculo preconizado para essa reserva de vagas, alguns cursos nunca ofertariam tais vagas para pessoas com deficiência. Assim, a UFRB mais uma vez inova em sua política inclusiva e amplia a possibilidade de acesso com a resolução 08/2019 de 17 de maio de 2019 que garantiu a reserva de pelo menos uma vaga para pessoas com deficiência em todos os cursos de graduação da UFRB, independentemente do tipo de administração escolar que o candidato seja oriundo, de renda ou etnia (UFRB, 2019).

Segundo dados do PDI 2019-2030 (UFRB, 2019) a UFRB conta atualmente com 64 cursos de graduação, 26 cursos de pós-graduação, cerca de 12.140 estudantes, 838 docentes e 711 servidores técnicos administrativos. A universidade tem registro de 175 grupos de pesquisa. No que concerne às atividades de extensão a Universidade registrou em 2019: 25 programas, 127 projetos, 190 cursos, 634 eventos, 8 publicações, 15 prestações de serviço/consultorias e 23 ligas acadêmicas. (UFRB, 2019 p.47)

O curso de Licenciatura em Matemática EaD oferta 300 vagas e conta com 7 (sete) Polos de EaD no estado da Bahia, nos municípios de Ipirá, Itabuna, Macaúbas, Rio Real,

Sapeaçu, Teodoro Sampaio e Vitória da Conquista. Os Polos são credenciados ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), mantidos pela prefeitura local ou pelo governo do Estado, e recebem apoio administrativo e pedagógico da SEAD/UFRB.

A forma de seleção é por meio Processo Seletivo Especial ou pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSu), que utilizou a nota do Enem. O acesso aos conteúdos dos componentes curriculares do curso é através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na plataforma Moodle. Em cada componente, os estudantes recebem também acompanhamento de tutores.

O coordenador do curso explicou no início do curso, que a metodologia possui 2 (dois) módulos e indica atividades todos os dias da semana, buscando incentivar uma rotina de estudos para os estudantes alunos. “Desenvolvemos material didático para que os estudantes estudem de forma independente e, através do ambiente virtual, consultem com os tutores a distância para resolverem suas dúvidas”, explica. (SEAD/UFRB, sd)

A escolha desse objeto de pesquisa se deu, visto que o autor atuou como docente no referido curso, apresenta sua percepção sobre a acessibilidade para pessoas surdas usuárias de Libras e reflete sobre como o modelo pedagógico virtual da UFRB foi seguido quando ofereceu e estruturou o componente.

4.3.1 EAD NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Em 2012, a UFRB integrou-se ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), através da Portaria nº 127, de 28 de agosto de 2012, de modo que passou a oferecer ensino superior em áreas remotas, atingindo uma parte da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação à distância. Também passou a prover a formação dos professores em Educação a Distância (EaD), articulando cursos nos Polos de EaD da UAB, mantidos pelas esferas estaduais e municipais.

Ainda em 2013 ocorreu o credenciamento na modalidade a distância da UFRB junto ao Ministério da Educação, através da Portaria nº 865, de 12 de setembro de 2013, para oferta de cursos superiores na modalidade à distância. Isso resultou na criação da Superintendência de Educação Aberta e a Distância (SEAD), através da Portaria nº 1015, de 28 de novembro de 2013. No mesmo ano, a UFRB participou do Plano Anual de Capacitação Continuada (PACC), do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), cujos cursos ofertados foram transformados em Curso *Online* Aberto e Massivo, do inglês *Massive Open Online Course* (MOOCS). Segundo dados apresentados no PDI

esse programa conta com mais de 70.000 participantes e são ofertados nesta modalidade os cursos de Licenciatura em Matemática, Especialização em Mineração e Meio Ambiente, Especialização de Gestão em Saúde, Especialização em Tecnologias e Educação Aberta e Digital e Especialização em Inclusão e Diversidade na Educação (UFRB, 2019, p.17).

O ensino na modalidade a distância da UFRB busca desenvolver e ampliar as formas de comunicação à distância, desenvolvendo ecossistemas digitais de aprendizagem híbridos, diversificados, através de dispositivos interativos de web conferência, dispositivos móveis, ambientes educativos digitais, videoaulas, simpósios, seminários, entre outros, estabelecendo-se, inclusive, cooperação técnica, por meio de convênios e parcerias com outras instituições de ensino superior, nacionais ou internacionais, visando ao desenvolvimento e à oferta de atividades na modalidade à distância.

Com base no estímulo à cooperação internacional, a UFRB em 2017 assinou o Protocolo de Intenções com a Universidade Aberta de Portugal, e o Termo Aditivo a instituir parceria para a oferta e gestão compartilhada da gestão administrativa, financeira e acadêmica do Curso de Pós-Graduação em Tecnologias e Educação Aberta e Digital na modalidade EaD. No mesmo ano, a UFRB celebra o Convênio de Cooperação Técnica Administrativa, Científica e Cultural com a Universidade do Estado da Bahia, a fim de instituir parceria para a oferta e gestão compartilhada de cursos na modalidade à distância e semipresencial no Campus XV – Universidade Estadual da Bahia (UNEB) Valença.

Outro marco para a educação a distância na UFRB foi o lançamento em 2018 do e-book “Modelo Pedagógico Virtual UFRB: Por uma Educação Aberta e Digital” (CARDOSO et al, 2018). Com a explicitação de seu modelo pedagógico virtual, a UFRB se constitui em uma das poucas Universidades no país que possui modelo norteador de práticas docentes. O objetivo da elaboração deste livro, segundo Cardoso et al é apresenta-lo como

um modelo pedagógico virtual compreendido como um quadro geral de referências para as atividades desenvolvidas no âmbito da educação aberta e digital na UFRB. Todavia, considerando-se a educação digital como um campo em construção, não se pretende esgotar as possibilidades pedagógicas que o espaço virtual possibilita, antes pretende-se traçar um quadro de atuação pedagógica coerente com as emergentes Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), enquanto instrumento orientador no processo de ensino e aprendizagem. (CARDOSO et ALL, 2018 p.15).

Fica claro, portanto, que o livro “Modelo Pedagógico Virtual da UFRB” (objeto de análise e de discussão dessa pesquisa) não é um guia dogmático estabelecido aos docentes, apresentando-se como a única possibilidade didática e metodológica virtual.

No Quadro 01 observamos os números de das matrículas na modalidade à distância na UFRB entre 2014 a 2018 separados por Graduação (G) e Pós Graduação (PG). Ressaltamos

que a primeira turma ofertada pelo Sistema UAB/UFRB foi em 2014, e a segunda turma com ingressantes em 2017. As especializações *Lato Sensu* ofertadas em 2017 foram Especialização em Mineração e Meio Ambiente, em Tecnologias e Educação aberta e Digital e de Gestão em Saúde, e em 2018 foram, Especialização em Tecnologias e Educação aberta e Digital, Especialização em Inclusão e Diversidade na Educação e em Gestão em Saúde.

QUADRO 1: EVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NA UFRB

2014		2017		2018	
Graduação	Pós-graduação	Graduação	Pós-graduação	Graduação	Pós-graduação
301	00	200	759	00	500

Fonte: Quadro elaborado pelo autor com dados fornecido pela SEAD UFRB.

Os Polos de EaD do Sistema Universidade Aberta do Brasil em que UFRB oferta cursos estão distribuídos por vários Territórios de Identidade da Bahia. Na Figura 01 observamos por onde esses Polos estão espalhados.

FIGURA 1: CIDADES ONDE ESTÃO OS POLOS DE EAD EM QUE A UFRB OFERTA CURSOS

Fonte: Adaptado de UFRB (s.d.)

A Figura 01 indica onde estão localizadas os 20 (vinte) Polos de EaD do Sistema Universidade Aberta do Brasil em que UFRB oferta cursos de Graduação e Pós Graduação, isto é, Amargosa, Campo Formoso, Capim Grosso, Conceição do Coité, Teodoro Sampaio,

Ilhéus, Ipirá, Itabuna, Jequié, Macaúbas, Mundo Novo, Remanso, Rio Real, Santo Estêvão, São Francisco do Conde, Sapeaçu, Seabra, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista.

4.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA

O autor levou em consideração o que estabelece as Resoluções do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em especial as resoluções 466/12 e 510/16. Entretanto, o projeto não foi submetido à avaliação de um Comitê de Ética em Pesquisa visto que os procedimentos metodológicos da pesquisa não envolveram a utilização de dados obtidos diretamente dos participantes ou de informações identificáveis, mas o aproveitamento teórico de situações que emergem da prática profissional, conforme preconizado no artigo 1, alíneas V e VII, da Resolução n. 510 de 07 de abril de 2016 (BRASIL, 2016).

CAPÍTULO 5

PERCURSO ANALÍTICO DO PROCESSO E REFLEXÕES PRELIMINARES DO MODELO

Este capítulo traz a análise e discussão dos dados desta pesquisa, isto é, analisa e discute o modelo pedagógico virtual da UFRB à luz dos cinco pilares fundantes deste documento, refletindo sobre como a aplicação ou não aplicação dele contribui para um AVA acessível para pessoas surdas. Na sequência traz a observação participante do pesquisador enquanto docente do curso de Licenciatura em Matemática na modalidade de ensino a distância ponderando sobre sua própria atuação neste lugar. Finaliza com recomendações para a construção de uma AVA que contemple as necessidades dos estudantes surdos usuários de Libras.

5.1 ANÁLISE DO MODELO PEDAGÓGICO VIRTUAL DA UFRB

O modelo pedagógico virtual da UFRB foi estruturado a partir da experiência de internacionalização com a Universidade Aberta de Portugal, visando a operacionalização de turmas do curso de Pós-graduação *Lato Sensu* em Tecnologias e Educação Aberta e Digital. O modelo virtual apresenta-se como uma importante ferramenta norteadora à equipe polidocente em sua mediação pedagógica nos cursos e programas realizados na modalidade a distância (CARDOSO et al, 2018).

De acordo com Santo et al (2019, p. 138) o modelo pedagógico virtual UFRB,

[...] fundamenta-se em uma filosofia pedagógica humanista e colaborativa, com um modelo construtivista, investigativo e sociointeracionista. É norteado pelo desenvolvimento de competências dos estudantes, com a mediação pedagógica de uma equipe polidocente, apoiada pelas ferramentas das TDIC, visando minimizar o distanciamento transacional que amiúde se instaura nos espaços virtuais.

O modelo pedagógico está consolidado no *e-book* intitulado Modelo Pedagógico Virtual UFRB: por uma educação aberta e a digital. O texto está organizado em 4 (quatro) seções nomeadas: I) Introdução; II) Modelo Pedagógico Virtual: Filosofia Educacional e Princípios de Aprendizagem; III) Aplicação do Modelo Pedagógico: Graduação e Pós-Graduação e IV) Educação Continuada: Programas de Extensão *Online*. No Quadro 1

observa-se breve síntese dos temas abordados no livro.

Percebem-se vários aspectos que norteiam a abordagem pedagógica e filosófica do modelo pedagógico virtual UFRB, além dos princípios relativos ao processo de mediação *online*, bem como o papel desempenhado por cada membro que integra a equipe polidocente e as tecnologias digitais aplicadas à educação. O modelo apresenta discussões pertinentes acerca dos princípios utilizados pelos autores; contudo percebe-se lacunas deixadas no que concerne à acessibilidade linguística, especialmente aos aspectos relacionados às pessoas surdas usuárias de Libras.

Deveras, as palavras acessibilidade e deficiência aparecem somente 2 (duas) vezes no documento, enquanto que as palavras surdo e Libras sequer são mencionadas no modelo pedagógico. Esta simples busca textual revela que as questões concernentes à inclusão das pessoas surdas, a partir do modelo pedagógico virtual não foram pensadas ou discutidas. Nesse sentido, a inclusão de um subtópico específico que discutisse de modo objetivo e pragmático, sugestões práticas adequadas, uma vez que muitos docentes não tem formação na área e portanto não estão atentos a essas discussões. Mais adiante apresentaremos de forma contextualizada o recorte em que as palavras acessibilidade e deficiência são apresentadas, bem como as recomendações aos professores e tutores.

QUADRO 1: TEMAS DISCUTIDOS NAS SEÇÕES DO “MODELO PEDAGÓGICO VIRTUAL”

SEÇÃO	SUBTEMAS ABORDADOS
Introdução	
2. Modelo Pedagógico Virtual: Filosofia Educacional e Princípios de Aprendizagem	2.1 Aprendizagem de natureza humanista centrada no desenvolvimento de competências e promotora de multiletramentos; 2.2 Aprendizagem construtivista, colaborativa e investigativa alicerçada em comunidades virtuais; 2.3 Princípio da flexibilidade; 2.4 Princípio da interação; 2.5 Princípio da inclusão digital.
3. Aplicação do Modelo Pedagógico: Graduação e Pós-Graduação	3.1 Cronograma geral das e-atividades; 3.2 Plano das e-atividades de aprendizagem; 3.3 Avaliação das e-aprendizagens; 3.4 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 3.5 Equipe polidocente; 3.6 Equipe do curso;
4. Educação Continuada: Programas de Extensão <i>Online</i>	

Fonte: Adaptado de Cardoso et al (2018)

Os autores iniciam o livro alertando que os novos paradigmas educacionais requerem novos posicionamentos didáticos. Nesse sentido, não basta querer transpor práticas pedagógicas reconhecidas bem sucedidas do ensino presencial para o ensino a distância. O ambiente pedagógico virtual possui suas próprias nuances. O material é fruto das investigações realizadas por pesquisadores e colaboradores estrangeiros da Universidade Aberta de Portugal, além de pesquisas nas referências bibliográficas recentes publicadas na área da EaD e da consulta a modelos de renomadas instituições internacionais, apontam Cardoso et al (2018).

Desde o início os autores indicam o que o modelo pedagógico virtual não se propõe a fazer, isto é, “esgotar as possibilidades pedagógicas que o espaço virtual possibilita” uma vez que a educação digital é um campo vasto e está em construção, em constante evolução. Portanto, esse livro se apresenta como “um quadro geral de referências para as atividades desenvolvidas no âmbito da educação aberta e digital da UFRB que sejam coerentes com as emergentes Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), enquanto instrumento orientador no processo de ensino e aprendizagem” (CARDOSO et al, 2018, p.15).

A seção dois inicia-se apresentando a definição de modelo pedagógico construído a partir de uma visão de aprendizagem, ressaltando a necessidade de um percurso pedagógico pré-definido e um quadro de referência. Menciona-se que o modelo é pautado em cinco pilares, a saber, "aprendizagem de natureza humanista, centrada no desenvolvimento de competências e promotora de multiletramentos, construtivista, colaborativa e investigativa alicerçada em comunidades virtuais e nos princípios da flexibilidade, da interação, e da inclusão digital". (CARDOSO et al 2018 p. 17)

O primeiro pilar refere-se ao direcionamento teórico adotado no modelo. Trata-se da abordagem sociointeracionista de Lev Semyonovich Vygotsky, ao explicar que o sujeito é produto das suas interações no contexto social e cultural que está inserido. Com isso, acredita-se que a mediação feita pela equipe polidocente contribui para que o estudante, sujeito ativo no processo de autoaprendizagem, seja capaz de construir conhecimento integrado a uma comunidade que se propõe à aprendizagem coletiva. Para Vygotsky (2007), a lacuna existente entre aquilo que o estudante alcança sozinho (zona de conhecimento real) ao que ele alcança a partir da mediação do professor é denominada Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Trata-se de uma perspectiva teórica relevante adotada pelo modelo pedagógico, objetivando promover a autonomia do estudante.

Neste sentido, Preti (2009) relaciona ZDP com o conceito metafórico de andaimes

(*scaffoldings*), elaborado por Wood et al (1976), ou seja, aponta os meios pelos quais o par mais capaz auxilia, e até mesmo conduz, aquele que é menos capaz, facilitando assim o processo de ensino e aprendizagem. Nesta perspectiva, os professores e tutores da educação à distância devem ser capazes de estimular os estudantes através de andaimes pedagógicos, isto é, atividades que desafiam a evolução do discente em suas interações e autoaprendizagem.

Estes conceitos são defendidos no modelo pedagógico virtual UFRB, especialmente quando propõe que o professor, tenha bem definido um roteiro de aprendizagem e as competências que pretende que o estudante desenvolva. Neste cenário, Cardoso et al (2018, p. 20) explicitam o que se espera desse professor, ao afirmar que o professor

assume-se como um elemento nuclear, como um e-moderador (SALMON, 2000), que tem de guiar essa experiência educacional, que deve acompanhar motivar, dialogar, ser líder e mediador, fomentando e mediando uma interação humana positiva. Espera-se, pois, que seja moderador nas relações interpessoais e intrapessoais e faça o seu papel de auto e heteroavaliador, de conteúdos e desempenhos. Espera-se também que sirva de suporte e estímulo aos estudantes, regulando e orientando as suas emoções, afetos e atitudes.

O modelo pedagógico virtual utiliza o conceito de comunidade de investigação ao abordar a aprendizagem construtivista, colaborativa e investigativa alicerçada em comunidades virtuais. Tal conceito é defendido por Garrison e Anderson (2005 apud CARDOSO et al, 2018, p.21), ao asseverar que a aprendizagem por meio de comunidades é capaz de estimular a "reflexão e o discurso crítico, desenvolve a responsabilidade individual e social e fomenta o espírito crítico e criativo, desde que sejam criados nestas comunidades ambientes construtivistas e investigativos de aprendizagem".

Na sequência, o modelo pedagógico virtual fundamenta-se naquilo que os autores Garrison, Anderson e Archer (2000) chamam de presenças, isto é, presença cognitiva, presença social e presença docente ou de ensino. No dizer de Cardoso et al (2018), a presença social se dá quando professores e tutores motivam a construção coletiva do conhecimento. Já a presença de ensino é notada pelos estudantes nas orientações de leitura, nas explanações em videoaulas ou aulas interativas ao vivo, mediação nos bate-papos e fóruns de discussões. Por fim, a presença cognitiva apresenta-se ao apoiar os estudantes na sua construção do conhecimento. Ao sobrepormos as presenças de ensino, social e cognitiva proporcionamos uma experiência educacional efetiva, como representado na Figura 2.

Observa-se tanto no esquema (Figura 2) desenvolvido por Garrison, Anderson e Archer (2010) como nas discussões apresentadas por Cardoso et al (2018) no modelo

pedagógico virtual da UFRB uma omissão no que tange à acessibilidade linguística⁵ dos surdos.

Na intersecção entre presença social e presença de ensino está a preparação do ambiente. É imprescindível que as questões que envolvem a acessibilidade linguística fossem discutidas aqui. Nota-se que o resultado do encontro entre as duas presenças mencionadas é um ambiente propício para a aprendizagem do estudante. O que não atingirá os estudantes surdos usuários de Libras se as condições oferecidas, desde a mensagem de estímulo à estruturação do AVA, não forem suficientes.

Nesse sentido retomamos Amorim, Souza e Gomes (2016, p. 21) quando analisaram a plataforma Moodle e concluíram que esses “ambientes virtuais de aprendizagem têm apresentado pouco suporte e apoio às pessoas com necessidade educacionais (PNE), mais especificamente às pessoas surdas”.

Ressalta-se que para as pessoas surdas, a visão é uma habilidade sensorial muito explorada, assim utilizam-na e manifestam essa percepção na estrutura e no potencial que a língua de sinais confere. Concordamos com Skliar (2013 p. 28) quando afirma que a surdez potencializa as experiências visuais que perpassam todos os mecanismos de processamento da informação, e de todas as formas de compreender o universo em seu entorno e interagir com ele.

FIGURA 2 - COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO./

Fonte: Garrison, Anderson e Archer (2010)

De acordo com Machado (2010, p. 69) a educação inclusiva “leva em consideração a

⁵ Por acessibilidade linguística entende-se o direito que a pessoa surda usuária de Libras tem em receber as informações em sua língua de instrução, na Língua de Sinais. Direito preconizado pela Lei de Acessibilidade 10.098/2000 e ratificado pela Lei Brasileira de Inclusão 13.146/2015.

pluralidade das culturas, a complexidade das redes de interação humanas”. Desse modo, refletirmos sobre a educação inclusiva, é necessário considerar não apenas no acesso, mas também na permanência dos estudantes com deficiência, respeitando as diferenças, promovendo a construção da aprendizagem por explorar e estimular as potencialidades do estudante, nesse caso, do estudante surdo usuário de Libras. Nesse contexto, a educação inclusiva nos apresenta ainda mudanças na nossa própria percepção de ensino e aprendizagem, uma vez que o estudante com deficiência é capaz de produzir e de aprender no seu tempo.

Diante do exposto, infere-se que os elementos visuais precisam ser contemplados na sistematização de um AVA, pois os recursos visuais são importantes ferramentas que auxiliam a pessoa surda na aprendizagem. Destarte, o Decreto Lei 5.626/2005 quando definiu quem é a pessoa surda, incluiu as experiências visuais e o uso da Libras como aspectos desse sujeito (BRASIL, 2005).

A abordagem socioantropológica da surdez, “é uma das mais importantes balizas do movimento dos surdos, que busca seu reconhecimento como um grupo linguístico minoritário que compartilha tanto uma língua em comum quanto uma cultura a que chamam de cultura surda” (BRASIL, 2014, p. 32). Nessa perspectiva, observa-se que nem os aspectos culturais, nem os linguísticos foram sequer mencionados no modelo pedagógico da UFRB, nem tampouco no esquema elaborado por Garrison, Anderson e Archer (2010). Se porventura o professor desconhecer os elementos culturais e linguísticos da pessoa surda, a sua presença social, presença de ensino e a presença cognitiva serão afetadas. Conseqüentemente, a preparação do ambiente virtual desconsiderará as adaptações pedagógicas imprescindíveis para o processo de aprendizagem do estudante surdo, conduzindo-o a uma experiência educacional de baixa qualidade.

Na seqüência, o modelo pedagógico virtual da UFRB sugere que a aprendizagem independente ocorra de forma autônoma, com base em atividades individuais, leituras do material didático e bibliografias disponibilizadas pelo professor. Já a atividade colaborativa pressupõe o trabalho desenvolvido em grupo, partilhando-se experiências com base em objetivos comuns e negociados (CARDOSO et al, 2018).

Outro aspecto que o modelo pedagógico virtual da UFRB não contempla é de que modo os estudantes surdos usuários de Libras teriam acesso ao conteúdo do material didático, uma vez que são predominantemente disponibilizados em Língua Portuguesa, tornando-se um elemento excludente no processo, visto não considerar os aspectos de acessibilidade linguística. Isso pode acontecer, visto que é comum se pensar que os textos escritos em

Língua Portuguesa são acessíveis a todas as pessoas surdas, uma vez que se transcreve as informações audíveis para gráficas. No entanto, a Libras é a primeira língua (L1) das pessoas surdas, enquanto que a Língua Portuguesa na modalidade escrita é a segunda língua (L2) desse grupo.

Nesse sentido, ao refletir sobre o bilinguismo para as pessoas surdas, a partir do Decreto 5.626/2005, Vasconcelos, Santiago e Rocha (2016 p. 91) afirmam que esta proposta educacional traz consigo importantes inovações para as pessoas surdas, visto que ela “ênfatiza a acessibilidade linguística de Libras aos surdos e o direito dos mesmos terem acesso às informações em Libras” e acrescentam que esta proposta “surge com o intuito de favorecer a aprendizagem ao aluno surdo respeitando seu desenvolvimento linguístico, social e cultural”.

Diante do exposto, pensar os elementos linguísticos e culturais deveria ser uma premissa em um modelo pedagógico para de fato, tornar a experiência educacional dos estudantes surdos usuários de Libras bem sucedida.

O aspecto seguinte apresentado no modelo pedagógico virtual da UFRB é o princípio da flexibilidade. O conceito é abordado pelos autores Cardoso et al (2018, p. 27) como sendo “a possibilidade do estudante aprender, onde e quando quiser independente de distâncias e horários rígidos”. Os autores fundamentam essa discussão com a afirmação de que a “flexibilidade possibilita ao estudante permanecer no seu entorno familiar e profissional enquanto aprende, além de conciliar os estudos com outras formações”, no dizer de Aretio (2017 *apud* CARDOSO et al, 2018, p. 27).

O modelo pedagógico Virtual da UFRB orienta o docente sobre a necessidade de refletir no *design* pedagógico do componente curricular, mantendo um equilíbrio entre as atividades assíncronas (realizadas em tempos diferentes) e as atividades síncronas (realizadas em tempo real). O tópico conclui alertando que as atividades síncronas, devem ter datas e horários previamente estabelecidos, preferencialmente, em comum acordo entre estudantes e professores, conforme Cardoso et al (2018, p. 28).

Concordamos que o estudante não deva se eximir da sua responsabilidade em seu processo de aprendizagem, visto que o modelo pedagógico virtual da UFRB apresenta propostas objetivando levá-lo ao engajamento e autonomia. Ressalta-se, no entanto, que as necessidades específicas dos estudantes surdos usuários de Libras devem ser contempladas antes mesmo de sua chegada à universidade. Portanto, a falta dessas ponderações no modelo pedagógico virtual da UFRB gera uma lacuna importante que precisa ser suprida.

Outro princípio apresentado no modelo pedagógico virtual da UFRB é o princípio da interação. Essa interação é compreendida na relação estudante-professor, estudante-conteúdo,

estudante-AVA, estudante-estudante por meio das atividades propostas nos ambientes virtuais de aprendizagem. Os autores apoiaram-se no esquema (Figura 3) apresentado por Hirumi (2013) que aborda os possíveis 3 (três) níveis de interação (CARDOSO et al, 2018).

O modelo pedagógico virtual da UFRB aborda cada um dos níveis representados na Figura 3. O Nível I refere-se às “interações internas ao aluno”, isto é, os momentos em que o estudante realiza sozinho ou em pequenos grupos as atividades propostas. Cardoso et al (2018) sugerem que essas participações poderiam ser os fóruns ou sínteses comentadas propostas pelo professor. Neste sentido, as questões que envolvem a acessibilidade linguística para pessoas surdas, não foram mencionadas nem no modelo pedagógico virtual da UFRB, nem no esquema proposto por Hirumi (2013). Ressalta-se que para a participação efetiva do estudante surdo, seja ela nas atividades individuais, sejam nas coletivas, somente se dará desde que haja primeiro, o acesso linguístico às discussões para a construção do conhecimento, um elemento fundamental que foi omitido. É imprescindível que os estudantes surdos usuários de Libras tenham garantido sua participação nas atividades usando a Libras, de tal forma que tanto o enunciado de uma atividade proposta pelo professor, como a resposta ou a elaboração do texto se dê em Libras. Essa ideia é similar ao que ocorre no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde 2017. A Figura 4 demonstra a interface utilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) nas videoprovas no Enem 2019.

FIGURA 4: VIDEOPROVA EM LIBRAS - ENEM 2019

Fonte: INEP, BRASIL, 2019.

Observamos na Figura 4 a questão de número 06 (seis) do caderno de questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, da edição 2019 do Enem. Na parte inferior esquerda do vídeo duas opções, botão início e enunciado. Ao clicar no botão início o candidato poderá assistir o texto referência. Já o botão enunciado permite ao candidato assistir diretamente a questão. Ao centro inferior estão os botões com as alternativas de A-E. Por fim no canto inferior direito estão os botões para diminuir ou acelerar a velocidade do vídeo, ou localizar *frames* específicos. No lado direito da imagem capturada, observamos as opções para reproduzir a apresentação e as orientações, acessar as questões de língua estrangeira, questões de 1-5 (inglês ou espanhol), e as questões de 6-45. Na parte inferior direita está o botão que leva ao vídeo proposta de redação, para trocar de prova ou conferir o gabarito.

Ressalta-se que no início a prova do Enem era aplicada sem a presença do profissional tradutor e intérprete de Libras/Língua Portuguesa (TILSP). No entanto, com o tempo o INEP disponibilizou esse profissional, embora não havia nenhuma orientação de como proceder no momento da aplicação da prova e cada TILSP agia de uma forma. Mais tarde, o INEP passou a limitar o trabalho do TILSP a traduzir o léxico duro, isto é, sem uma contextualização e auxiliado tão somente por um dicionário da Língua Portuguesa, sendo comum que o trabalho

desses profissionais fosse supervisionado por dois fiscais e todo o processo filmado. Tal procedimento surtia pouco efeito na autonomia do candidato e após muitas manifestações da comunidade surda, o INEP passou a autorizar a tradução contextualizada, desde que solicitada pelo candidato. Ainda assim, a prova era muito extensa, os profissionais TILSP não tinham acesso prévio às questões, e não havia tempo para operacionalizar com qualidade a tradução das questões. Foi só a partir de 2017, que o INEP passou a oferecer tanto a videoprova em Libras para os candidatos surdos que a solicitavam, como a presença do TILSP *in loco*, para oferecer o apoio comunicacional necessário.

Trata-se de uma importante adaptação que o INEP fez no sentido de promover a acessibilidade linguística no Enem, uma vez que passou a garantir ao candidato surdo autonomia para fazer a prova do modo que lhe aprouver, o que não era possível nos procedimentos de aplicação que antecederam ao atual. Tal *modus operandis* pode ser incorporado pelo modelo pedagógico virtual da UFRB e para que isso ocorra a Superintendência de Educação Aberta e a Distância da UFRB (SEAD) precisaria dispor de profissionais TILSP em sua equipe que receberiam em tempo hábil os materiais didáticos e avaliativos encaminhados.

No segundo nível de interações, discutido no modelo pedagógico da UFRB estão as interações humanas e não humanas, isto é, a interação do estudante com a interface ou AVA. Entretanto, o sucesso dessas interações, segundo Cardoso et al (2018 p.30) estão atreladas a disponibilização de um AVA com um “design de interface que permita aos estudantes manipular as ferramentas das TDIC, visualizar facilmente os conteúdos e interagir uns com os outros”. Ainda que os autores não abordem diretamente aspectos relacionados à acessibilidade de pessoas surdas, é imprescindível que a interface elaborada pelo professor contenha elementos visuais (ícones) que facilitem a identificação e memorização das atividades, quer seja fórum, web conferência, vídeos, ou textos em português com janela de intérprete em cada um desses. Em se tratando da participação dos estudantes surdos usuários de Libras nos fóruns de discussão, o AVA da plataforma NeoInes do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) utiliza algumas tecnologias digitais para possibilitar a autonomia destes estudantes. A Figura 05 é a captura da tela de um fórum proposto nessa plataforma com elementos visuais e linguísticos que possibilitam acesso autônomo das pessoas surdas.

FIGURA 5: INTERFACE DO FÓRUM BILÍNGUE DE DISCUSSÃO DA PLATAFORMA NEOINES

Fonte: NeoInes (s.d)

Na interface NeoInes, o estudante surdo tem acesso às discussões, e pode postar sua mensagem tanto em Língua Portuguesa como em Libras. Sinalizamos na Figura 5 alguns recursos importantes que acesso linguístico e a possibilidade de participação efetiva do estudante surdo. O espaço demarcado como número 1 (um) é destinado à tradução automática realizada pelo software Vlibras. O espaço número 2 (dois) refere-se à postagem do comentário, podendo ser em Língua Portuguesa ou em Libras e por fim, o número 3 (três) é o espaço destinado para o estudante localizar as mensagens de comentários ou vídeos dos colegas.

Na interface apresentada na Figura 5, as interações humanas representadas pelos números 1 e 2 estariam garantidas, já que as condições de comunicação linguística estão asseguradas entre estudante-professor, estudante-estudante. No caso das interações não humanas, isto é, estudante-conteúdo e estudante-AVA, a plataforma NeoInes oferece alguns recursos, que juntos dão condições para a realização autônoma das atividades acadêmicas. É possível visualizarmos ainda na Figura 5, que em todos os botões há ícones que facilitam a identificação da atividade. Outro recurso atrelado e disponibilizado que proporciona interações não humanas está representado na Figura 6.

Na Figura 6 há uma série de vídeos com orientações para a realização e postagem de

cada atividade. O vídeo intitulado “Fórum Bilíngue - Ajuda” explica que a atividade pode ser realizada pelo estudante, tanto em Língua Portuguesa como em Libras. Acrescenta que quaisquer dúvidas relacionadas à postagem no AVA podem ser dirimidas com o professor mediador⁶.

Destarte, consideramos que os recursos utilizados na plataforma NeoInes, demonstradas aqui nas figuras 5 e 6 são importantes recursos a serem incorporadas pelo modelo pedagógico virtual da UFRB a fim de viabilizar as interações humanas e não humanas propostas por Hirumi (2013) contemplando as especificidades da pessoa surda usuária de Libras.

Por fim, o terceiro nível do modelo de Hirumi (2013) incorporada por Cardoso et al (2018) é a interação aluno-instrução. Para Santo (2019 p.134) este nível de interação refere-se

as estratégias utilizadas para projetar e sequenciar as interações no ambiente virtual, bem como selecionar as ferramentas e as mídias para facilitar cada interação associada com o objetivo de ensino, com base na filosofia educacional e fundamentos epistêmicos, considerando o disposto nos documentos norteadores do processo educativo, tais como o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

FIGURA 6: PÁGINA COM ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS EM LIBRAS NA PLATAFORMA NEOINES

Fonte: NeoInes (s.d)

⁶ O INES opta por usar a terminologia professor mediador ao invés de tutor.

Considerando que o PPC é um documento norteador tanto para o professor que o elabora, para os órgãos que regulamentam ou fiscalizam o funcionamento do curso, assim como também pode servir para consulta do discente, o que poderá contribuir com sua autonomia. Neste sentido, o modelo pedagógico virtual da UFRB foi omissivo ao não mencionar a necessidade de tornar o documento acessível em Libras para os estudantes surdos usuários de Libras.

O item 2.5 do “Modelo Pedagógico Virtual da UFRB” discute o princípio da inclusão digital. Segundo Cardoso et al (2018 p.31) “inclusão digital é compreendida como mecanismos para facilitar o acesso a estudantes adultos que não possuem desenvoltura para a utilização das TDIC”. Essa ideia corrobora com a definição de Fernandes e Braga (2018 p.333) sobre o tema, segundo elas

Inclusão digital designa a condição daqueles que têm acesso frequente ou facilitado a computadores e à internet, bem como a outros equipamentos de tecnologias de informação e comunicação (TICSs) e possuem habilidades para utilizá-los de forma autônoma e crítica para busca e tratamento de informação, utilização de serviços *on-line*, comunicação, entretenimento, educação e produção de conteúdos, entre outras possibilidades, tendo em vista a sua inclusão social.

Seguindo com esse raciocínio, Cardoso et al (2018) relembram a necessidade de letramento digital, considera a heterogeneidade dos discentes quanto ao uso das TDIC, bem como as condições econômicas dos estudantes no tocante ao acesso a equipamentos bem como de internet com banda larga. É nesse ponto do documento que a palavra acessibilidade aparece pela primeira vez. Ressalta-se que a menção do termo apenas aqui, parece indicar desconhecimento dos autores na temática, o que inevitavelmente conduziria os professores que utilizariam desse modelo, em sua maioria, a simplesmente não elaborar estratégias para a superação das barreiras impostas. Constatou-se que os autores usam como referência Gomes (2008 apud CARDOSO et al, 2018, p.32) que aborda questões relacionadas a acessibilidade digital e “considera a ausência de elementos que possibilitem o acesso à pessoa com deficiência visual, auditiva etc”. Entretanto, o modelo pedagógico virtual da UFRB não apresenta sugestões para a eliminação dessas barreiras no campo digital. A Figura 7 apresenta um esquema de fatores que geram a exclusão digital.

FIGURA 7: FATORES DE EXCLUSÃO

Fonte: Gomes (2018, p.7)

Debruçaremos-nos em analisar e discutir o fator de exclusão digital, nomeado por Gomes (2008 p.7) na Figura 7, como condições de acessibilidade, que segundo a autora se dá em razão do desrespeito pelas normas de acessibilidade geral. O modelo pedagógico virtual da UFRB citou essa condição, porém não apresentou discussões que induzissem os docentes a adotarem ou readequarem um fazer pedagógico que contemplasse esse aspecto. Diante dessa omissão, buscamos o texto original citado por Cardoso et al (2018) que ao abordar sobre as condições de acessibilidade diz,

Neste domínio, existem recomendações propostas pelo World Wide Web Consortium - W3C3 e aceites internacionalmente entre as quais se incluem as preconizadas nos documentos “Web Content Accessibility Guidelines 1.0”⁴ (W3C; 1999) e “Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0”⁵ (W3C, 2001), entre outros documentos de trabalho em desenvolvimento. O não cumprimento das normas e directivas referentes à acessibilidade de sítios web pode conduzir ou acentuar situações de exclusão digital por parte dos cidadãos com necessidades especiais pela sua limitação nas condições de acesso a conteúdos e a comunicação na web e também nas suas limitações como produtores de conteúdo para a web (GOMES, 2008, p. 7).

Com isso identificamos algumas sugestões da autora no sentido de eliminar as barreiras de acesso às pessoas com deficiência. Ela sugere consultar as proposições feitas por *World Wide Web Consortium* (W3C) nos documentos emitidos por esta organização, isto é *Web Content Accessibility Guidelines 1.0* (W3C; 1999) e *Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0* (W3C, 2001) Diante dessa sugestão analisamos as orientações nos documentos indicados e as formatamos no Quadro 2.

Ressalta-se que as orientações repassadas em ambos os documentos, conforme o Quadro 2, são relativas em sua maioria, às adaptações para pessoas com deficiência visual

(cegueira ou baixa visão). Os documentos “Diretrizes de acessibilidade para conteúdo da Web 1.” e “Diretrizes de acessibilidade da ferramenta de criação 1.0” trazem as definições de “conteúdos equivalentes”, “legendas” “informações alternativas”. O primeiro sugere que itens equivalentes que não são textos escritos, como é caso de vídeos em língua de sinais, podem ser transcritos e tornados acessíveis a pessoas que poderão acessar aquelas informações através da forma escrita. Os dois documentos sugerem que as legendas sejam disponibilizadas e que recurso beneficiará pessoas surdas e com deficiência auditiva. Porém, conforme já discutido, as legendas não eliminam a barreira linguística para pessoas surdas que utilizam a Libras e não possuem domínio da Língua Portuguesa. Observamos que o item “transcrição” traz sugestões a fim de suprir as especificidades de pessoas com um grau leve de surdocegueira.

Diante do que observamos, embora Gomes (2008) tenha sugerido a consulta às orientações repassadas pela W3C, e essa organização de fato tenha produzido documentos orientadores, há pouca referência de como tornar o ambiente virtual acessível para pessoas usuárias de língua de sinais.

Na cartilha “Acessibilidade na WEB: W3C Brasil”, produzida pelo escritório desta organização no país em 2013, eles se apresentam como um

consórcio internacional em que organizações filiadas, uma equipe em tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões para a web. O W3C já publicou mais de cem padrões, como HTML, CSS, RDF, SVG e muitos outros. Todos os padrões desenvolvidos pelo W3C são gratuitos e abertos, visando garantir a evolução da web e o crescimento de interfaces interoperáveis. (W3C, 2013 p.7)

Enquanto missão, a W3C se propõe em conduzir a *World Wide Web* a atingir todo seu potencial, desenvolvendo protocolos e diretrizes que garantam seu crescimento de longo prazo. Para tanto coordena vários Grupos de Trabalho (GT), o que inclui o GT de Acessibilidade na Web do W3C Brasil (GT Acessibilidade na Web), criado em março de 2012 que se reúne periodicamente para planejar ações a serem realizadas no Brasil. A organização iniciou suas atividades no país em 2008 e acompanha as discussões de alcance mundial sobre o desenvolvimento dos padrões.

Considerando que o as orientações são de 2008, buscamos na página oficial da W3C Brasil se havia novas diretrizes. Foi nessa busca que encontramos a cartilha “Acessibilidade na WEB: W3C Brasil” e que continua sem apresentar sugestões e orientações de modo a operacionalizar a acessibilidade para surdos. Em toda a cartilha, a palavra Libras é mencionada apenas uma vez, quando a lista uma série de adaptações. Na época, o GT que

elaborou a cartilha contava com mais de 60 (sessenta) pessoas, entre elas representantes do governo federal, estadual e municipal de diversos estados, membros de instituições para pessoas com deficiência, acadêmicos e representantes da sociedade civil”, no entanto a única instituição nomeada como parceira membro do grupo é a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) que é conhecida e reconhecida pelo trabalho de assistência e reabilitação de crianças com deficiência física. (W3C, 2013 p.8)

No Brasil há várias instituições com membros surdos, bem como pesquisadores surdos que poderiam contribuir com a formulação de orientações, a fim de tornar os ambientes virtuais de aprendizagem acessíveis para surdos usuários de Libras. Amorim, Souza e Gomes (2016, p.46) sugerem que desde o desenvolvimento do AVA é necessário uma equipe multidisciplinar composta por “pessoas com experiência em design, programação, edição e produção de vídeos, sendo também necessário o trabalho em parceria com pesquisadores surdos, pedagogos, tradutores/intérpretes de língua de sinais”. Vale registrar que o autor Marcelo Lúcio Correia de Amorim é surdo, possui doutorado sanduíche em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Georg-August-Universität Göttingen na Alemanha. Portanto, além da sua formação científica, conhece as dificuldades de acesso que os AVA apresentam.

Diante do exposto retomamos as discussões aos autores que apontam para aspectos que precisam ser considerados a fim de apresentar soluções de acessibilidade para web. Amorim, Souza e Gomes (2016, p.47) apresentam soluções de acessibilidade para Web. Segundo eles a “interface de usuário (interação do usuário, funcionalidade e design de tela) precisa ser elaborada de acordo com as exigências de se utilizar recursos visuais”. Nesse sentido, os autores alertam sobre a necessidade de incluir ícones que sejam condizentes com o que se propõe. O Quadro 2 sintetiza as sugestões indicadas pelos autores a fim de contribuir para as interações dos estudantes surdos usuários de Libras no AVA.

Concordamos com as sugestões de Amorim, Souza, e Gomes (2016) elencadas no Quadro 2 e indicamos que o modelo pedagógico virtual da UFRB fundamente suas discussões e orientações nesta temática, envolvendo referenciais teóricos e pesquisadores que discutam a acessibilidade para surdos em ambientes virtuais com propriedade científica, bem como convidem para a construção desse modelo pessoas surdas da própria comunidade acadêmica da UFRB.

QUADRO 2: SUGESTÕES PARA TORNAR UM AVA ACESSÍVEL PARA PESSOAS SURDAS

- Integrar diferentes formatos multimídia, possibilitando sua visualização em Libras;
- Utilizar um modelo para as páginas, exercícios e testes, a fim de facilitar o processo de aprendizagem e garantir um *design* homogêneo e bem organizado;
- Fóruns, salas de videoconferências e de bate papo com câmeras, que permitam aos usuários aprender e interagir entre si.
- Disponibilizar os textos acadêmicos em Português e em Libras;

Fonte: Amorim, Souza e Gomes (2016, p.47).

Analisamos cuidadosamente até aqui cada um dos cinco princípios que fundamentam o modelo pedagógico virtual da UFRB, embora apresente falhas no tocante às questões relativas à acessibilidade linguística para pessoas surdas, o material traz relevantes contribuições ao nortear práticas pedagógicas virtuais. A seção três do modelo pedagógico virtual da UFRB aborda a aplicação dos princípios analisados. Ora, se os princípios que fundamentaram todo o documento não contemplaram e nem mencionaram as adaptações necessárias para as pessoas surdas, era de se esperar que essa próxima seção também não o fizesse, como de fato não o fez.

O próximo tópico apresentará o relato do autor enquanto observador participante quando atuou como docente no curso de licenciatura à distância em matemática.

5.2 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: UM PONTO DE PARTIDA

Ingressei como docente do quadro próprio do magistério superior, lotado no Núcleo de Estudos Interdisciplinares e Formação Geral (NUVEM), do Centro de Cultura Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em janeiro de 2016 ministrando principalmente o componente curricular de Língua Brasileira de Sinais (Libras) como disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura e disciplina optativa para os bacharelados e tecnólogos. Tive a oportunidade de ministrar este componente curricular em quatro dos sete centros, isto é, CECULT, Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB) e Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC). É este último centro de ensino que o curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade à distância, objeto de análise desta pesquisa, é vinculado. O curso é ofertado desde o início do semestre letivo 2014.2, nos sete polos de apoio presenciais credenciados ao Sistema UAB, que recebem apoio administrativo e pedagógico da Superintendência de Educação Aberta e a Distância (SEAD) da UFRB.

No tocante à seleção dos profissionais que comporão a equipe, isto é, coordenador de

curso, professores formadores, professores conteudistas e tutores que atuarão no respectivo curso, há uma ação conjunta entre o CETEC e a SEAD, que seguem as orientações normativas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Neste sentido, sempre que necessário, são lançados editais para compor ou recompor a equipe profissional.

Com o objetivo de contratar um docente para ministrar o componente curricular de Libras no Curso de Licenciatura em Matemática EaD, o CETEC e a SEAD, juntas, lançaram o Edital 09/2018, processo que participei e fui selecionado para tal objetivo. Cabe mencionar que a grande rotatividade de professores, resultado das exigências de seleção impostas pela CAPES, torna a aplicação de uma continuidade nas ações pedagógicas inclusivas e acessíveis uma tarefa difícil.

Ressalto que minha relação com a EaD começou em 2009 enquanto estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia da Unicesumar e perpassou como TILSP de vários cursos de graduação da Unopar Virtual em 2011. Assumi a vaga como docente do curso de Licenciatura em Matemática EaD no semestres 2018.2 e 2019.1, o que agregou a mim uma nova experiência.

A SEAD oferece e exige que todos docentes e tutores do curso de Licenciatura em Matemática EaD, participem de um curso de formação, que entre os conteúdos disponibilizados estão as diferentes TDIC e a formatação de um AVA. Ainda com o objetivo de orientar os docentes na formulação de material didático, a SEAD tem disponível um “Guia de Produção de Material Didático” (Anexo A) que normalmente é enviado aos professores, embora eu tenha tomado ciência desse guia apenas durante esta pesquisa. Este guia será analisado próximo tópico 4.4.

Antes do início do semestre o professor deverá enviar e disponibilizar no AVA o Plano de Curso de Componente Curricular (Anexo B) e o Plano de Aprendizagem do Componente Curricular (Anexo C). Matricularam-se no componente curricular 84 (oitenta e quatro) estudantes no semestre 2018.2 e outros 33 (trinta e três) estudantes em 2019.1. É importante que se diga que não havia matriculado nenhum estudante surdo ou com alguma deficiência sensorial que demandasse alguma adaptação na estrutura ou na disponibilização de matérias pedagógicos e avaliativos. No entanto, por se tratar de um curso de formação de professores, busquei conduzir os estudantes em colocar-se como alguém que tinha alguma necessidade de adaptação pedagógica, isto é, contemplar as necessidades dos estudantes surdos, tanto pelo uso de legendas, vídeos em Libras, AVA com identificações visuais marcantes e de fácil compreensão e identificação.

Nesse sentido, na primeira videoaula gravada, que se encontra disponível no Canal da SEAD/UFRB no Youtube (Figura 8), iniciei minha aula em Libras, sem som e sem legenda. Ao final de poucos minutos sinalizando, passei a oralizar em Língua Portuguesa. Questionei aos estudantes se procuraram aumentar o som, ou foram conferir se havia alguma falha técnica no vídeo. Depois disso relembrei aos estudantes que é assim que muitos surdos se sentem nas salas de aulas e em tantos espaços, o que inclui o próprio AVA.

Reconhecemos que embora utilizasse vários recursos no AVA (Figura 9), nesta nova perspectiva, estes parecem não ser suficientes. Há uma falha no que tange em disponibilizar os recursos necessários para a inclusão de surdos e para seu acesso no ambiente virtual. Ressaltamos que não havia estudantes surdos matriculados. Alistamos no Quadro 3, 10 (dez) aspectos nessa imagem que merecem nossas considerações e críticas.

No tocante a esta pesquisa, resalto o ganho pessoal imensurável que obtive. Embora minha experiência com Libras e envolvimento com a comunidade surda tenha iniciado em 2004, a análise criteriosa sobre o modelo pedagógico virtual da UFRB fundamentada nos cinco pilares, trouxe à minha atenção aspectos que precisam ser melhorados em minha própria prática docente e na formulação de um AVA acessível para pessoas surdas.

FIGURA 8: 1ª VIDEOAULA

Fonte: autor

FIGURA 9: AVA DO COMPONENTE CURRICULAR LIBRAS

Ava EaD Segunda via de certificados

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais

Página inicial Minhas disciplinas Libras

GERAL

- 3 Vídeo de boas-vindas
- 4 Fórum de Apresentação
- Fórum social
- Educação Bilingue x Educação Inclusiva
- Filme "E seu nome é Jonas"
- 5 Textos de Apoio**
 - Textos para o Componente
 - Libras 6.3Mb Documento PDF Carregado 27/09/2018 15:04
 - Livro Didático
 - 6 Meses do Ano 53.9Mb Arquivo de vídeo (MP4) Carregado 10/12/2018 02:21
 - Dias da Semana 23.5Mb Arquivo de vídeo (MP4) Carregado 10/12/2018 02:23
 - PLANO DE APRENDIZAGEM 235.4Kb Documento PDF Carregado 22/04/2019 14:15
 - plano de ensino - libras 2019 309.6Kb Documento PDF Carregado 23/04/2019 15:02

7 Tópico 1
Semana
29/04/2019 a 04/05/2019
Progresso do curso
[Oculto para estudantes](#)

Tópico 2
Semana
06/05/2019 a 11/05/2019
Progresso do curso
[Oculto para estudantes](#)

Tópico 3
Semana
13/05/2019 a 18/05/2019
Progresso do curso
[Oculto para estudantes](#)

Tópico 4
Semana
20/05/2019 a 25/05/2019
9
1ª PROVA PRESENCIAL 25/05/2019

Tópico 5
Semana
27/05/2019 a 01/06/2019
Progresso do curso
[Oculto para estudantes](#)

Tópico 6
Semana
03/06/2019 a 08/06/2019
Progresso do curso
[Oculto para estudantes](#)

Tópico 7
Semana
10/06/2019 a 15/06/2019
2ª PROVA PRESENCIAL 15/06/2019

Manter contato
Superintendência de Educação Aberta e a Distância – SEAD
<https://ufrb.edu.br/eaad/>
(75) 3621-6922

Resumo de retenção de dados
[Baixar App Moodle](#)

10 Acessibilidade

QUADRO 3: SISTEMATIZAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS NO AVA DE LIBRAS

	RECURSO	DESCRIÇÃO
01		<p>Chat, notificação, e perfil com foto do usuário: No canto superior direito do AVA há três recursos que identificamos na Figura 9. O recurso <i>chat</i> foi totalmente em Língua Portuguesa na modalidade escrita, caso houvesse um estudante surdo matriculado, esse recurso deveria contemplar a tradução das discussões para Libras. As notificações também estão em Língua Portuguesa, o que pode gerar dificuldade de acesso a informações importantes repassadas pelo professor ou pelo tutor. A foto no perfil, para além de personalização do usuário, é um importante recurso que propicia sua pronta identificação. Há uma foto pessoal para proporcionar ao estudante surdo fácil identificação visual.</p>
02		<p>Ícone internacional de acessível em Língua de Sinais: refere-se ao ícone do tradutor automático VLibras. Com essa tecnologia, é possível selecionar um texto em Língua Portuguesa e iniciar uma tradução automática, apresentando léxicos da Libras. Trata-se de um recurso amplamente utilizado nas páginas oficiais do governo federal, o que inclui autarquias e as universidades. No entanto apresenta fragilidades importantes. Torenzi (2017 p.221) comprova que “aplicativos de tradução automática mostraram o mesmo sinal para significados diferentes dos verbos, ou seja, mostraram uma tradução literal em contextos que exigiam uma interpretação do sentido do verbo”. Embora pareça eficaz, por traduzir em termos literais, pode gerar confusão levando o estudante a um entendimento equivocado, já que são comuns palavras polissêmicas, quando o contexto precisa ser considerado.</p>
03		<p>Vídeos em Libras: Trata-se de um vídeo de boas vindas em Libras, recurso inserido pelo docente. Foi utilizado o um tradutor automático <i>Hand Talk</i> com o intuito de tornar o recurso conhecido. Ressalta-se que no momento da construção do texto foram eliminadas as características da Língua Portuguesa, e certificou-se de que o valor semântico da frase havia se mantido. O vídeo está em Libras com legenda em Língua Portuguesa.</p>
04		<p>Ícones condizentes com a proposta pedagógica: Ícones que facilmente identificam a atividade. A exemplo, temos os ícones de fórum, <i>hiperlink</i>. Nesse sentido, Amorim, Souza e Gomes (2016, p.47) ressaltam a importância de se incluir ícones que sejam condizentes com o que se propõe.</p>
05		<p>Textos de Apoio: Espaço reservado para armazenar material de apoio em Língua Portuguesa e em Libras. Observamos as características apontadas no ponto 4.</p>
06		<p>Vocabulário: Refere-se a vídeos gravados e disponibilizado pelo docente. Utilizou-se esse espaço para proporcionar vídeos de apoio e consulta a vocabulário em Libras.</p>

07		Divisão das atividades com cores: Recurso disponibilizado pela SEAD a fim de dividir a programação acadêmica semanalmente com cores diferentes facilitando a identificação;
08		Data visivelmente identificada: Cada tópico aloca atividades que serão realizadas no período de uma semana. As datas ficam visualmente expostas.
09		Prova presencial: Ícone incluído pelo docente para indicar prova presencial;
10		Acessibilidade: Recurso disponível para pessoas com dislexia ou baixa visão. Estes últimos podem habilitar uma barra de recursos que envolvem contraste, cores e tamanho de fonte.

Fonte: UFRB, AVA (elaborado pelo autor).

5.3 GUIA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Em 2018 a SEAD lançou a terceira edição de um guia com orientações aos docentes sobre como elaborar os materiais didáticos, planejar a formatação de um ambiente virtual de aprendizagem, gravar videoaulas, entre outras informações.

O guia é dividido em 10 (dez) tópicos, isto é, a) apresentação; b) Organograma da produção do material didático; c) Prazos; d) Levantamento da demanda; e) Produzindo o material didático; f) Slide; g) Videoaula, Áudio-aula; h) Padronização do template do moodle; i) Acessibilidade em materiais didáticos; e j) Acessibilidade no ambiente de aprendizagem virtual – AVA.

No primeiro tópico denominado **apresentação, delineou-se o objetivo do guia, a saber**, orientar os docentes “quanto às especificidades na produção dos diversos materiais didáticos a serem produzidos”. (SEAD, 2018 p.9)

No segundo tópico, **organograma da produção do material didático**, observa-se um passo a passo até desde o levantamento da demanda, pelos Coordenadores de Curso e de Mídias, até disponibilização do material didático. Ressaltamos que esse seria o momento oportuno para que os docentes fossem informados da matrícula de estudantes surdos usuários de Libras. Essa ideia corrobora com o que defendemos anteriormente no que tange a qualificação tanto de professores como de técnicos, por outro lado, sem qualificações, equívocos podem acontecer resultando em práticas que não contemplem a acessibilidade.

O terceiro tópico do guia para a produção de material didático vem no sentido de

orientar com relação aos **prazos**. Nesse sentido, cabe ao coordenador de mídias orientar e repassar as informações pertinentes aos docentes.

O quarto item trata do **levantamento da demanda**. Nesse sentido, o guia deixa ao coordenador de cursos a função de identificar a demanda para a produção de qualquer material didático. Cabe a ele informar as demandas aos docentes.

O quinto ponto aborda especificamente o processo para a **produção do material didático**. Neste ponto são apresentadas as possibilidades de recursos para serem utilizados e que podem contribuir para a aprendizagem do estudante. O guia orienta

o material didático produzido não deve restringir-se somente a figuras e textos. Na medida em que a estratégia pedagógica permitir, a utilização de vídeos e animações poderá trazer maior interação do discente e motivação para continuar sempre recorrendo ao material didático como apoio pedagógico. Bem como a implantação de ícones padrão e hipertextos para materiais como livros, guias, layout do moodle, slide. (SEAD UFRB, 2018 p.10 – o grifo é nosso).

Destaca-se, portanto, que sempre que possível, o professor deve pensar e explorar os recursos disponíveis a fim de motivar o estudante mantendo sua interação. O trecho citado alerta a não usar o material didático apenas para expor figuras e textos. No que tange ao uso de recursos visuais facilmente identificados pelo estudante, o guia ressalta que

A função destes é alertar para informações essenciais que aparecerão **chamando a atenção dos alunos para fatos que poderiam facilmente passar despercebidos no emaranhado de linhas**, tornando assim o processo de aprendizagem mais fácil e auxiliando no processo de tornar familiar o material de estudo, já que todos os materiais produzidos juntamente a SEAD utilizarão os mesmos padrões. (SEAD UFRB, 2018 p.10 – o grifo é nosso).

Ressalta-se a importância do uso desses recursos visuais, sem eles algumas informações poderiam passar despercebidas. Essa ideia corrobora com o que Amorim, Souza e Gomes (2016, p.47) afirmaram sobre a importância de se incluir ícones que sejam coerentes com sua proposta. No guia há uma seção intitulada “Guia de Estilo” (Figura 10) com o ícone e seu significado. Há um link externo para que o professor baixe esses ícones e elabore seu material didático.

O guia alerta quanto ao uso indevido desses ícones “vamos nos ater sempre a utilizá-los com o significado descrito, a fim de evitar que o usuário possa se confundir” (SEAD UFRB, 2018 p.11). Neste sentido, sugere-se que esse quadro fique disponível para acesso dos estudantes adicionando a tradução dos objetivos de cada ícone em Libras, com isso, caso haja

dúvida sobre o significado de determinado ícone, o estudante poderá fazer a sua pesquisa.

FIGURA 10: GUIA DE ESTILO (NAVEGAÇÃO)

Guia de Estilo (Navegação)

Aqui você encontra os principais ícones e seus significados para auxiliar a diagramação do seu conteúdo. Estes ícones facilitam o olhar rápido para que o visualizador encontre facilmente a parte do conteúdo que é do seu interesse, bem como delimita visualmente a passagem de um tópico para outro. Por isso, vamos nos ater sempre a utilizá-los com o significado descrito, a fim de evitar que o usuário possa se confundir.

<div style="margin-bottom: 10px;"> <p>Avaliação – Exercício de avaliação sistêmico: provas, trabalhos, fichamentos, resumos.</p> </div>	
---	---

O guia de estilo se apresenta como um excelente recurso, a fim de incentivar o estudante a pesquisar e ir em busca de outras informações ampliando seu conhecimento. Neste sentido, sugerimos a incorporação do *QR-CODE* como um novo recurso, que permitirá vincular o texto no *e-book* ao vídeo em Libras. Ainda no ponto cinco, o guia traz orientações sobre os formatos de envio de texto, um manual para a escrita dos textos.

O sexto ponto trata da formatação de **slides**. Embora seja apresentado como um item opcional, assim, o professor que optar por esse recurso deverá solicitar o *template* ao núcleo de mídias da SEAD. Na sequência são repassadas informações sobre tamanho de *slide*, *design*, estilo, tamanho e cor de fonte, além de orientações sobre uso de imagens, gráficos e tabelas.

O sétimo ponto traz orientações acerca da produção de **videoaulas ou áudio-aula**. O professor poderá escolher que tipo de aula ele prefere ministrar, se, gravação de áudio sem a utilização da imagem do professor, e podendo utilizar a imagem de um avatar ou gravação com áudio e vídeo. Neste modelo, o professor poderá utilizar a reprodução de *slides*. Tais *slides* serão projetados na sala virtual, em estilo de telejornal. O guia segue com informações sucintas sobre tempo dedicado para as filmagens das aulas, local das gravações, as regras de gravação, o planejamento da videoaula. O item sete contempla ainda informações sobre vestimenta indicada aos professores

É imprescindível que ao elaborar um modelo, a janela do intérprete precisa ser pensada, caso contrário, se inserida depois, a janela poderá ficar sobreposta a alguma informação visual, legendagem, ou ficará num espaço reduzido que o que ocasionará uma visualização comprometida.

A NBR 15290/2005 traz normas específicas para a acessibilidade em comunicação na televisão, e inclui a disponibilização de janela de intérprete de Libras. Nesse sentido a norma especifica que o intérprete deve ocupar uma quarta parte da imagem (ABNT, 2005). Sem planejamento prévio que considere esses aspectos, certamente implicará no espaço que será destinado na tela ao intérprete. Para exemplificar isso, capturamos um *frame* de uma propaganda do governo federal em que há a presença do intérprete e que a norma foi desconsiderada (Figura 11). Essa redução impacta negativamente na transmissão da mensagem.

Ressalta-se que na Libras as expressões faciais tem seu papel importante na construção gramatical. Assim como em uma língua de modalidade oral, mudar a entonação da voz pode indicar ironia, rispidez, ou simples brincadeira, as expressões faciais ocupam essa função nas línguas de sinais (QUADROS; KARNOPP, 2004). Diante disso, podemos afirmar

que o discurso é afetado quando a janela de intérprete não está dentro das normas estabelecidas.

FIGURA 11: PROPORÇÃO DA IMAGEM DA INTÉRPRETE FORA DO PADRÃO DA NBR 12590/2005

Fonte: Ministério da Educação, 2020.

A Figura 12 demonstra como ficaria a proporção se a NBR 12590/2005 fosse seguida. Observamos que a imagem principal da propaganda ficaria prejudicada. Há ainda de se considerar que a Lei 13146/2015 determinou que além da janela de intérprete, a legenda oculta é necessária sem sobrepor a janela do intérprete. (BRASIL, 2015)

FIGURA 12: PROPORÇÃO DA IMAGEM DA INTÉRPRETE APLICADA A NBR 12590/2005

Fonte: adaptado pelo autor

Na sequência o guia de produção de materiais didáticos apresenta o tópico oito, que traz uma série de orientações para a **padronização do template do moodle**, isto é, tópico de

boas vindas e tópicos semanais. Este é um elemento importante, visto que o professor tem a possibilidade de preparar um ambiente virtual de aprendizagem utilizando cores, os ícones, e inserir aqui os recursos já discutidos nessa pesquisa.

O ponto nove discorre sobre a **acessibilidade em materiais didáticos**. O guia indica um curso formatado pela Universidade de Brasília (UnB) com algumas recomendações. Ao analisar essa sugestão percebemos que muitas estão direcionadas à acessibilidade de pessoas com deficiência visual, ou deficiência motora. Em busca de sugestões para acessibilidade de pessoas surdas, havia a seguinte recomendação: “É **desejável** que os vídeos com áudio apresentem alternativa na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Pode ser com intérprete humano ou intérprete em personagem 3D (tridimensional elaborado)” (UnB, s/d – o grifo é nosso). Diante do que discutimos até aqui, incluindo a legislação vigente, a acessibilidade linguística não deve ser apenas desejável, antes, ela deve ser exigida e garantida.

As recomendações indicadas no ponto nove do guia seguem a mesma direção dos apontados no portal da UnB, orientando sobre a disponibilização de arquivos que podem ser decodificados por leitores de tela.

O décimo e último ponto diz respeito à **acessibilidade no ambiente de aprendizagem virtual – AVA**. Aqui são recomendados que o professor disponibilizasse os arquivos no moodle, com nomes exclusivos e que a extensão do arquivo esteja nitidamente exposta. São apresentadas também orientações relacionadas a disponibilizar imagens, tabelas, gráficos e vídeos com o cuidado de descrever seu conteúdo a fim de permitir a leitura do arquivo por *softwares* leitores de tela.

Destarte, o guia de produção de materiais didáticos mostra-se omissos nas orientações relativas aos estudantes surdos usuários de Libras, e por essa razão, permite que o professor reproduza práticas não acessíveis. Além disso, o documento necessita de uma revisão sistemática nas funções de cada um que compõe a equipe polidocente e as coordenações técnicas, consonantes com o modelo pedagógico virtual da UFRB.

5.4 RECOMENDAÇÕES E REFLEXÕES PRELIMINARES

Com base nas discussões tanto do modelo pedagógico virtual da UFRB, como no relato da observação participante bem como no guia de produção de materiais didáticos, apresentaremos nesse tópico recomendações e contribuições que acreditamos ser relevantes para continuarmos a construir uma Universidade inclusiva e plural.

Destarte, constatamos que no tocante à acessibilidade de pessoas surdas, o modelo pedagógico virtual da UFRB e o guia de produção de materiais didáticos foram omissos.

Ratificamos a grande importância e contribuição que tais documentos trouxeram para a EaD na UFRB. Reiteramos que acessibilidade linguística não se trata de uma ação de solidariedade, antes, de respeito à pessoa humana e sua dignidade.

No que tange ao *layout* para as videoaulas e com base nas discussões já elencadas, sugerimos o modelo ilustrado na Figura 13.

FIGURA 13: SUGESTÃO PARA APLICAÇÃO DA NBR 12590/2005 COM JANELA DE INTÉRPRETE DE LIBRAS

Fonte: autoria própria

Observamos que a imagem principal é mantida, que a janela do intérprete obedece ao que está determinado na norma. O espaço superior esquerdo pode ser utilizado para inserir as logomarcas e a parte inferior fica disponível para inserir a legendagem. O exemplo de *layout* indicado na Figura 13 contempla o princípio do desenho universal, uma vez que desse modo atenderá os estudantes surdo com a interpretação para Libras, a mensagem em Língua Portuguesa para as pessoas ouvintes e a legendagem para pessoas com deficiência auditiva e que não utiliza a Libras como sua primeira língua e necessita do apoio da Língua Portuguesa na modalidade escrita.

A partir dessas análises e discussões, e com o intuito de contribuir com a produção de conhecimento acessível, elencamos quinze sugestões no Quadro 3.

**QUADRO 4: RECOMENDAÇÕES PARA PROMOVER A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS SURDAS
USUÁRIAS DE LIBRAS**

Ação	Recomendações
Formação	Oferecer: <ul style="list-style-type: none"> • Curso de ambientação em Libras para os estudantes surdos; e • Curso de formação que incluam aspectos relacionados à pessoa surda e Libras direcionadas à equipe técnica da SEAD, professores e tutores de Polo; • Curso de formação aos docentes que discutam acessibilidade linguística, estratégias e adaptações pedagógicas para estudantes surdos usuários de Libras;
Desenvolvimento Técnico	Incluir: <ul style="list-style-type: none"> • Legendas em todos os vídeos; • Atividades avaliativas em Língua Portuguesa acompanhada da mesma atividade na versão em Libras; • Profissional Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais (TILSP) nas videoaulas gravadas seguindo a NBR 12590/2005; e • Elaborar e disponibilizar uma série de vídeos com perguntas e respostas em Libras, a fim de esclarecer dúvidas sobre a forma de postagem e local em que a atividade será postada.
AVA	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilizar o PPC, o Plano de Ensino e o Projeto de Aprendizagem em Libras; • Explorar recursos visuais na formatação do AVA, mantendo-o com um design de interface bem organizado, utilizando ícones que auxiliem a identificação e localização das atividades; • Utilizar vários formatos de mídias, o que incluem vídeos e imagens. Em se tratando de arquivos em áudio, como <i>Podcast</i>, estes devem ser transcritos e interpretados para a Libras; • Oportunizar que a participação do estudante surdo ocorra em Língua Portuguesa, na modalidade escrita, ou em Libras, de acordo com sua escolha; • Implementar um fórum bilíngue com a interface que possibilite a tradução automática dos textos. ; • Disponibilizar material didático em Libras; e • Ofertar as condições a fim de que os estudantes surdos usuários de Libras participem das atividades síncronas e assíncronas.
Pessoal	<ul style="list-style-type: none"> • Lotar o profissional Tradutor e Intérprete de Libras/Língua Portuguesa no corpo técnico da SEAD, integrando-o como membro da equipe polidocente.

Fonte: elaborado pelo autor.

No início do século XX, organizou-se um movimento precursor nos Estados Unidos que mais tarde se espalhou para o mundo. O movimento “*Nothing about us without us*” (Nada sobre nós, sem nós), um lema adotado pelas pessoas com deficiência na luta por mais direitos civis. Diante disso, ressaltamos que não pretendemos com essas recomendações esgotarmos as discussões acerca de um ambiente virtual acessível para pessoas surdas, afinal reconhecemos a importância de dialogarmos com este grupo no intuito de acolher seus anseios e *feedbacks* no que tange à construção deste AVA. Entendemos também que é imprescindível que as discussões sobre acessibilidade para pessoas surdas ou para pessoas com outras necessidades específicas, sejam contempladas no modelo pedagógico virtual da UFRB. Neste sentido indicamos que, uma nova versão, tanto guia de produção de materiais didáticos como do modelo pedagógico virtual da UFRB sejam elaborados, desta vez com um viés ainda mais inclusivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“O que busquei e não encontrei me tornei.”
Rayane Leão

Esta pesquisa se propôs a analisar como o modelo pedagógico virtual da UFRB norteia os professores, no sentido de oferecerem um ambiente virtual acessível para pessoas surdas, uma investigação necessária a fim de construirmos uma Universidade efetivamente inclusiva, garantindo acesso e as condições necessárias para a uma formação acadêmica de qualidade e que estimule a autonomia dos estudantes surdos usuários de Libras nos cursos de EaD na universidade.

Destaca-se que UFRB tem implementado políticas no sentido de incluir estudantes surdos usuários de Libras ou pessoas com deficiência. Uma série de resoluções e normativas institucionais regulamentam o processo de inclusão, que se atentam tanto para o acesso como para a permanência desses estudantes no Ensino Superior.

No que tange a Educação a Distância, a UFRB está conveniada com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e conta com o apoio administrativo e técnico da Superintendência de Educação Aberta e a Distância (SEAD/UFRB). Além de oferecer cursos aberto (sem tutoria), são ofertados diversos cursos de especialização *lato sensu*, e em nível de graduação o curso de Licenciatura em Matemática. Preocupados em ofertar cursos de qualidade, a SEAD oferta cursos ininterruptamente a fim de qualificar os novos docentes. Neste sentido adotou-se o *e-book* intitulado “Modelo Pedagógico Virtual UFRB: por uma educação aberta e a digital de Cardoso et al (2018).

Ressaltamos que a formatação de um *e-book* dessa natureza contribui muito na medida em que os professores passam a ter um documento norteador para suas práticas docentes. Este documento foi construído a partir de cinco pilares basilares.

Consoante com um dos objetivos desta pesquisa em que se buscou discutir os pressupostos históricos, teóricos e legais na educação de surdos e sua relação com a EaD, observou-se que há na literatura subsídios teóricos nas duas temáticas que, quando entrelaçados, fundamentam e direcionam as práticas docentes. Percebemos também que as políticas públicas para ambos os temas foram se desenvolvendo à medida que as demandas emergiam. Seja por organismos internacionais, como é o caso da acessibilidade e dos movimentos surdos, seja na educação à distância, com a necessidade da interiorização da oferta.

Quanto ao segundo objetivo proposto nesta pesquisa, analisamos cuidadosamente

como o modelo pedagógico virtual UFRB contempla as estratégias didáticas, pedagógicas, avaliativas e tecnológicas para a acessibilidade e a autonomia dos estudantes surdos usuários de Libras nos cursos a distância da UFRB.

Neste sentido apresentamos os eixos temáticos que compõe o documento. Destaca-se aqui os cinco princípios basilares, isto é, a) uma aprendizagem de natureza humanista, que está centrada no desenvolvimento de competências e que promova multiletramentos no estudante; b) com uma abordagem construtivista, colaborativa e investigativa alicerçada em comunidades virtuais; c) nos princípios da flexibilidade, d) da interação; e por fim, e) da inclusão digital. Analisamos cada um desses princípios.

O primeiro pilar refere-se ao direcionamento teórico na abordagem sociointeracionista e que fundamenta esta pesquisa. Nesta perspectiva o sujeito é produto das suas interações no contexto social e cultural que está inserido. Assim é imprescindível que haja um processo de mediação sistemática, a fim de tornar o estudante um sujeito autônomo em seu processo de aprendizagem. Nesse processo de mediação do conhecimento, temos a Zona de Desenvolvimento Real, aquilo que o estudante alcança sozinho, e a Zona de Desenvolvimento Proximal, aquilo que ele consegue atingir com o auxílio do professor. Nesse sentido, é necessário que o professor, tenha desde o início um roteiro de aprendizagem e as competências que pretende que o estudante surdo desenvolva.

O segundo pilar está relacionado com a aprendizagem construtivista, colaborativa e investigativa alicerçada em comunidades virtuais. Aqui o modelo pedagógico defende que o aprendizado coletivo deve ser explorado, o que estimula a responsabilidade individual e coletiva, propiciando nos estudantes o desenvolvimento de um espírito crítico. Ainda nesse princípio discutimos que na intersecção entre a presença social e presença de ensino está a preparação do ambiente virtual de aprendizagem. É imprescindível que as questões que envolvem a acessibilidade linguística sejam apresentadas nesse ponto.

Neste sentido destaca-se a necessidade de disponibilizar os materiais didáticos tanto em Língua Portuguesa, como em Língua de Sinais. Uma vez que os surdos tenham acesso a esses materiais, eles terão as condições para estudar o conteúdo e relembrar assuntos de modo autônomo.

Quando o professor desconhece os aspectos culturais e linguísticos da pessoa surda, a preparação do ambiente virtual desconsiderará as adaptações pedagógicas relevantes para o processo de aprendizagem do estudante surdo, conduzindo-o a uma experiência educacional de baixa qualidade.

O terceiro aspecto analisado no modelo pedagógico virtual da UFRB foi o princípio da

flexibilidade, isto é, dar ao estudante a autonomia de aprender quando, onde e no melhor horário. No que tange a autonomia do estudante, ratificamos a necessidade que os estudantes surdos usuários de Libras tem em receber o conteúdo do material didático em Libras, uma vez que são predominantemente disponibilizados em Língua Portuguesa, tornando-se um elemento excludente no processo por não contemplar os aspectos de acessibilidade linguística. Reafirmamos que a Libras é a primeira língua das pessoas surdas, enquanto que a Língua Portuguesa na modalidade escrita é a segunda língua desse grupo.

O quarto princípio basilar no modelo pedagógico virtual da UFRB é o princípio da interação. Compreendemos que essa interação está na relação estudante – professor; estudante – conteúdo; estudante – AVA; estudante – estudante por meio das atividades propostas nos ambientes virtuais de aprendizagem. É razoável imaginar que o acesso linguístico nos momentos de construção do conhecimento, quer individual, quer coletivo é indispensável. Sem ele, o estudante surdo não terá elementos científicos para a sua interação. Apresentamos algumas sugestões, a saber, que as atividades avaliativas sejam no formato de videoprovas, em que tanto a pergunta como o enunciado sejam disponibilizadas em Libras; que os fóruns utilizem de tecnologias digitais que tornem a interação entre estudantes surdos usuários de Libras – estudantes ouvintes; estudantes surdos usuários de Libras – professores; estudantes surdos usuários de Libras – conteúdo, estudantes surdos usuários de Libras – AVA, possível; que os documentos norteadores do componente curricular, ou do curso sejam disponibilizados em Libras; que a interface do AVA contemple elementos visuais que auxiliem na pronta identificação.

O quinto princípio trata-se da inclusão digital. Após a análise das sugestões apresentadas nesse ponto, focados nas questões que envolvam a acessibilidade, constatamos que as orientações ali repassadas estão direcionadas às pessoas com deficiência visual, sem nenhuma sugestão para a acessibilidade de pessoas surdas. Diante disso sistematizamos quatro sugestões.

Destarte, não seria prudente apontarmos todas as soluções para a acessibilidade dos estudantes surdos usuários de Libras nos AVA, e nem tínhamos a pretensão de contemplar todas as possibilidades. Entretanto, entre essas sugestões está uma discussão ampliada em um grupo de trabalho que contenham, pessoas com experiência em design, programação, edição e produção de vídeos, sendo também necessário o trabalho em parceria com pesquisadores surdos, pedagogos, tradutores/intérpretes de língua de sinais que poderiam contribuir com a formulação dessas orientações.

E por fim, como terceiro objetivo específico desta investigação, registramos como o

modelo pedagógico virtual UFRB foi implementado em um componente curricular, considerando as questões de acessibilidade do AVA para pessoas surdas usuárias de Libras. Neste sentido, ressalta-se que embora não houvesse estudantes surdos matriculados no curso, diferentes estratégias foram utilizadas a fim de tornar o ambiente virtual de aprendizagem acessível quando ampliou-se a disponibilização de recursos visuais e vídeos em língua de sinais. É natural que a partir das densas pesquisas e profundas reflexões que esta investigação trouxe, é possível afirmar que existiram equívocos cometidos e refletimos sobre novas possibilidades de interação com os estudantes surdos usuários de Libras.

Retomando a questão que norteou esta pesquisa, isto é, como o modelo pedagógico virtual da UFRB direciona os docentes no sentido de ofertar um ambiente virtual de aprendizagem acessível para estudantes surdos usuários de Libras, de modo a torná-los autônomos?

A partir do que foi registrado na observação participante, da análise criteriosa do modelo pedagógico virtual da UFRB bem como do guia de produção de materiais didáticos, encaminhamos nossas considerações.

Diante do que consideramos aqui, o modelo pedagógico virtual da UFRB e o guia de produção de materiais didáticos mostram-se omissos nesta temática e tampouco as discussões contemplaram a formatação de um AVA acessível para surdos usuários de Libras. Faz-se necessário uma discussão ampliada com uma equipe multidisciplinar composta por diferentes atores da comunidade surda, partindo das necessidades reais, que contemplem aspectos culturais e sobretudo linguístico dos estudantes surdos usuários de Libras.

Muito conhecimento se construiu no processo de elaboração desta pesquisa e posterior análise, no entanto esta investigação não pretende esgotar as discussões acerca da temática, tampouco tem a presunção de invalidar o que foi desenvolvido como modelo pedagógico virtual para a UFRB. Ressaltamos aqui, a qualidade e a importância que o atual modelo pedagógico virtual tem para a instituição. Ocorre que todo o conhecimento é renovado, reelaborado e melhorado, e isso deve ocorrer continuamente.

Entretanto, esperamos que as considerações contidas nesta pesquisa auxiliem na reformulação de um novo modelo pedagógico virtual para a UFRB, que contemplem as necessidades das pessoas surdas. Para além disso, esta pesquisa pode contribuir em subsidiar a construção de uma plataforma pensada em atender as necessidades das pessoas surdas, utilizando os recursos tecnológicos e garantindo a acessibilidade, tornando o estudante surdo um sujeito autônomo e ativo em igualdade de condições para a construção do seu próprio conhecimento e dos sujeitos que integram todo o processo.

REFERÊNCIAS

- AINSCOW, Mel. **Tornar a educação inclusiva:** como esta tarefa deve ser conceituada. Tornar a educação inclusiva, v. 1, p. 11-24, 2009.
- ALVES-MAZZOTTI, A. J. O método nas ciências sociais. In: ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. **O método das ciências naturais e sociais:** pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1998. cap. 6-7, p. 129-178.
- ALVEZ, C. B. FERREIRA, J. P. de; DAMÁZIO, M. M. **A educação especial na perspectiva da inclusão escolar:** abordagem bilíngue na escolarização de pessoas com surdez. Fortaleza: Secretaria de educação especial, 2010. (Coleção: A educação especial na perspectiva da inclusão escolar v. 4).
- ALVES, J. R. M. A história da EaD no Brasil. In: LITTO, F. M.; FORMIGA, M. M. M. (Orgs.). **Educação a distância:** o estado da arte, São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.
- ANGELI, R. D. Perda auditiva e Piaget: uma visão epistemológica TT - Hearing loss and Piaget: an epistemological perspective. **Rev. AMRIGS**, v. 53, n. 4, p. 417-419, 2009.
- ARETIO, G. **Educação a distância (EaD) Conceituação.** Disponível em:(<http://www.ciencia.ufrj.br/educnet.eduead.htm>). Acessado em, v. 2, n. 02, p. 2005, 1994.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12590:** Acessibilidade em comunicação na televisão: **Referências.** Rio de Janeiro, p. 9. 2005. Disponível em: <http://www.crea-sc.org.br/portal/arquivosSGC/NBR%2012590.pdf> Acesso: 19 jul. 2020.
- BAUMAN, H-D. L. (2008). **Introduction:** Listening to deaf studies. Em H-Dirksen L. Bauman (Org.), *Open your eyes: Deaf studies talking* (pp. 1-34). Minneapolis: University of Minnesota.
- BISOL, Cláudia; SPERB, Tania Mara. Discursos sobre a surdez: deficiência, diferença, singularidade e construção de sentido. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 26, n. 1, p. 07-13, 2010.. Disponível em <http://www.grupoelri.com.br/Incluir/downloads/OA_SURDEZ_Surdez_X_Def_Audit_Texto.pdf>. Acesso em 20 jun. 2020.
- BOTO, Carlota. A educação escolar como Direito Humano de três gerações: identidades e universalismos. In: Educação & Sociedade: **Revista de Ciência da Educação/** Centro de Estudos Educação e Sociedade. Campinas: Cedes v. 26, n. 92, p. 777-798. 2005.
- BRANCO, J.C.S; PEIXOTO, M.C.L. Universidade Aberta do Brasil. In: **Dicionário crítico de educação e tecnologias e de educação a distância.**(Org.) Daniel Mill ps. 668-670. Campinas: Papirus, 2018. 2005.
- BRASIL, Câmara dos Deputados. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, p. 43, 2015.
- BRASIL, Casa Civil; BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o

ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial da União, v. 149, n. 169, 2012.

BRASIL, Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 15 jan. 2020.

BRASIL, Lei de Diretrizes. Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais-Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm>. Acesso em: 10 dez. 2019.

BRASIL, Presidência da República. Decreto 5.800 de 08 de junho de 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm> Acesso em: 25 mai. 2020

BRASIL. Capes. Integra a UFRB ao Sistema ao Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. Portaria n.º 127, de 28 de agosto de 2012 . Diário Oficial da União - Seção 3, Brasília, p. 169, 30 ago. 2012. Imprensa Nacional.

BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília, DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2006.

BRASIL. Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf> Acesso: 20 mar. 2020.

BRASIL. Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em 12 Abr. 2020.

BRASIL. Decreto n.º 6.094 de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, Brasília, 2007. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm>. Acesso em: 01 mai. 2020.

BRASIL. Decreto Nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimento educacional especializado, regulamente o parágrafo único do art. 60 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, nº 181, Seção 1.

BRASIL. Decreto Nº 7.612, de 17 de Novembro de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7612.htm>. Acesso em 29 ago. 2013.

BRASIL. Decreto n.º 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2017a. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9057-25-maio-2017-784941-publicacaooriginal-152832-pe.html>. Acesso em: 10 mar 2020.

BRASIL. Lei 13.146, de 06 de julho 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 2015. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm Acesso em: 17 jul. 2020.

BRASIL. Lei 13.409, de 28 de dezembro de 2016. Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino. 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113409.htm#:~:text=L13409&text=LEI%20N%C2%BA%2013.409%2C%20DE%2028,das%20institui%C3%A7%C3%B5es%20federais%20de%20ensino. Acesso: 10 mar 2020.

BRASIL. Lei nº 11.151, de 29 de julho de 2005, que dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, por desmembramento da Universidade Federal da Bahia - UFBA, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 2005.

BRASIL. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. Diário Oficial da União, 2013.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação-PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, v. 26, 2014.

BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996.

BRASIL. Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069Compilado.htm>. Acesso em: 01 mai. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Credencia a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para ofertar cursos superiores na modalidade a distância. Portaria nº 865, de 12 de setembro de 2013. Diário Oficial da União - Seção 1, Brasília, 13 set. 2013. Imprensa Nacional.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.253, de 18 de outubro de 2001. Diário Oficial da União, 19 de outubro de 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. Programa Universidade Aberta do Brasil UAB (2013-2016). Disponível em: <https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/programa-universidade-aberta-do-brasil-uab-2013-2016>. Acesso em: 10 jun. 2020. Brasília: 2019.

BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 12, de dezembro de 2015, que definiu Diretrizes Operacionais Nacionais para a oferta de Educação a Distância, no âmbito da Educação Básica, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino foi reexaminado. Brasília, 2015.

BRASIL. Portaria nº 1.428, publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2018. Disponível em: < http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57496468/do1-2018-12-31-portaria-n-1-428-de-28-de-dezembro-de-2018-57496251> Acesso: 26 mai. 2020.

BRASIL. Portaria Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2007, que definiu o Calendário de avaliações do Ciclo Avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES para o triênio 2007/2009. Brasília, 2007.

BRASIL. Portaria Normativa nº 335, de 6 fevereiro de 2002, que criava a Comissão Assessora para a regulamentação efetiva da EaD no Brasil. Brasília, 2002.

BRASIL. Portaria Normativa nº 4059, de 10 de dezembro de 2004 que definiu que as instituições de ensino superior poderiam introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial, com base no Art. 81 da LDB de 1996. Brasília, 2004.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 1, de 1 de dezembro de 2016, que Define Diretrizes Operacionais Nacionais para o credenciamento institucional e a oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação a Distância, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino. Brasília, 2016.

BRASIL. Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 2009.

BRASIL. Decreto Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967. Complementa e modifica a Lei número 4.117 de 27 de agosto de 1962. Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0236.htm>. Acesso: 23 mar. 2020

BRASIL. Ministério da Educação – Secretaria de Educação Superior. Portaria do MEC/SESu nº 301, de 7 de abril de 1998. Normatizar os procedimentos de credenciamento de instituições para a oferta de cursos de graduação e educação profissional tecnológica à distância. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria301.pdf>. Acesso: 14 mai. 2020

CAMPELLO, Ana Regina e Souza. **Aspectos da Visualidade na Educação de Surdos**. 2008. 245p. Tese (Doutorado em Educação), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

CAMPOS, Rosiane Sudré. **Surdez: o desafio socioeducacional em seu percurso histórico**. 2011.

Censo EAD.BR: relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2018 = Censo EAD.BR: analytic report of distance learning in Brazil 2018 [livro eletrônico]/[organização] ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância. Camila Rosa (tradutora). Curitiba: InterSaberes, 2019. Disponível em: <http://abed.org.br/arquivos/CENSO_DIGITAL_EAD_2018_PORTUGUES.pdf> Acesso: 25 abr. 2020.

DE AMORIM, Marcelo Lúcio Correia; DE SOUZA, Fernando da Fonseca; GOMES, Alex Sandro. **Educação a distância para surdos: acessibilidade de plataformas virtuais de aprendizagem**. Appris Editora e Livraria Eireli-ME, 2016.

DE LACERDA, Cristina BF. **Um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos surdos**. Cadernos Cedes, v. 19, n. 46, p. 68-80, 1998.

DE PÁDUA, Gelson Luiz Daldegan. A epistemologia genética de Jean Piaget. **Revista FACEVV** | 1º Semestre de, n. 2, p. 22-35, 2009.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. 10 dez. 1948. Disponível em: <<http://www.dudh.org.br/wpcontent/uploads/2014/12/dudh.pdf>>. Acesso em: 26 jun. 2020.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **Introduction: the discipline and practice of qualitative research**. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Ed.). Handbook of qualitative research. 3. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2005. p. 1-32.

DENZIN, Norman K; LINCOLN, Yvonna S. **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. Porto Alegre: Artmed, 2005.

DINIZ, Heloise Gripp. **A História da Língua de Sinais dos Surdos Brasileiros: um estudo descritivo de mudanças fonológicas e lexicais da Libras**. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2011.

DUARTE, Soraya Bianca Reis et al. **Aspectos históricos e socioculturais da população surda**. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 20, n. 4, p. 1713-1734, 2013.

FÁVERO, O. Políticas públicas de educação de jovens e adultos no Brasil. In: SOUZA, J. dos S.; SALES, S. R. (orgs). **Educação de Jovens e Adultos: políticas e práticas educativas**. Rio de Janeiro: NAU Editora: EDUR, 2011. 240p., pp. 29-48.

FEDERAL, Governo. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Lei federal, v. 8, 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm> Acesso em: 08 abri. 2020.

FERNANDES, Sueli; MOREIRA, Laura Ceretta. Políticas de educação bilíngue para surdos: o contexto brasileiro. **Educar em Revista**, n. SPE-2, p. 51-69, 2014.

FRAGA, Walter. **A UFRB e o Recôncavo da Bahia**. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia: UFRB, 5 anos – Caminhos, Histórias e Memórias. 1ª edição. Cruz das Almas: UFRB, 2010.

FRIEDRICH, Janette. **Lev Vigotski: Mediação, aprendizagem e desenvolvimento**. Uma leitura filosófica e epistemológica. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2012.

GOLDFELD, Márcia. **A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointerlista**. São Paulo: Plexus, 2001.

GOMES, M. J. Reflexões sobre a adoção institucional do elearning: novos desafios, novas oportunidades. **Revista E-Curriculum**, São Paulo, v. 3, n. 2, junho de 2008, p. -20. Disponível em: em: <http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8678/1/gomesmj_08.pdf> Acesso em 26 jun 2020.

GONTIJO, Silvana. **O mundo em comunicação**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

HAGUETTE, Teresa Maria. Universidade: nos bastidores da produção do conhecimento. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 75, n. 179-80-81, 1995.

HIRUMI, A. Aplicando estratégias fundamentadas para projetar e sequenciar interações em e-learning. **Revista Tecnologia Educacional**, Rio de Janeiro, n. 200, jan./mar. 2013, p. 7-46. Disponível em: <<http://abt-br.org.br/wp-content/uploads/2017/03/200.pdf>> Acesso em 26 jun. 2020.

INEP. Portal Inep. Disponível em: <<http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/enem/enem-em-libras>> Acesso: 27 jun. 2020

INES. Plano de Desenvolvimento Institucional (2012-2016). Disponível em: <<http://www.ines.gov.br/wp-content/uploads/2014/05/PDI-2012-2016.pdf>>. Acesso em: 23 jan. 2020

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS. NEOINES. Disponível em: <<https://www.neoin.es.com.br>>. Acesso: 27 mai. 2020.

JANUZZI, G. M. de. **Educação do Deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século XVI**. Campinas: Autores Associados, 2004.

KIPNIS, B. Educação superior a distância no Brasil: tendências e perspectivas. In: **Educação a distância: o estado da arte**. (Org.) Fredric Michael Litto, Manuel Marcos Maciel Formiga ps 209-214. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2009.

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. **Um pouco da história das diferentes abordagens na educação de surdos**. Caderno Cedes, vol. 19, n. 46. Campinas, 1998.

LEONTIEV, A. N. **O desenvolvimento do psiquismo**. São Paulo: Centauro, 2004.

MACHADO, Rosângela. Educação Inclusiva: revisar e refazer a cultura escolar. In: MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **O direito de ser, sendo diferente, na escola – por uma escola das diferenças**. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010.

MACHADO, Rosângela. **Educação Inclusiva: revisar e refazer a cultura escolar**. O desafio das diferenças nas escolas, v. 4, 2010.

MALHEIRO, C.A.L; Schlünzen Junior. K. . Acessibilidade na Educação a Distância. In: **Dicionário crítico de educação e tecnologias e de educação a distância**.(Org.) Daniel Mill ps. 25-28. Campinas: Papyrus, 2018. 2005.

MARTINS, Ernesto Candeias. **Ensino das crianças surdas-mudas portuguesas: Contributos histórico-educativos (Séc. XIX e princípios do XX)**. Nuances: estudos sobre Educação, v. 30, n. 1, 2019.

MILL, Daniel. Educação a distância. In: **Dicionário crítico de educação e tecnologias e de educação a distância**.(Org.) Daniel Mill ps. 198-203. Campinas: Papyrus, 2018. 2005.

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade Diretoria de Educação para a Diversidade e Cidadania. Coordenação Geral de Educação Ambiental. Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Disponível em: <<http://www.mec.gov.br>> Acesso em: 20 jan. 2020

MOORE.M. Teoria da Distância Transacional. **Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância**, São Paulo, Agosto 2002. Disponível em:

<http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2002_Teoria_Distancia_Transacional_Michael_Moore.pdf> Acesso: 15 jan. 2020

MOTA, R. A Universidade Aberta do Brasil. In: **Educação a distância : o estado da arte.** (Org.) Fredric Michael Litto, Manuel Marcos Maciel Formiga ps 297-303. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2009.

MOTA, R.; FILHO, H. C.; CASSIANO, W. S. Universidade Aberta do Brasil: democratização do acesso à educação superior pela rede pública de educação a distância. In: **Desafios da Educação a Distância na Formação de Professores.** Brasília: Secretaria de Educação a Distância, Ministério da Educação, p. 13-26, Brasília, 2006.

NUNES, A.L.V. (2007) “A teoria da aprendizagem de Vygotsky”. In: **Introdução à Psicologia da Aprendizagem.** São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, CESAD, pp. 71-82

OLIVEIRA, R; C. A; MARQUES, R. R. Uso da variação linguística na língua brasileira de sinais. In.: **Revista Diálogos: linguagens em movimento.** Caderno Estudos Linguísticos e Literários. Ano II, N. I, 2014. Cuiabá: 2014.

PADILHA, Paulo Roberto. Educação em direitos humanos sob a ótica dos ensinamentos de Paulo Freire. In: **Dicionário crítico de educação e tecnologias e de educação a distância.**(Org.) Daniel Mill ps. 333-336. Campinas: Papirus, 2018. 2005.

PADILHA, Paulo Roberto. Educação em direitos humanos sob a ótica dos ensinamentos de Paulo Freire. In: **Direitos Humanos e Educação. Outras Palavras, outras práticas.** (Org.) Flávia Schilling. ps. 166-176. São Paulo: Cortez, 2005.

PALANGANA, Isilda Campaner. **Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vigotski:** a relevância do social. Summus Editorial, 2015.

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha; CHOI, Daniel; VIEIRA, Maria Inês da S.; GASPAR, Priscina Robena; NAKASATO, Ricardo Quiotaca. **Libras: conhecimento além dos sinais.** 1.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

PERLIN, Gladis; STROBEL, Karin. História cultural dos surdos: desafio contemporâneo. **Educar em Revista**, n. 2, p. 17-31, 2014.

Planalto. Decreto Nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm>. Acesso em: 01 mai. 2020.

Portal MEC. Distribuição nacional dos 555 polos da Universidade Aberta do Brasil. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=346-uab&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192 Acesso: 08 de abril de 2020

PRETI, Oreste. **Educação a distância:** fundamentos e políticas. Cuiabá: EdUFMT, 2011.

QUADROS, R. M.; PIZZIO, A. L.; REZENDE, P. L. F. **Língua Brasileira de Sinais II.** Florianópolis: UFSC, 2009. (material didático para disciplina de Libras II).

- QUADROS, Ronice Müller de. **Educação de Surdos: a aquisição da linguagem**. Porto Alegre: Artmed, 1997.
- QUADROS, Ronice Müller; KARNOPP, Lodenir Becker. **Língua de sinais brasileira - Estudos Lingüísticos**. Porto Alegre: Artmed, 2004.
- REGO, T.C. **Vygotsky : uma perspectiva histórico-cultural da educação**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
- REZENDE, Patrícia Luiza Ferreira. **Implante coclear: normalização e resistência surda**. Curitiba: CRV, 2012.
- RIBEIRO, Sátilla Souza. **Estratégias pedagógicas para a permanência de estudantes surdos na Educação Superior**. 147 f.: il. 2017. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.
- RIBEIRO, T; SILVA, A. G. de. **Leitura e escrita na educação de surdos: das políticas às práticas pedagógicas**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015.
- ROSA, Andréa da Silva. **Entre a visibilidade da tradução da Língua de Sinais e a invisibilidade da tarefa do intérprete**. Petrópolis: Editora Arara Azul, 2005.
- SÁ, Nídia Limeira de. **Os estudos surdos**. São Paulo: Paulinas, 2006.
- SANCHES, I. ; TEODORO, A. Inclusão Escolar: Conceitos, Perspectivas e Contributos. **Revista Lusófona de Educação**, v.8, pp. 63-83, 2006.
- Sanches, I. (2005). Compreender, agir, mudar, incluir. Da investigação-ação à educação inclusiva. **Revista Lusófona de Educação**, 5, 127-142.
- SANTO. E.E; CARDOSO. A, L; SANTOS. A,G. **Educação Aberta e Digital: Princípios Educativos do Modelo Pedagógico Virtual UFRB**. Educaonline, v. 13, p. 122-142, Rio de Janeiro: 2019
- SANTOS, A.I. Educação aberta: histórico, práticas e o contexto dos recursos educacionais abertos In: **Recursos Educacionais Abertos: práticas colaborativas políticas públicas**. (Orgs). Bianca Santana; Carolina Rossini; Nelson De Lucca Pretto. PS.71-89. Salvador: Edufba.
- SEAD. Informações sobre matrículas.[mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <siqueira@ufrb.edu.br> 06 de jul de 2020.
- SILVA, Vilmar. **Educação de Surdos: Uma Releitura da Primeira Escola Pública para Surdos em Paris e do Congresso de Milão em 1880**. Estudos surdos I / Ronice Müller de Quadros (org.). Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2006.
- SKLIAR, Carlos. Um olhar sobre o nosso olhar acerca da surdez e das diferenças. In: **A Surdez: Um olhar sobre as diferenças**. 6. ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2016.
- SOARES, Maria Aparecida Leite. **A educação do surdo no Brasil**. 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2005.

STOKOE, William C. Disponível em:

<<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/81382/000901890.pdf?sequence=1>>.
Acesso em: 22 mai 2020.

STROBEL, Karin. **As Imagens do outro sobre a cultura surda**. Florianópolis Ed. Da UFSC, 2008.

TAVARES, Arice Cardoso.C. **O papel dos objetos de aprendizagem no ensino de línguas: uma análise em cursos on-line de espanhol como língua estrangeira**. 113 f.:2007. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pelotas. Pelotas:2007.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. Pesquisa qualitativa. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, p. 116-173, 1987.

UFRB. Resolução CONAC N° 033/2018. Dispõe sobre o sistema de cotas raciais para o acesso e outras políticas de ações afirmativas para a Permanência de estudantes Negras (os), Quilombolas, Indígenas, Pessoas Trans (Transgêneros, Transexuais e Travestis) e Pessoas com Deficiência em todos os Cursos de Pós-Graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Disponível em <https://www.ufrb.edu.br/ppgcom/images/RESOLU%C3%87%C3%83O_CONAC_023/Resolucao_033_2018_cotas.PDF>. Acesso em: 20 de jan. de 2020.

UFRB. Resolução CONAC N° 040/2013. Dispõe sobre a aprovação das normas de atendimento aos estudantes com deficiência matriculados nos cursos de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Disponível em <<http://www.ufrb.edu.br/nupi/images/documentos/resolucao-040-13-conac.pdf>>. Acesso em: 20 de jan. de 2020.

UFRB. Resolução CONAC N° 08/2019. Dispõe sobre a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista, Altas Habilidades/Superdotação e/ou estudantes que sejam público alvo da educação especial nos processos seletivos abrangidos pela Lei 12.711/2012 nos Cursos de Graduação na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Disponível em: <https://ufrb.edu.br/soc/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/documento/20190520165642_141556.PDF> Acesso em 20 jan. 2020

UFRB. Resolução CONAC N° 14/2009. Dispõe sobre a inserção da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como componente curricular obrigatório para os cursos de Licenciatura e optativo para os cursos de Bacharelado e Superiores de Tecnologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Disponível em <<http://www.ufrb.edu.br/nupi/images/documentos/resolucao-14-09-conac.pdf>>. Acesso em: 30 de jan. de 2020.

UFRB. Resolução CONAC n° 17/2014. Dispõe sobre a reserva de vagas no Curso de Licenciatura Letras/Libras/Língua Estrangeira para estudantes surdos na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Disponível em: <<http://www.ufrb.edu.br/conac/resolucoes-conac/category/9-resolucoes-2014>> . Acesso em: 20 de jan. de 2020.

UFRB. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2030. Disponível em: <https://ufrb.edu.br/soc/images/PDI_2019-2030_1.pdf> . Acesso em: 05 jan. 2020.

UnB. Universidade de Brasília. Acessibilidade Materiais Didáticos e Moodle. Disponível em: <<https://moodle.ead.unb.br/course/view.php?id=605§ion=10>> Acesso em: 17 jul. 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA . Libras a Distância. Disponível em: <<https://libras.ufsc.br/libras-distancia/>>. Acesso: 27 jan. 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA . SEAD. Disponível em: <<https://www2.ufrb.edu.br/ead/polos>>. Acesso: 27 jun. 2020.

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e linguagem**. 2º ed. Trad. Jefferson L. Camargo, São Paulo: Martins Fontes, 2008.

WERTSCH, James V. **A necessidade da ação na pesquisa sociocultural**. In: Estudos socioculturais da mente. James V. Wertsch, Pablo Del Río & Amélia Alvarez (Orgs.). Porto Alegre: ArtMed, 1998.

WOOD, D., BRUNET; J., & ROSS, G. **The role of tutoring in problem solving**. Journul of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 17, 89-1 00. (1976)

WORD WIDE WEB. Disponível em: <<https://www.w3.org/>>. Acesso: 29 jun., 2020

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

ANEXOS**ANEXO A – Guia de Produção de Material Didático**

Superintendência de Educação Aberta e a Distância-SEAD

Guia de Produção de Material Didático

Cruz das Almas - BA
2018

3ª EDIÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB

REITOR

Silvio Luiz de Oliveira Soglia

VICE-REITORA

Georgina Gonçalves dos Santos

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA-SEAD

SUPERINTENDENTE E COORDENADOR UAB

Adilson Gomes dos Santos

COORDENADORA ADJUNTA UAB

Sabrina Carvalho Machado

PRODUÇÃO GERAL

Agesandro Azevedo de Souza
 Alberto Roque Cerqueira de Azevedo
 Eleazar Gerardo Madriz Lozada
 Gilvan Silva dos Santos
 Jonatas de Freitas Santos
 Lailson Brito
 Luiz Artur dos Santos da Silva
 Ravi Oliveira dos Santos
 Sueli Menezes Rodrigues
 William da Silva Pereira

REVISÃO TEXTUAL

Dayane Sousa Alves

DIAGRAMAÇÃO

Carlos André Lima de Matos

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Adilson Gomes dos Santos
 Agesandro Azevedo de Souza
 Ariston de Lima Cardoso
 Cintia Mota Cardeal
 Dayane Sousa Alves
 Eniel do Espírito Santo
 Genilson Ribeiro de Melo
 Gilvan Silva dos Santos
 Jamile Machado da França Saturnino
 Leopoldo Melo Barreto
 Maria da Conceição Costa Rivemales
 Mauricio Ferreira da Silva
 Renato Luz Silva
 Rosa Cândida Cordeiro
 Sabrina Carvalho Machado
 Suelia Silva Araújo

www.ufrb.edu.br/sead

Casa Nº1 - Campus Universitário. Telefone: (75) 3621-6922.
 Rua Rui Barbosa, 710 - Centro. Cruz das Almas-BA.

Sumário

1	Guia de produção e acessibilidade de materiais didáticos	9
1.1	APRESENTAÇÃO	9
1.2	ORGANOGRAMA DA PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO	9
1.3	PRAZOS	10
1.4	LEVANTAMENTO DA DEMANDA	10
1.5	PRODUZINDO O MATERIAL DIDÁTICO	10
1.5.1	GUIA OU MÓDULO PARA GUIAS DIDÁTICOS, APOSTILAS, MÓDULOS OU LIVROS: . . .	12
1.5.2	PARA PRODUÇÕES DE MATERIAIS	12
1.5.3	MANUAL PARA ARQUIVOS ESCRITOS EM EXTENSÕES DOC	12
1.5.4	MANUAL PARA ARQUIVOS ESCRITOS EM EXTENSÕES TEX:	14
1.6	SLIDE (INTERAÇÃO OPCIONAL)	14
1.6.1	APRESENTAÇÃO:	15
1.6.2	CORPO DO SLIDE	16
1.6.3	ORIENTAÇÕES	18
1.7	VIDEOAULA, ÁUDIO-AULA	18
1.7.1	COMO SERÁ A SUA APRESENTAÇÃO?	18
1.7.2	QUANTO TEMPO LEVA A GRAVAÇÃO? QUANDO PODEREI GRAVAR?	19
1.7.3	REGRAS DE GRAVAÇÃO	19
1.7.4	ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DA VIDEOAULA	19
1.7.5	AGENDAMENTO	20
1.7.6	ESTÚDIO:	21
1.7.7	Não vou gravar as aulas no estúdio da SEAD - UFRB? Qual o procedimento que tenho que fazer!	22
1.8	PADRONIZAÇÃO DO TEMPLATE DO MOODLE	23
1.8.1	TÓPICO BOAS VINDAS (Primeiro e Segundo Tópico)	24
1.8.2	TÓPICO SEMANAS	24
1.9	ACESSIBILIDADE EM MATERIAIS DIDÁTICOS	27
1.9.1	Imagens, Tabelas e Gráficos	27
1.10	ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM VIRTUAL-AVA	28
1.10.1	Links	28
1.10.2	Imagens, gráficos e Tabelas	29
1.10.3	Vídeos	29

1. Guia de produção e acessibilidade de materiais didáticos

1.1 APRESENTAÇÃO

Prezado(a) docente,

Preparamos esse material para auxiliá-lo na preparação do material didático a ser utilizado na SEAD/UFRB e disponibilizado na rede UAB. Com esse guia, pretendemos orientá-los quanto às especificidades na produção dos diversos materiais didáticos a serem produzidos pelos senhores.

Os prazos definidos nesse guia poderão ser modificados de acordo com novas demandas e são aproximados. Para previamente defini-los, levamos em consideração todas as partes envolvidas no processo de criação do material até a sua reprodução final.

1.2 ORGANOGRAMA DA PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO

- ✓ Coordenador do curso e Coordenador mídias faz o levantamento da demanda;
- ✓ Informa ao docente e reforça os prazos definidos;
- ✓ Professor recebe a demanda do coordenador do curso;
- ✓ O professor conteudista elabora o material (apostilas, guias de estudo, listas de atividades, dentre outros) e envia em formato estabelecido pela SEAD;
- ✓ Professor adiciona o material no AVA (que é aqui considerado como a versão já finalizada por ele, e caso necessite de alteração será feito através de notificação pela Equipe Mídias SEAD);

1.3 PRAZOS

Os prazos serão determinados pelo coordenador do Núcleo de Mídias. Um cronograma será apresentado ao professor no dia da reunião de início do período letivo.

1.4 LEVANTAMENTO DA DEMANDA

O coordenador do curso é o responsável por apresentar a demanda sobre a produção de qualquer material didático que julgue necessário ao andamento do curso. É importante que o coordenador esteja atento aos prazos estabelecidos para que não ocorra atrasos na disponibilização do material.

O coordenador por sua vez fará a identificação da necessidade de produzir o material, entrará em contato com o professor e reforçará os prazos definidos nesse guia.

1.5 PRODUZINDO O MATERIAL DIDÁTICO

O material didático produzido não deve restringir-se somente a figuras e textos. Na medida em que a estratégia pedagógica permitir, a utilização de vídeos e animações poderá trazer maior interação do discente e motivação para continuar sempre recorrendo ao material didático como apoio pedagógico. Bem como a implantação de ícones padrão e hipertextos para materiais como livros, guias, layout do *moodle*, slide. A função destes é alertar para informações essenciais que aparecerão chamando a atenção dos alunos para fatos que poderiam facilmente passar despercebidos no emaranhado de linhas, tornando assim o processo de aprendizagem mais fácil e auxiliando no processo de tornar familiar o material de estudo, já que todos os materiais produzidos juntamente a SEAD utilizarão os mesmos padrões.

O Guia de Estilo com os ícones a serem utilizados encontram-se disponível em: Guia de Estilo ([link externo](#)).

Veja uma prévia do Guia de Estilo a seguir.

Figura 1.1: Guia de Estilo.

Guia de Estilo (Navegação)

Aqui você encontra os principais ícones e seus significados para auxiliar a diagramação do seu conteúdo. Estes ícones facilitam o olhar rápido para que o visualizador encontre facilmente a parte do conteúdo que é do seu interesse, bem como delimita visualmente a passagem de um tópico para outro. Por isso, vamos nos ater sempre a utilizá-los com o significado descrito, a fim de evitar que o usuário possa se confundir.

<div style="margin-bottom: 10px;"> <p>Avaliação – Exercício de avaliação sistêmico: provas, trabalhos, fichamentos, resumos.</p> </div>	
--	--

1.5.1 GUIA OU MÓDULO PARA GUIAS DIDÁTICOS, APOSTILAS, MÓDULOS OU LIVROS:

Por definição geral em EaD, o guia deve ser claro, preciso e de fácil entendimento. A metodologia aplicada para a sua produção deverá ser um texto aplicável a EaD e voltado aos seus aspectos inerentes. Todas as disciplinas deverão conter um guia ou módulo. O professor receberá a demanda e a partir daí produzirá o material solicitado, atendendo ao prazo.

O guia deverá conter figuras, diálogos com outros autores, explicações, atividades de reflexão e de desafio, ilustrações, estudos de caso resolvidos e exercícios com gabarito.

Indica-se a utilização de Guia de Estilo como forma de nortear e incentivar a leitura de pontos específicos no texto, cuja escolha será realizada de acordo com sua aplicação ao conteúdo específico do guia.

1.5.2 PARA PRODUÇÕES DE MATERIAIS

Para a reprodução, deverá ser enviado um arquivo em doc. salvo com o nome ISBN_TITULO DOMATERIALDIDÁTICO, com as seguintes informações preenchidas:

- ✓ Título;
- ✓ Breve resumo do material didático;
- ✓ Assunto;
- ✓ Informações pertinentes do autor do material didático (Nome, formação acadêmica).

Já os materiais didáticos poderão encaminhados na extensão doc. (Word) ou tex. (\LaTeX), no entanto verifique as regras relacionadas para cada extensão.

1.5.3 MANUAL PARA ARQUIVOS ESCRITOS EM EXTENSÕES DOC

- ✓ Materiais escritos no Word **NÃO PODERÃO TER** fórmulas, expressões matemáticas escritas no seu corpo **em formato de imagem**;
- ✓ Os títulos de seções e capítulos do índice/sumário deverão vir prontos;
- ✓ O texto deverá ser escrito em fonte Calibri, tamanho 11, cor preta 80%, justificado e espaçamento entre linhas de 1,5;
- ✓ Marcadores de capítulo e outros, deverão ser feitos manualmente, e não inseridos automaticamente seguindo o padrão de formatação em fonte Calibri, em negrito e na cor

1.5 PRODUZINDO O MATERIAL DIDÁTICO

13

- preta 80%, alinhado a esquerda;
- ✓ As tabelas, gráficos e ícones do guia de estilo utilizados no texto deverão estar em outro documento, podendo conter todos os gráficos, tabelas e ícones do guia de estilo que serão utilizados. Para isso, no corpo do texto redigido deverá conter a chamada respectiva ao que deve ser utilizado, escrita **em negrito e na cor vermelha**, contendo o mesmo nome de referência que foi descrito no documento de anexos. Tabelas que estejam em imagem devem ser convertidas em texto (refazer a tabela). No caso dos ícones, estes seguirão o mesmo esquema das tabelas e gráficos com a ressalva de que no arquivo onde se encontrará todos os anexos deve ser inserido também o hipertexto (pequeno texto que irá acompanhar o ícone explicando o que gostaria de chamar atenção, levando em consideração a simbologia de cada ícone);
 - ✓ As fotos (imagens) utilizadas no texto deverão estar em uma pasta separada, sendo necessária a criação de subpastas para dividi-las em capítulos. A chamada destas imagens deverá estar escrita **em negrito e na cor vermelha**, contendo o mesmo nome de referência. O nome destes arquivos deve estar em ordem crescente, na ordem que vai sendo adicionado ao texto. Exemplo: Figura 01, Figura 02 e assim por diante. Deve-se enviar imagens com tamanho mínimo de 800 pixels de largura ou altura e 300 dpi de resolução, para imagens contidas no documento, já para imagens que devam ocupar um grande espaço na folha, como meia folha ou folha inteira, deverão ter no mínimo 1500 pixels de altura ou largura e 300 dpi de resolução.
 - ✓ Todas as figuras que não sejam de autoria do autor que estiver produzindo o guia deverão obedecer aos preceitos éticos e previstos na ABNT.
 - ✓ Conteúdos com formato vetorial (.ai – Adobe Illustrator, .cdr – CorelDraw, .eps – Encapsuled PostScript, .dxf ou .dwg – AutoCad, .svg – Scalable Vector Graphics) deverão ser salvos com preenchimento e contornos em CMYK, e não em RGB ou outro padrão de cor. A inserção destes no documento deve ser referenciada assim como as imagens e tabelas.
 - ✓ Uma vez pronta a versão editável e final do arquivo produzido deverá ser enviada para o **e-mail sead.midias@gmail.com**, para que esse seja encaminhado para os próximos passos de execução do material didático.

1.5.4 MANUAL PARA ARQUIVOS ESCRITOS EM EXTENSÕES TEX:

Poderá ser utilizado para materiais didáticos que tenham ou não no seu corpo fórmulas, expressões matemáticas.

- ✓ Os títulos de seções e capítulos do índice/sumário deverão vir prontos;
- ✓ O texto deverá ser escrito em fonte Calibri, tamanho 11, cor preta 80%, justificado e espaçamento entre linhas de 1,5;
- ✓ Marcadores de capítulo deverão ser inclusos e devem seguir os modelos de páginas exemplificados no final dessa sessão seguindo o padrão de formatação em fonte Calibri, alinhado à esquerda;
- ✓ A inserção das imagens devem ser seguindo o fluxo de texto → imagem no mesmo arquivo. Todas as figuras que não sejam de autoria do autor que estiver produzindo o guia deverão obedecer aos preceitos éticos e previstos na ABNT.
- ✓ Veja exemplos de formatação a serem seguidos:

1.6 SLIDE (INTERAÇÃO OPCIONAL)

Como todo bom material complementar de estudo, o slide também demanda uma interatividade que pode ser oriunda de figuras, gráficos, exemplos e principalmente pouco texto. Lembrando que este material de apoio irá nortear o aluno durante a videoaula, sendo reproduzido no decorrer da aula acompanhando as explicações do educador durante a videoaula e seu estudo cotidiano.

Para solicitação do *template* padrão do Slide, enviar e-mail a sead.midias@gmail.com.

Caso o professor ministrador da aula opte pelo uso de slides, este deverá seguir as seguintes regras e recomendações:

1.6.1 APRESENTAÇÃO:

Figura 1.2: Modelo adotado pela SEAD.

Fonte: Modelo SEAD

As orientações para produção do slide são:

- ✓ Tamanho do slide : Widescreen (16:9) (Opção encontrada na aba DESIGN → tamanho do slide);
- ✓ A imagem a ser adicionada como o primeiro plano de fundo do slide deverá conter a marca da SEAD, EAD, UFRB E UAB conforme a figura abaixo:

Figura 1.3: Modelo adotado pela SEAD.

Fonte: Modelo SEAD.

Identificada pelo nome da disciplina que será ministrada a qual ficará no centro do slide na cor azul escuro, com fonte Tw Cen MT tamanho 40, logo abaixo acompanhada no canto inferior

direito o número que a aula que está sendo ministrada pertence, sendo esta informada na cor azul claro com fonte Tw Cen MT tamanho 24, negrito. Em seguida no canto inferior esquerdo na cor branca fonte Tw Cen MT tamanho 20 o nome do professor e o curso, conforme mostra a figura acima.

1.6.2 CORPO DO SLIDE

Agora como plano de fundo a imagem, deve-se seguir as seguintes recomendações:

Título na cor azul escuro, com fonte Tw Cen MT tamanho 40, com texto centralizado, para justificação correta. Não se esqueça de colocar a caixa de texto com tamanho igual ao texto
Corpo do texto: com fonte Tw Cen MT tamanho 28 (o tamanho da fonte poderá ser reduzida até o tamanho 26 não ultrapassando esse limite de redução) ajudando assim a limitar a quantidade de caracteres a ser adicionado por slide apresentado. Lembre-se sempre de justificar o texto.

Figura 1.4: Modelo adotado pela SEAD modificado.

Fonte: Modelo SEAD.

- ✓ As imagens, tabelas e gráficos adicionados deverão ter tamanho de no mínimo 1200 pixels de largura ou altura e 300 dpi de resolução. Imagens que NÃO SEJAM em png (com fundo transparente) não poderão ser utilizadas em cima das curvas azuis do padrão do slide. Observe também que as imagens não devem ser distorcidas. Veja algumas situações:

1.6 SLIDE (INTERAÇÃO OPCIONAL)

17

Figura 1.5: Modelo adotado pela SEAD modificado.

Fonte: Modelo SEAD.

Ao encerrar o conteúdo do slide o plano de fundo voltará a ser o inicial, que possui a logo da SEAD, EAD, UFRB e UAB com a seguintes informações:

Figura 1.6: Imagem modelo adotado pela SEAD.

Fonte: Modelo SEAD.

A palavra Fim virá na cor azul escuro, com fonte Tw Cen MT tamanho 54 seguido pelo nome do professor e o curso que acabou de ser ministrado, com fonte Tw Cen MT tamanho 30 seguido.

1.6.3 ORIENTAÇÕES

- ✓ Produza slides sintéticos. Lâminas com muito texto fazem a atenção se perder.
- ✓ Os Guias de Estilo também podem ser utilizados nos slides;
- ✓ Quando possível use frases motivadoras no final do slide.

1.7 VIDEOAULA, ÁUDIO-AULA

A utilização de meios multimídias são muito importantes para a motivação e concentração do discente. Todos os conteúdos deverão possuir. Os vídeos serão produzidas na SEAD em horário e data a serem agendados pelo professor. A duração será de aproximadamente de 15 a 30 minutos e poderão ser de duas formas, à escolha do professor:

1) Gravação de áudio sem a utilização da imagem do professor: nesse formato, há a utilização de um avatar e contém os *slides*. No entanto essa gravação não exime a necessidade que o educador compareça as gravações na SEAD, para que seja feita a gravação de áudio em todas especificações necessárias para a sua reprodução.

2) Gravação do áudio e imagem do professor: nesse formato, a aula é gravada e disponibilizada aos discentes na íntegra. Poderá haver a utilização de *slides*, quadro ou mesa digitalizadora também, a escolha do professor.

Esse manual foi desenvolvido para orientar o professor a seguir regras de uma produção audiovisual dentro do estúdio com cenografia virtual, são regras simples mas com objetivos profissionais que terão um resultado satisfatório tanto na pós produção, como no produto final sendo proveitoso para ambas as partes do projeto executado.

1.7.1 COMO SERÁ A SUA APRESENTAÇÃO?

As apresentações gravadas no formato de videoaula serão disponibilizadas de forma que o vídeo e áudio do professor fiquem sincronizados com o seu Power Point, simulando uma apresentação em sala de aula. As gravações são sempre feitas no formato de “telejornal”, o professor posicionado no centro do Studio em frente das câmeras. O professor também poderá utilizar o recurso com o teleprompter (equipamento para estúdio em que o apresentador lê o

1.7 VIDEOAULA, ÁUDIO-AULA

19

texto na frente da câmera e o telespectador não percebe que ele está lendo) em suas aulas, postura do professor com as mãos juntas na altura da cintura, mas é permitido gesto com as mãos sendo de forma suave nada exagerado, esse tipo de movimento ajuda a dissipar a tensão do professor que não tem intimidade com as lentes. O professor poderá se movimentar em frente da câmera obedecendo o limite de enquadramento realizado durante a gravação.

1.7.2 QUANTO TEMPO LEVA A GRAVAÇÃO? QUANDO PODEREI GRAVAR?

As gravações estão programadas para acontecer exclusivamente nos estúdios da SEAD – UFRB localizado no campus da própria Universidade na Cidade de Cruz das Almas Bahia, sendo definida por ordem de agendamento através dos contatos de e-mail ou ligando para o departamento de Audiovisual da SEAD, por isso procure sempre se organizar em agendar seus dias e horários para sua gravação.

1.7.3 REGRAS DE GRAVAÇÃO

O estúdio será disponibilizado durante um turno ao professor. A cada 17 horas da carga horária da disciplina, grava-se uma aula de no máximo 15 minutos. Preferencialmente que cada unidade tenha a duração de no mínimo 8 (oito) minutos e no máximo 15 (quinze) minutos. Pede-se que o material a ser lido nas gravações sejam produzidos em um documento word.doc. Para tanto, orientamos que não ultrapasse 4 laudas de texto corrido, estando este na seguinte formatação: fonte Arial / tamanho: 12 / Espaçamento entre linhas: 1,5 / Parágrafo: 1,25 cm / Margem: Normal – Superior: 2,5cm – Inferior: 2,5cm – Esquerda: 3cm e Direita: 3cm.

Lembrando do Power Point padronizado pela SEAD para ser inserido na aula que segue junto com este manual de gravação.

1.7.4 ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DA VIDEOAULA

Objetiva-se com esse texto orientar os professores no planejamento da aula no formato de vídeo (plano de aula). Importante destacar que as videoaulas são distintas das aulas presenciais, então o professor necessita se atentar a alguns pontos na hora de elaborar o plano de aula para videoaula.

Elementos do Plano da Videoaula (duração de 8 até 15 minutos):

1. Precisa conter os pontos principais de uma determinada temática assim como a sua problemática (aquele ponto em que normalmente se tem dúvida), exemplificação e conclusão. Uma importante diferença entre a videoaula e aula presencial: o professor precisa antecipar as dúvidas que sua aula pode gerar e pensar em meios para facilitar o entendimento da sua mensagem.

2. Recomendado ao professor lançar uma reflexão ao estudante para aproximá-lo um pouco e animá-lo com a temática.

3. É importante não se utilizar de palavras rebuscadas ou muito técnicas sem o prévio conhecimento dos estudantes. O professor precisa ser claro, objetivo e direto. Evitar se utilizar de algumas figuras de linguagem que são dúbias, como as ironias.

4. Recomendado utilizar slides com dados da videoaula. O slide além de se apresentar como uma importante ferramenta à aprendizagem do estudante EaD, é identificado como outro elemento diferenciador das aulas presenciais. Numa videoaula, não há a resposta imediata de um estudante. Então, se citamos um autor, um livro, uma lei, devemos ter um slide para mostrar na hora da fala ao estudante. Como em uma aula presencial em que o professor cita algo e o aluno pede para saber mais.

1.7.5 AGENDAMENTO

Os agendamentos deverão ser feitos somente mediante envio de e-mail, com no mínimo 1 (uma) semana de antecedência. Para cancelamentos justificados, mínimo 3 (três) dias de antecedência. Ambos deverão fazer a solicitação através do e-mail sead.midias@gmail.com ou pelo formulário online: <https://ufrb.edu.br/ead/reserva-de-estudio>.

OBS: no caso de não atendimento aos prazos, o professor dependerá do cronograma previamente agendado pelos demais professores.

1.7.6 ESTÚDIO:

Todas as videoaulas devem ser produzidas no estúdio da SEAD - UFRB sob a produção e orientação de um profissional do departamento de Audiovisual da SEAD. Antes que se iniciem as gravações, o professor deve entregar a Equipe de Gravação, o termo de cessão de sua imagem e áudio para as aulas, no prazo estabelecido. As roupas não devem ser decotadas ou com transparência (para mulheres), nem regatas (para homens), não usar nada que seja da **cor verde**, evitar acessórios exagerados, cuidar da pele e aparência. Durante as gravações, não será permitida a entrada de terceiros, o espaço físico em nosso estúdio é um pouco limitado devido aos equipamentos instalados em seu interior.

A roupa impacta muito na qualidade da imagem. Veja as recomendações abaixo:

Figura 1.7: Imagem meramente ilustrativa.

Fonte: Google Imagens.

CERTO Procure usar roupas em cores sólidas (cinza, preto, azul claro), sem detalhes miúdos ou estampas.

Figura 1.8: Imagem meramente ilustrativa.

Fonte: Google Imagens.

ERRADO NÃO use nenhuma roupa ou acessório da cor **VERDE**, NÃO use qualquer tipo de tecido com detalhes miúdos (faixas, listras, xadrez, estampas), inclusive em gravatas, lenços, echarpes, etc. Estes tecidos diminuem muito a qualidade da imagem. Tecidos leves também devem ser evitados, pois o microfone é encaixado na camisa, podendo captar os ruídos, como a seda.

1.7.7 Não vou gravar as aulas no estúdio da SEAD - UFRB? Qual o procedimento que tenho que fazer!

Professores de outras localidades fora de Cruz das Almas Bahia, há algumas orientações para aqueles que devido a distância não podem comparecer ao estúdio da SEAD - UFRB.

- ✓ Seus prazos são os mesmos para professores residentes em Cruz das Almas;
- ✓ Caso a gravação não esteja nos padrões de qualidade exigidos pela equipe da SEAD - UFRB, está sujeito a regravação;
- ✓ Solicita-se ainda para a gravação conforme as exigências de cedência e qualidade do vídeo;
- ✓ Assinatura do termo de cedência da imagem e áudio;
- ✓ Ambiente de gravação sem ruídos;
- ✓ Fundo da imagem de cor única no tom de verde limão sem brilho e presença de luzes

1.8 PADRONIZAÇÃO DO TEMPLATE DO MOODLE

23

- sem sombras;
- ✓ Áudio estéreo em 48.000 HZ para 29.0 FPS;
 - ✓ Imagem com tamanho 1920x 1080p 29.0 FPS ou 30 FPS em FULL HD;
 - ✓ Formato do arquivo final do vídeo MP4 ou H264;
 - ✓ Envio do documento através do Google Drive, por e-mail ou a combinar;
 - ✓ O não cumprimento dos termos acarta a regravação imediata das aulas;
 - ✓ Caso a gravação não seja possível de se realizar e enviar para a equipe, consequentemente
 - ✓ deve-se comparecer ao estúdio da SEAD – UFRB de Cruz das Almas Bahia para a produção da mesma.

1.8 PADRONIZAÇÃO DO TEMPLATE DO MOODLE

Para uma familiarização, simplificação e discernimento do/a aluno/a, a SEAD desenvolveu um *template* padrão do qual deverá executada, sendo modificada apenas com a solicitação do Coordenador de Curso ou a elaboração de uma nova edição do Manual didático:

- ✓ Todos os Polos ficarão inclusos numa única disciplina e sendo subdivididos nas esquematizações da atividades como discussões, a fim de facilitar a mediação dos tutores. A atividade questionário deverá estar separada por polo. Fórum, *chat* e tarefa são atividades que não se separam por polo. Observar a figura abaixo:

Figura 1.9: Representação atividade.

1.8.1 TÓPICO BOAS VINDAS (Primeiro e Segundo Tópico)

- ✓ O professor iniciará o curso com o tópico de BOAS VINDAS, como sugestão, relatar sobre a disciplina, seus objetivos, as perspectivas para o determinado componente acadêmico que será lecionado, podendo ficar à vontade em adicionar imagens.
- ✓ Postagem do módulo (livro didático adotado pelo professor) e da cronograma da disciplina em pdf, assim como a ementa. Poderá ser incluído também um fórum de notícias exclusivo para o uso do professor em que este poderá dar informações para todos Polos.

Figura 1.10: Representação de apresentação.

1.8.2 TÓPICO SEMANAS

✓ Cada tópico de semana (incluir *template* da semana) deverá ter a data de início e de término:

- ✓ O tópico **semanas**, deverá conter:

1.8 PADRONIZAÇÃO DO TEMPLATE DO MOODLE

25

1. O conteúdo programático do período;
2. A apresentação do slide da semana referente;
3. Videoaula da semana;
4. Fórum e/ou *chat*;
5. Provas, atividades, indicações de leituras (quando houver).

Figura 1.11: Representação tópico semana.

The image shows a Moodle topic page for '01 SEMANA'. The page is organized into several sections, each with a blue header bar and a light blue background. The sections are: 1. '01 SEMANA' header with a calendar icon. 2. 'Agenda da semana 27 mar. a 02 abril/17' and 'Podcast - Ouça as orientações das atividades (Semana 1)'. 3. 'VIDEOAULAS' section with a video camera icon, containing 'Videoaula apresentação' and 'Slides - Videoaula apresentação'. 4. 'Fórum' section with a group of people icon, containing 'Fórum de discussões: Estratégias para estudar na modalidade a distância' available until 18 abril 2017, 23:55. 5. 'ATIVIDADE AVALIATIVA' section with a checklist icon, containing 'Critérios de correção - Tarefa avaliativa' and three tasks: 'Tarefa: Estudo a distância: desafios e possibilidades (Polo Conceição Coité)', 'Tarefa: Estudo a distância: desafios e possibilidades (Polo Ipirá)', and 'Tarefa: Estudo a distância: desafios e possibilidades (Polo Jequié)'. 6. 'MIDIAATECA' section with a book icon, containing 'Acesse os materiais extras, como livros, artigos ou vídeos relacionados com a discussão da disciplina.'

01 SEMANA

Agenda da semana 27 mar. a 02 abril/17

Podcast - Ouça as orientações das atividades (Semana 1)

VIDEOAULAS

Assista à videoaula gravada da semana e acesse os slides da apresentação!

Videoaula apresentação

Slides - Videoaula apresentação

Fórum

Participe do nosso Fórum de discussões e poste suas idéias!

Fórum de discussões: Estratégias para estudar na modalidade a distância

Disponível até 18 abril 2017, 23:55

ATIVIDADE AVALIATIVA

Nesta tarefa elabore e poste um texto na temática proposta. Não se esqueça de anexar o relatório do software antiplágio gratuito CopySpider.

Critérios de correção - Tarefa avaliativa

Tarefa: Estudo a distância: desafios e possibilidades (Polo Conceição Coité)

Disponível se: Você faz parte de Alunos de Conceição do Coité

Tarefa: Estudo a distância: desafios e possibilidades (Polo Ipirá)

Disponível se: Você faz parte de Alunos de Ipirá

Tarefa: Estudo a distância: desafios e possibilidades (Polo Jequié)

Disponível se: Você faz parte de Alunos de Jequié

MIDIAATECA

Acesse os materiais extras, como livros, artigos ou vídeos relacionados com a discussão da disciplina.

Observação: os templates encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
<https://avaead.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=21>

1.9 ACESSIBILIDADE EM MATERIAIS DIDÁTICOS

Esta seção (1.9) e a seção (1.10) usaram como referência o curso **ACESSIBILIDADE: MATERIAIS DIDÁTICOS E MOODLE** da Universidade de Brasília, livremente disponibilizado em seu portal de Educação a Distância, que pode ser consultado em: Curso (link externo), além do eMAG (link externo) e as Recomendações de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 (link externo).

1.9.1 Imagens, Tabelas e Gráficos

Recomenda-se que elementos como imagens, tabelas e gráficos tenham uma descrição curta ou longa dependendo da quantidade de informações contidas nas mesmas. Essa descrição precisa está em um arquivo a parte em formato **PDF** para sua inserção abaixo dos elementos. Veja um exemplo abaixo:

Figura 1.12: Representação tabela.

Tabela 1: Evolução da população universitária da UnB, 2006 a 2010

Ano	Discentes: Alunos de graduação	Discentes: Alunos de pós- graduação	Docentes	Técnicos- administrativos	Total
2006	21.471	6.427	1.445	2.269	31.612
2007	23.414	6.887	1.349	2.061	33.711
2008	25.314	6.971	1.390	2.066	35.741
2009	25.944	5.774	1.736	2.205	37.659
2010	29.775	7.272	2.074	2.448	41.569

[Descrição tabela: Evolução da população universitária - PDF - 100kb]

Fonte: Curso Acessibilidade - UNB.

Observe que o item [Descrição tabela: Evolução da população universitária - PDF -

100kb] é um elemento clicável, ele deve ter um *link* que leve a um arquivo em formato PDF, onde estará a descrição curta ou longa do elemento, neste caso específico, uma tabela. Essas recomendações são aplicadas também no ambiente moodle.

1.10 ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM VIRTUAL-AVA

1.10.1 Links

Recomenda-se que os nomes dos documentos/arquivos, a serem disponibilizados para *download* via Moodle,

- ✓ sejam claros e sucintos;
- ✓ sejam representativos do conteúdo do documento;
- ✓ com dois arquivos/documentos diferentes, não devam ter o mesmo nome;
- ✓ informem a extensão do arquivo (exemplo: .doc; .pdf; .odt);
- ✓ informem o tamanho do arquivo (exemplo: 130kb).

Conforme nos recomendam as práticas Web acessíveis, do eMAG (Modelo de acessibilidade em Governo eletrônico) (link externo), destacamos que os documentos para download, na medida do possível, sejam disponibilizados em formatos abertos, como:

- ✓ formato .ODT, para documentos de texto;
- ✓ formato .ODS, para planilhas eletrônicas;
- ✓ formato .ODP, para apresentações de slides;
- ✓ formato .HTML, para documentos de texto e permite inserção de conteúdo multimídia e links para outras páginas web e documentos.

No entanto, é importante consultar os estudantes em relação a formatos de documentos que consigam abrir em seus computadores e dispositivos móveis, como por exemplo: .ODT; .PDF; .DOC; .DOCX; . XLS.

1.10.2 Imagens, gráficos e Tabelas

Ao inserir essa imagem, gráfico ou tabela em um ambiente Moodle, seja em um fórum, ou em qualquer outro recurso ou atividade, há orientações técnicas a serem consideradas para que os estudantes que utilizam leitor de tela não sejam impedidos de acessar sua descrição e as informações contidas nestes elementos não-textuais. Entre as orientações técnicas, temos a inserção de uma imagem/gráfico em uma caixa de edição de textos do Moodle, a inserção de descrição curta ou descrição longa. Acesse o material a seguir para ver o detalhamento das orientações técnicas. (link externo).

Para inserir imagens e tabelas no moodle pode seguir as seguintes recomendações: (link externo)

1.10.3 Vídeos

Recomenda-se que os vídeos tenham um título informando do que trata-o, além de um link de um arquivo **PDF** que contenha uma curta transcrição ou descrição. Observe que na frente do título deve-se colocar: **Vídeo:**.

Como segue na figura abaixo:

Figura 1.13: Representação vídeo.

[Transcrição do vídeo: Destaques do tópico Tecnologia assistiva - PDF - 173kb]

Fonte: Curso Acessibilidade - UNB.

Observe que é necessário informar o formato do arquivo do link com seu respectivo

tamanho.

Todas as orientações apresentadas contemplam o uso dos recursos de tecnologia assistiva, pois são inspiradas no eMAG ([link externo](#)) e nas Recomendações de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 ([link externo](#)). Não representam a aplicação literal destes guias, mas são adaptações com o foco na elaboração de materiais didáticos e na criação de ambientes Moodle.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

ANEXO B- Plano de Curso de Componente Curricular

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA NÚCLEO DE GESTÃO ACADÊMICA DE CURSOS E CURRÍCULOS		PLANO DE CURSO DE COMPONENTE CURRICULAR		
	CENTRO CETEC		CURSO Licenciatura em Matemática		
DOCENTE: Anderson Rafael Siqueira Nascimento TITULAÇÃO: Especialista		Em exercício na UFRB desde: 2016			
COMPONENTE CURRICULAR					
CÓDIGO CFP247	TÍTULO LIBRAS	CARGA HORÁRIA¹			ANO/SEMESTRE 2019.1
		T 68	P 	TOTAL 68	
EMENTA Aspectos clínicos, educacionais, históricos e sócio antropológico da surdez. A Língua Brasileira de Sinais – Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas do léxico, de morfologia, de sintaxe, de semântica e de pragmática.					
OBJETIVOS <ul style="list-style-type: none"> • Compreender as diferentes concepções sobre a surdez; • Analisar o contexto histórico, educacional e sócio – antropológico da surdez; • Examinar as abordagens educacionais e políticas públicas para a educação dos surdos; • Desmistificar, a partir dos artefatos culturais, conceitos sobre o povo surdo, bem como da Língua de Sinais; • Reconhecer a Libras como língua natural; • Conhecer noções básicas da estrutura fonológica, morfológica, sintática, semântica e pragmática da Libras. 					
METODOLOGIA Serão utilizadas diversas técnicas de ensino a fim de contemplar os objetivos e os conteúdos da disciplina, como: <ul style="list-style-type: none"> • Vídeo Aulas Expositivas Gravadas; • Fóruns de Discussão; • Envio de Vídeos pelos Estudantes como Atividade Prática. 					
RECURSOS Plataforma Moodle					
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÓDULO 1: CONCEPÇÃO DE SURDEZ: Visão Clínico-Terapêutica x Visão Sócio-Antropológica;					

¹ T = Teórico P = Prático

Cultura e identidades Surdas;
Artefatos culturais dos Surdos;

MÓDULO 2: HISTÓRICO DA SURDEZ:

História de exclusão dos surdos
Da Antiguidade à Idade Contemporânea
Educação de surdos no Brasil
Filosofias educacionais: Educação Bilíngue X Educação Inclusiva

MÓDULO 3: LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais:

Desconstrução de mitos acerca da LIBRAS;
Concepções entre língua e linguagem;

MÓDULO 4: LIBRAS – Aspectos Gramaticais:

Introdução aos aspectos linguísticos da LIBRAS: fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática.
Comunicação inicial através da LIBRAS;

MÓDULO 5: Políticas Públicas:

Lei 10.436/2002;
Decreto 5.626/2005;
Lei 13.146/2015.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Os instrumentos de avaliação da disciplina serão aplicados da seguinte forma:

Tarefa de Produção de Vídeos:

Atividades a partir diálogos desenvolvidos, apresentados ou gravados em vídeos e postados. (Nota total: 2,0)

Vídeo I – Apresentação Pessoal
Vídeo II – Família

Avaliação On-Line:

Responda aos questionários on-line com questões pertinentes às discussões.
(Nota total: 2,0)

Fóruns:

Apresentação de fórum, seminários e debates a partir de textos, artigos ou pesquisas previamente realizadas no AVA. (Nota total: 2,0)

Fórum 1:

Surdo, Surdo-Mudo, Deficiente Auditivo, Mudo: Que terminologias são usuais e em que contextos?

Fórum 2:

Três foram as principais abordagens educacionais para surdos: oralismo, comunicação total e bilinguismo. Escolha uma dessas abordagens e responda que

impactos essa abordagem teve sobre os surdos.

Fórum 3:

Escolha um mito da Libras e/ou Surdez, discorra sobre eles, procurando embasamentos e argumentos que apoiem sua opinião. Em seguida, poste alguma curiosidade a respeito da cultura Surda.

Fórum 4:

Discorra sobre as políticas Públicas.

Avaliação Presencial:

A partir das leituras e discussões, haverá dois momentos para avaliação presencial (Nota total: 4,0)

REFERÊNCIA

Básica (mínimo 03):

Básica:

GESSER, Audrei. **Libras? Que língua é essa?** Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.

GOLDFELD, Marcia. **A criança surda:** linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. 2ª ed. São Paulo: Plexus, 2002.

Raquel Elisabeth Saes Quiles. **Estudo de Libras.** UFMS. 2010

Complementar:

BRASIL, **Decreto n.º 5626, de 22 de dezembro de 2005.** Regulamenta a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o artigo 18 da Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília: Fernando Haddad, 2005. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>

BRASIL, **Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002.** Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Brasília: Paulo Renato Souza, 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm>

CAPOVILLA, E. C., RAPHAEL, W. D. **Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: O Mundo do Surdo em Libras.** São Paulo, SP: Edusp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; 2004 a. v.1. [Sinais da Libras e o universo da educação; e Como avaliar o desenvolvimento da competência de leitura de palavras (processos de reconhecimento e decodificação) em escolares surdos do Ensino Fundamental ao Médio].

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. **Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em Libras.** São Paulo: EDUSP, 2008.

LABORIT, Emmanuelle. **O Voo da gaivota.** São Paulo: Best Seller, 1994.

QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir. **Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos.** Porto Alegre: Editora Artmed, 2004.

SÁ, Nídia Regina Limeira de. **Educação de surdos**: a caminho do bilinguismo. Niterói: EdUFF, 1999.

SACKS, Oliver. **Vendo Vozes**: uma viagem ao mundo dos surdos. Companhia das Letras, 1990.

SILVA, Ângela Carracho da; NEMBRI, Armando Guimarães. **Ouvindo o silêncio**: educação, linguagem e surdez. Editora Mediação, Porto Alegre, 2008.

Sites: www.portal.mec.gov.br/seesp
www.acessobrasil.org.br
<http://editora-arara-azul.com.br/site/>

SEP

REGISTROS DE APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado

Conselho de Centro

Local:

Data:

Data:

Coordenação do Colegiado do Curso

Docente

ANEXO C – Plano de Aprendizagem do Componente Curricular

PLANO DE APRENDIZAGEM DO COMPONENTE CURRICULAR**I. CURSO**

Licenciatura em Matemática

II. COMPONENTE CURRICULAR

Libras – Língua Brasileira de Sinais

III. DOCENTE

Profº Anderson Rafael Siqueira Nascimento. Licenciado em Pedagogia. Especialista em Educação Especial: Libras e Mestrando em Educação pela Faculdade de Educação da UFBA. Atua na UFRB como Gestor do Núcleo de Políticas de Inclusão vinculado a Pró-Reitoria de Graduação.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6250273016111007>

IV. EXPECTATIVAS E OBJETIVOS

Espera-se possibilitar aos estudantes meios de ampliar suas percepções acerca da pessoa surda e da surdez numa perspectiva sócio antropológica, onde a discussão da deficiência, patologização e reabilitação não recebem atenção principal. Nesse sentido, discutiremos a importância do uso da Libras como língua de instrução e comunicação principal dos surdos, bem como o potencial de desenvolvimento desse sujeito a partir de seu desenvolvimento linguístico pleno.

V. COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

O componente curricular LIBRAS tem como objetivos específicos capacitar os discentes a:

- Compreender as diferentes concepções sobre a surdez;
- Analisar o contexto histórico, educacional e sócio – antropológico da surdez;
- Examinar as abordagens educacionais e políticas públicas para a educação dos surdos;
- Desmistificar, a partir dos artefatos culturais, conceitos sobre o povo surdo, bem como da Língua de Sinais;
- Reconhecer a Libras como língua natural;
- Conhecer noções básicas da estrutura fonológica, morfológica, sintática, semântica e pragmática da Libras.

VI. ROTEIRO DE CONTEÚDOS

MÓDULO 1: CONCEPÇÃO DE SURDEZ:

Visão Clínico-Terapêutica x Visão Sócio-Antropológica;
Cultura e identidades Surdas;
Artefatos culturais dos Surdos;

MÓDULO 2: HISTÓRICO DA SURDEZ:

História de exclusão dos surdos
Da Antiguidade à Idade Contemporânea
Educação de surdos no Brasil
Filosofias educacionais: Educação Bilingue X Educação Inclusiva

MÓDULO 3: LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais:

Desconstrução de mitos acerca da LIBRAS;
Concepções entre língua e linguagem;

MÓDULO 4: LIBRAS – Aspectos Gramaticais:

Introdução aos aspectos linguísticos da LIBRAS: fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática.
Comunicação inicial através da LIBRAS;

MÓDULO 5: Políticas Públicas:

Lei 10.436/2002;
Decreto 5.626/2005;
Lei 13.146/2015.

VII. METODOLOGIA DE TRABALHO ONLINE

Os instrumentos de avaliação da disciplina serão aplicados da seguinte forma:

Tarefa de Produção de Vídeos:

Atividades a partir diálogos desenvolvidos, apresentados ou gravados em vídeos e postados. (Nota 0,10)

Vídeo I – Apresentação Pessoal

Vídeo II – Família

Avaliação On-Line:

Responda aos questionários on-line com questões pertinentes às discussões. (Nota 0,10)

Fóruns:

Apresentação de fórum, seminários e debates a partir de textos, artigos ou pesquisas previamente realizadas no AVA. (Cada fórum até 0,05 totalizando até 2,0)

Fórum 1:

Surdo, Surdo-Mudo, Deficiente Auditivo, Mudo: Que terminologias são usuais e em que contextos?

Fórum 2:

Três foram as principais abordagens educacionais para surdos: oralismo, comunicação total e bilinguismo. Escolha uma dessas abordagens e responda que impactos essa abordagem teve sobre os surdos.

Fórum 3:

Escolha um mito da Libras e/ou Surdez, discorra sobre eles, procurando embasamentos e argumentos que apoiem sua opinião. Em seguida, poste alguma curiosidade a respeito da cultura Surda.

Fórum 4:

Apresente e conceitue um dos cinco parâmetros.

VIII. O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

SEQUÊNCIA DAS e-ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM

1º Módulo

Tema	Concepção de Surdez.
e-Atividade	Fórum de discussões (Semana 1)
Período	29 de abril a 04 de maio de 2019
Competências a desenvolver	Argumentar com fundamentos teóricos o uso das terminologias, considerando os aspectos políticos de seu uso.
Descrição	A e-atividade é composta de duas partes: a) Elaboração de um texto com no mínimo 2 parágrafos apresentando as terminologias e seus conceitos; b) Comentários das postagens de 2 colegas (no mínimo 2 comentários relevantes)
Recursos	AVA (ferramenta Fórum)
Avaliação	0,5 (cinco) pontos na avaliação processual, conforme Barema.

Tema	Apresentação Pessoal
e-Atividade	Produção de Vídeo
Período	Até 04 de maio de 2019
Competências a desenvolver	Demonstrar competência em usar o alfabeto manual para uma apresentação pessoal simples.
Descrição	A e-atividade é composta de duas partes: Grave um vídeo em Libras dizendo: Olá, tudo bem? Meu nome é: (solete seu nome). Prazer em conhecer você.
Recursos	Consulte a pasta "Vocabulário" em vídeo, ou um dicionário on-line de sua preferência.
Avaliação	0,5 (cinco) pontos na avaliação processual, conforme Barema.

2º Módulo

Tema	Histórico da Surdez.
e-Atividade	Fórum de discussões (Semana 2)
Período	06 de maio a 11 de maio de 2019

Competências a desenvolver	Discorrer sobre uma das abordagens educacionais apresentando seu impacto no povo surdo.
Descrição	A e-atividade é composta de duas partes: a) Elaboração de um texto com no mínimo 2 parágrafos apresentando uma abordagem educacional e seu efeito no povo surdo; b) Comentários das postagens de 2 colegas (no mínimo 2 comentários relevantes)
Recursos	AVA (ferramenta Fórum)
Avaliação	0,5 (cinco) pontos na avaliação processual, conforme Barema.

Tema	Numerais
e-Atividade	Avaliação On-Line 1 - Questionário
Período	11 de maio de 2019
Competências a desenvolver	Demonstrar competência em usar os numerais em Libras.
Descrição	A e-atividade é composta de duas partes: Assista ao vídeo 1 e responda as perguntas: 1. Qual a data de nascimento de João? 2. Qual a idade de João? 3. Qual o número da casa de João? 4. Quantas pessoas moram na casa com João? 5. Qual o telefone de João?
Recursos	Consulte a pasta "Vocabulário" em vídeo, ou um dicionário on-line de sua preferência.
Avaliação	1,0 (dez) pontos na avaliação processual, conforme Barema.

3º Módulo

Tema	Libras: Concepções de Língua e Linguagem
e-Atividade	Fórum de discussões (Semana 3)
Período	13 de maio de 2019 a 18 de maio de 2019
Competências a desenvolver	Apresentar um mito da Libras e/ou Surdez e desmistificando-o com embasamento teórico.
	A e-atividade é composta de duas partes: a) Elaboração de um texto com no mínimo 2 parágrafos apresentando um mito da Libras e/ou Surdez, e desmistificando-o

Descrição	com embasamento teórico. Em seguida, poste alguma curiosidade a respeito da cultura Surda. b) Comentários das postagens de 2 colegas (no mínimo 2 comentários relevantes)
Recursos	AVA (ferramenta Fórum)
Avaliação	0,5 (cinco) pontos na avaliação processual, conforme Barema.

Tema	Tempo
e-Atividade	Avaliação On-Line 2- Questionário
Período	18 de maio de 2019.
Competências a desenvolver	Demonstrar competência em compreender o vídeo em Libras, percebendo os elementos mês e dias da semana.
Descrição	A e-atividade é composta de duas partes: Assista ao vídeo 2 e responda as perguntas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Em que mês João começou a estudar? 2. Que dia João ficou doente? 3. Que dia da semana João voltou a estudar? 4. Quando João entrará em férias? 5. Quando João terminará as férias?
Recursos	Consulte a pasta "Vocabulário" em vídeo, ou um dicionário on-line de sua preferência.
Avaliação	0,5 (cinco) pontos na avaliação processual, conforme Barema.

4º Módulo

Tema	Libras: Aspectos Gramaticais
e-Atividade	Fórum de discussões (Semana 5)
Período	27 de maio a 01 de junho de 2019
Competências a desenvolver	Apresentar um dos cinco parâmetros da Língua de Sinais e seu conceito.
Descrição	A e-atividade é composta de duas partes: a) Elaboração de um texto com no mínimo 1 parágrafo apresentando um dos parâmetros e seu conceito. b) Comentários das postagens de 2 colegas (no mínimo 2 comentários relevantes)

Recursos	AVA (ferramenta Fórum)
Avaliação	0,5 (cinco) pontos na avaliação processual, conforme Barema.

Tema	Libras: Aspectos Gramaticais
e-Atividade	Produção de Vídeo – Família
Período	01 de junho de 2019
Competências a desenvolver	Demonstrar competência em usar o alfabeto manual, numerais, sinais dos membros da família.
Descrição	A e-atividade é composta de duas partes: Grave um vídeo em Libras dizendo: Olá, tudo bem? Meu nome é: (<u>solete seu nome</u>). Na minha casa moram (X) pessoas. São: (<u>diga quem são</u>). O nome do meu (<u>parentesco</u>) é (<u>solete o nome</u>).
Recursos	Consulte a pasta "Vocabulário" em vídeo, ou um dicionário on-line de sua preferência.
Avaliação	1,0 (dez) pontos na avaliação processual, conforme Barema.

5º Módulo

Tema	Políticas Públicas
e-Atividade	Fórum de discussões (Semana 6)
Período	03 de junho a 08 de junho de 2019.
Competências a desenvolver	Articular como os movimentos surdos impulsionaram o desenvolvimento das políticas públicas.
Descrição	A e-atividade é composta de duas partes: a) Elaboração de um texto com no mínimo 1 parágrafo relacionando uma reivindicação da comunidade surda e como esta foi contemplada com alguma lei específica. b) Comentários das postagens de 2 colegas (no mínimo 2 comentários relevantes)
Avaliação	0,5 (seis) pontos na avaliação processual, conforme Barema.

IX. E-NOTAS

Instrumento avaliativo	Nota máxima	Peso (%)	AVA ou Presencial	Prazo
Fórum 1	0,5	5%	AVA	04 de maio de 2019
Produção de Vídeo 1	1,0	10%	AVA	04 de maio de 2019
Fórum 2	0,5	5%	AVA	11 de maio de 2019
Avaliação On-Line 1	1,0	10%	AVA	11 de maio de 2019
Fórum 3	0,5	5%	AVA	18 de maio de 2019
Avaliação On-Line 2	10,0	10%	AVA	18 de maio de 2019
Prova 1	20,0	20%	Presencial	25 de maio de 2019
Produção de Vídeo 2	1,0	10%	AVA	01 de junho de 2019
Fórum 4	0,5	5%	AVA	08 de junho de 2019
Prova 2	20,0	20%	Presencial	15 de junho de 2019
Σ (somatória total)	100,0	100%		

X. CRONOGRAMA GERAL DAS e-ATIVIDADES

Prazo	AVA ou Presencial	Temática	Descrição da e-atividade	O que se espera do estudante	Referências	Nota
29 de abril a 04 de maio de 2019	AVA	Concepções de Surdez	Leitura	Proceder a leitura	Bisol e Sperb (2010, p.7-8) Gesser (2009, p. 9-24) Rodrigues(2008, p.56-62) Skliar (2010, p. 51-73)	-
04/05/19	AVA	Concepções de Surdez	Participação no Fórum de discussões - 1	Realizar 01 postagem e comentar 02 postagens	Bisol e Sperb (2010, p.7-8) Gesser (2009, p. 9-24) Rodrigues(2008, p.56-62) Skliar (2010, p. 51-73)	0,5
04/05/19	AVA	Concepções de Surdez	Tarefa produção de Vídeo 1	Produzir um vídeo conforme orientações	Quiles (2010, p. 58)	1,0
08/05/19	AVA	Aula Prática	Web Conferência	Participação ao vivo	Vocabulários.	-
06/05/19 a 11/05/19	AVA	Histórico da Surdez	Leitura	Proceder a leitura	Duarte (2013, p.1713-1734) Gesser (2009) Goldfeld (2002, p. 24-43) Lacerda (1998, p.1-7)	-

					Oliveira (2015 p. 887-892) Quiles (2010, p. 9-23)	
11/05/19	AVA	Histórico da Surdez	Avaliação On-Line 1	Assista ao vídeo 1 e responda o questionário.	Duarte (2013, p.1713-1734) Gesser (2009) Goldfeld (2002, p. 24-43) Lacerda (1998, p.1-7) Oliveira (2015 p. 887-892) Quiles (2010, p. 9-23)	1,0
11/05/19	AVA	Histórico da Surdez	Participação no Fórum de discussões - 2	Realizar 01 postagem e comentar 02 postagens	Rodrigues(2008, p.56-62)	0,5
13/05/19 a 18/05/19	AVA	Libras: Concepções de Língua e Linguagem	Leitura	Proceder a leitura	Gesser (2009) Goldfeld (2002, p. 24-43) Rodrigues(2008, p.56-62)	-
18/05/19	AVA	Libras: Concepções de Língua e Linguagem	Participação no Fórum de discussões - 3	Realizar 01 postagem e comentar 02 postagens	Gesser (2009) https://culturasurda.net/	0,5
18/05/19	AVA	Libras: Concepções de Língua e Linguagem	Avaliação On-Line 2	Assista ao vídeo 2 e responda o questionário.		1,0
25/05/19	Presencial	Módulos 1 e 2	Avaliação no Polo EaD	Responder questionário	Bisol e Sperb (2010, p.7-8) Duarte (2013, p.1713-1734) Gesser (2009) Goldfeld (2002, p. 24-43) Lacerda (1998, p.1-7) Oliveira (2015 p. 887-892) Quiles (2010, p. 9-23) Rodrigues(2008, p.56-62) Perlin (2010, p. 51-73)	2,0

27/05/19 a 01/06/19	AVA	Libras: Aspectos Gramaticais	Leitura	Proceder a leitura	Silva (2014, p.1-13) Quiles (2010, p.55-66)	-
01/06/19	AVA	Libras: Aspectos Gramaticais	Tarefa produção de Vídeo 1	Produzir um vídeo conforme orientações	Silva (2014, p.1-13) Quiles (2010, p.55-66)	1,0
03/06/19 a 08/06/19	AVA	Políticas Públicas	Leitura	Proceder a Leitura	Silva (2014, p.1-13) Quiles (2010, p.55-66) Decreto de Lei 5.626/2005 Lei 10.436/2002 Lei 13.146/2015	-
08/06/19	AVA	Políticas Públicas	Participação no Fórum de discussões – 4	Realizar 01 postagem e comentar 02 postagens	Decreto de Lei 5.626/2005 Lei 10.436/2002 Lei 13.146/2015	0,5
15/06/19	Presencial	Módulos 3, 4 e 5	Avaliação no Polo EaD	Responder questionário	Silva (2014, p.1-13) Quiles (2010, p.55-66) Decreto de Lei 5.626/2005 Lei 10.436/2002 Lei 13.146/2015	2,0

XI. REFERÊNCIAS

Básica (mínimo 03):

GESSER, Audrei. **Libras? Que língua é essa?** Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.

GOLDFELD, Marcia. **A criança surda:** linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. 2ª ed. São Paulo: Plexus, 2002.

QUADROS, Ronice Muller de. KARNOPP, Lodenir Becker. **Língua de sinais brasileira:** estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

QUILES, Raquel Elizabeth Saes. ESTUDO DE LIBRAS. Campo Grande: UFMS, 2010

Complementar:

BISOL, C.; SPERB, T. M. Discursos sobre a surdez: deficiência, diferença, singularidade e construção de sentido. *Psic Teor e Pesq.* [online]. 2010; (26):07-13

BRASIL, **Decreto n.º 5626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o artigo 18 da Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília: Fernando Haddad, 2005. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>

BRASIL, **Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Brasília: Paulo Renato Souza, 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm>

BRASIL, **Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015**. Dispõe sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Brasília: Marivaldo de Costa Pereira, 2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. **Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em Libras**. São Paulo: EDUSP, 2008.

DUARTE, Soraya Bianca Reis et al. Aspectos históricos e socioculturais da população surda. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.20, n.4, out.-dez. 2013, p.1713-1734.

LACERDA, C. B.F. de. **Um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos surdos**. Cad. CEDES, Campinas, v. 19, n. 46, Sept. 1998. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000300007
Acesso em: 29.09.2018.

QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir. **Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos**. Porto Alegre: Editora Artmed, 2004.

RODRIGUES, C H. **Situações de incompreensão vivenciadas por professor ouvinte e alunos surdos na sala de aula: processos interpretativos e oportunidades de aprendizagem**. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais.

SACKS, Oliver. **Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos**. Companhia das Letras, 1990.

PERLIN, Gladis T.T. Identidades Surdas. In: SKLIAR, C. (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, p. 71-74, 1998- 4ª ed., 2010.

Sites: www.portal.mec.gov.br/seesp
www.acessobrasil.org.br
<http://editora-arara-azul.com.br/site/>
<http://cultura.net>